

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Lernförderliche Beurteilungsformen und standortspezifische Massnahmen –
Aktionsforschung am Schulstandort im Kindergarten und in der Primarschule**

eingereicht von: Patricia Büchel und Marie Herneth

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika Wicki

15.November. 2024

Abstract

Forschungen zeigen, dass formative Beurteilungen, die auf kontinuierlichem Feedback basieren, sowohl den Lernprozess als auch die sozio-emotionale Entwicklung fördern. Summative Beurteilungen, welche die Beurteilungspraxis weiterhin dominieren, hingegen wirken oft negativ auf Selbstwertgefühl, Motivation und die individuelle Entwicklung der Lernenden.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Beurteilungspraxis am Schulstandort im Kindergarten und der Primarschule und identifiziert Maßnahmen zur Verbesserung in Hinblick auf die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden. Die Methodik basiert auf Aktionsforschung, bei der die Perspektive der Lehrpersonen am Schulstandort aktiv in den Forschungsprozess einbezogen wird. Zunächst erfolgte eine Literaturrecherche, gefolgt von der Entwicklung eines Fragebogens, mit dem die Lehrpersonen zu ihrer Beurteilungspraxis befragt wurden. Die gesammelten Daten wurden quantitativ und qualitativ analysiert, um ein umfassendes Bild der bestehenden Beurteilungspraktiken zu erhalten.

Die Ergebnisse zeigen, dass prozessorientierte Methoden von den Lehrpersonen als lernförderlich wahrgenommen werden und bereits zur Anwendung kommen. Lehrpersonen erkennen die negativen Auswirkungen traditioneller Beurteilungsformen auf einzelne Lernende, unterschätzen jedoch deren breitere Wirkung. Zur Förderung zeitgemäßer Beurteilungsformen werden Maßnahmen wie die Förderung eines gemeinsamen Verständnisses von lernförderlichen Beurteilungsformen, gezielte Weiterbildung und Unterstützung bei Unsicherheiten empfohlen, um eine nachhaltige Anpassung an die kognitiven und sozio-emotionalen Bedürfnisse der Lernenden zu erreichen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinführung zu der Fragestellung	6
1.1	Einleitung	6
1.2	Persönliche Motivation	8
1.3	Ausgangslage	9
1.4	Berufsrelevanz der Arbeit	9
1.5	Forschungsvorgehen	12
1.6	Fragestellungen	12
2.	Aktionsforschung zu lernförderlichen Beurteilungsformen für den Kindergarten und die Primarschule	13
2.1	(Zentrale) Begriffe	13
2.1.1	Aktionsforschung.....	14
2.1.2	Formative Beurteilung	15
2.1.3	Summative Beurteilung	16
2.1.4	Lernförderliche Beurteilungsformen.....	20
2.1.5	Sozio-emotionale Entwicklung.....	22
2.2	Beurteilung an Schulstandorten in Liechtenstein	25
2.2.1	Beurteilung im Liechtensteiner Lehrplan (Lile) und Aktionen des Schulamts ...	25
2.2.2	Beurteilungspraxis in Liechtenstein	27
2.3	Lernförderliche Beurteilungsformen nach den fünf Strategien formativer Beurteilung	35
2.3.1	Lernziele und Erfolgskriterien klären.....	35
2.3.2	Erhebung des Lernstandes der Lernenden	36
2.3.3	Aktivierung der Lernenden als Zuständige für ihr eigenes Lernen	38
2.3.4	Aktivierung von Peers als lehrreiche Ressource mit- und füreinander.....	40
2.3.5	Lernförderliche Rückmeldungen	43
2.4	Aktionsforschung am Schulstandort mit Lehrpersonen zur Weiterentwicklung ihres Unterrichts	47
3.	Literaturrecherche	51
3.1	Literaturrecherche nach Roos & Leutwyler	51
3.2	Durchführung der Literaturrecherche	52
4.	Fragebogen für Lehrpersonen zu lernförderlichen Beurteilungsformen	56
4.1	Fragebogen	57
4.2	Fragebogenerstellung	59
4.3	Erhebung und Auswertung des Fragebogens mit LimeSurvey	62

4.3.1	Quantitative Inhaltsanalyse bei geschlossenen Fragestellungen	62
4.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse bei offenen Fragestellungen	64
4.4	Methodenkritik	65
5.	Darstellung der Daten	68
5.1	Daten aus geschlossenen Fragestellungen	68
5.1.1	Sicher und zufrieden in der Beurteilung	70
5.1.2	Einschätzung von negativen Auswirkungen auf sozio-emotionale Entwicklung	71
5.1.3	Produkt- und prozessorientierte Beurteilungsformen in der Praxis	72
5.1.4	Es werden so wenige Prüfungen wie nötig eingesetzt	75
5.2	Daten aus offenen Fragestellungen	77
5.2.1	Prozessorientierte Beurteilungsformen	78
5.2.2	Funktionen von Beurteilung.....	79
5.2.3	Grundhaltung	80
6.	Diskussion der Daten	82
6.1	Ist-Zustand der Beurteilungspraxis am Schulstandort	82
6.1.1	Verständnis und Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen	82
6.1.2	Bewusstsein für negative Auswirkung auf die sozio-emotionale Entwicklung ..	84
6.1.3	Motivation zur Veränderung.....	85
6.1.4	Grundhaltungen von Lehrperson zur Beurteilung	87
6.2	Standortspezifische Massnahmen	88
7.	Fazit und Ausblick	95
8.	Dank	96
9.	Literaturverzeichnis	98
10.	Abbildungsverzeichnis	103
11.	Tabellenverzeichnis	104
12.	Listenverzeichnis	104
13.	Anhang	105

1. Hinführung zu der Fragestellung

Das Kapitel ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Die Einleitung führt in das Thema ein, anschließend beschreiben die Verfasserinnen ihre persönliche Motivation, die berufliche Relevanz, das Forschungsvorgehen und die Fragestellungen.

1.1 Einleitung

Im Sommer, an schwülen Nachmittagen, ertönte es wie auf Kommando: „Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön, wir bitten den Herr Lehrer, spazieren zu gehen. Sagen Sie ja, so lachen wir, sagen Sie nein, so weinen wir.“ Liess sich der Herr Lehrer erweichen und entsprach der Bitte, so durften wir eine Lesestunde im nahegelegenen Wald verbringen. Ich rieche die kühle, frische Luft und die Fröhlichkeit bleibt unvergessen. [...]

Kaum hatte man sich in den Einführungsklassen wohlfühlt, so wechselten wir das Zimmer mit auch einem neuen Lehrer. Dieser benotete die Rechenaufgaben nicht wie bis anhin. Ich wurde von diesem Lehrer eine halbe Note schlechter eingeordnet. Voller Tränen brachte ich das von den Eltern unterschriebene Notenheft dem Herr Lehrer zurück. Beste Note war eine Eins. Bei einer Fünf musste das Schuljahr wiederholt werden. Dieser Schüler wurde bemitleidet, auch für Spott war gesorgt, so seine Faulheit im Spiele war (Martina Büchel, 2015).

Das Zitat von Martina Büchel verdeutlicht eindrucksvoll die emotionalen und sozialen Auswirkungen von Beurteilungspraktiken auf Schülerinnen und Schüler. In diesem persönlichen Erlebnis wird die Kluft zwischen einem positiven, lernförderlichen Umfeld und einer späteren Erfahrung mit einem strengeren, eher summativen Bewertungsansatz deutlich. Während die eine Lehrperson durch Offenheit und lernförderliche Ansätze eine positive Lernatmosphäre schafft, bewirkt die strengere, eher summative Herangehensweise einer anderen Lehrperson Verunsicherung und Leistungsdruck. Diese persönliche Erfahrung wirft Fragen über die Wirkung unterschiedlicher Beurteilungsformen auf: Was sind die Merkmale einer lernförderlichen Beurteilung, und wie kann sie so gestaltet werden, dass sie die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler unterstützt?

Die formative Beurteilung wird als besonders lernförderlich angesehen, da sie den Lernenden regelmäßig Rückmeldungen zu ihrem Lernstand gibt und somit eine aktive Beteiligung am eigenen Lernprozess fördert. Sie berücksichtigt nicht nur die kognitive, sondern auch die sozio-emotionale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Nach Roos et al.(2023) zielt formative Beurteilung darauf ab, die Lernenden zu unterstützen, ihre Lernstrategien anzupassen, Selbstreflexion zu fördern und ihre Eigenverantwortung zu stärken. Diese Form der Beurteilung ist im Vergleich zur summativen Beurteilung flexibler und fördert eine positive Fehlerkultur, die den Lernenden hilft, Fehler als Teil des Lernprozesses zu verstehen und zu akzeptieren (Roos et al., 2023). Diese Perspektive wird durch die Erkenntnisse von Hattie (2009) und Wiliam (2011) unterstützt, die ebenfalls die Bedeutung der formative Beurteilung in der Förderung einer selbstregulierten und langfristig erfolgreichen Lernkultur betonen.

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, welche Beurteilungsformen als lernförderlich betrachtet werden können und wie sie sich auf die sozio-emotionale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auswirken. Im Rahmen der Arbeit wird formative Beurteilung besonders betrachtet, da sie den Lernenden regelmäßig Rückmeldungen gibt, die eine aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernprozess fördern. Ziel dieser Beurteilungsform ist es, die Lernenden zu unterstützen, Selbstreflexion zu entwickeln, ihre Lernstrategien anzupassen und Eigenverantwortung zu stärken (Roos et al., 2023). Im Gegensatz zur summativen Beurteilung, die den Lernstand am Ende einer Lernperiode dokumentiert, bietet die formative Beurteilung eine flexible und fehlertolerante Umgebung, in der Fehler als Lernchancen begriffen werden können (Roos et al., 2023). Auch Hattie (2009) und Wiliam (2011) betonen die langfristigen Vorteile dieser Beurteilungsform, die eine selbstregulierte und positive Lernkultur fördern kann.

Die Methodik der Arbeit basiert auf einem aktionsforschungsbasierten Ansatz. Die Autorinnen untersuchen die Beurteilungspraktiken direkt an ihrem eigenen Schulstandort, an dem sie selbst tätig sind. Dies ermöglicht praxisnahe Erkenntnisse, die direkt in den Unterrichtsalltag einfließen können. Der Forschungsprozess beginnt mit einer eingehenden Literaturrecherche, um den theoretischen Rahmen und die zentralen Konzepte zu verankern. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein Fragebogen entwickelt, der an alle Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens am Schulstandort ausgegeben wird. Es wird untersucht, inwiefern sich die Lehrpersonen der möglichen negativen Auswirkungen von Beurteilungen auf die sozio-emotionale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bewusst sind und welche Chancen und Risiken sie in ihrer Beurteilungspraxis sehen. Die

Lehrpersonen werden zur Zufriedenheit und Sicherheit in der Beurteilungspraxis, Veränderungsvorsätzen und Lernförderlichkeit befragt und dazu wie sie das Verhältnis zwischen Lernen und Beurteilen wahrnehmen.

Die Antworten der Lehrpersonen werden systematisch analysiert, dargestellt und diskutiert. Die Ergebnisse dienen als Basis, um standortspezifische Maßnahmen zur verstärkten Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen am Schulstandort zu formulieren. Ziel dieser Maßnahmen ist es, eine Beurteilungskultur zu entwickeln, die neben der kognitiven auch die emotionale und soziale Entwicklung der Lernenden in den Blick nimmt und stärkt.

1.2 Persönliche Motivation

„Jede Auseinandersetzung mit einem Thema beginnt mit einer Frage, einem Problem, einer Irritation oder mit der Neugier, Unbekanntes zu erkunden“ (Roos & Leutwyler, 2017, S.25). Inspiriert von diesem Gedanken haben die Verfasserinnen begonnen, ihre eigene Beurteilungspraxis kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu verbessern und weiterzuentwickeln. Diese Auseinandersetzung war begleitet von einer Irritation: Während die Inklusion als Grundhaltung voraussetzt, dass alle Lernenden willkommen sind, mussten einige Schülerinnen und Schüler trotzdem immer wieder erfahren, dass ihre Leistungen als ungenügend bewertet wurden. Diese Erfahrungen lösten oft Tränen, Versagensängste, Perfektionismus, Selbstzweifel und eingeschränkte Selbstkompetenzen aus und führten teilweise zu Über- und Unterforderung oder einer Blockierung der Lernentwicklung.

Im Verlauf dieser Überlegungen wurde den Verfasserinnen klar, dass die Beurteilungsformen einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten und die Selbstwahrnehmung der Lernenden haben. Sie vermuteten, dass die gängige Beurteilungspraxis an ihrem Schulstandort direkt mit den genannten Auswirkungen verknüpft sein könnte. Gleichzeitig motivierte sie die Neugier, aktiv in die Lehr-Lernprozesse einzugreifen und gemeinsam mit anderen Lehrpersonen eine Beurteilungskultur zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse aller Lernenden abgestimmt ist.

Für die Verfasserinnen bietet diese Arbeit eine wertvolle Chance zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung und die Möglichkeit, Grundhaltungen im Kollegium zu stärken. Sie möchten durch diese Forschung Impulse für eine lernförderliche Beurteilungspraxis geben,

die allen Schülerinnen und Schülern ein unterstützendes Lernumfeld bietet, in dem sie sich wohlfühlen und erfolgreich ihren individuellen Lernweg gestalten können.

1.3 Ausgangslage

Die Überprüfung, Beurteilung und Bewertung der Leistungen von Lernenden ist nach Brookhart (2004) ein grundlegender Bestandteil der Bildungspraxis und hat sich seit den frühesten Formen institutionalisierter Schulung als unverzichtbares Mittel etabliert, um Lernfortschritte zu dokumentieren und zu fördern. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als schulische Heilpädagoginnen sind die Verfasserinnen mit dieser Thematik unmittelbar konfrontiert. Diagnosen und Beurteilungen sind Kernelemente des Unterrichts (Roos et al., 2023).

Die Beurteilungsform wirkt sich auf die Ausgestaltung der Lehr-Lernprozesse aus, denn „verändert sich durch die Kompetenzorientierung die Art der Lernziele, müssen auch der Unterricht (das Lernangebot) und die Überprüfung des Lernerfolgs angepasst werden“ (Roos et al., 2023, S. 51). Doch wie kann Schule und konkret Beurteilung verändert werden? Welche Rolle können Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei einnehmen?

An einer Veränderung der Beurteilungspraxis ist auch die Schulleitung des Schulstandorts interessiert. Sie erkennt das Anliegen der Autorinnen an und erachtet es als wichtig, dass Schulentwicklungsprozesse initiiert werden, um die Beurteilungspraxis der Kompetenzorientierung anzupassen. Die Schulleitung sieht Möglichkeiten Ressourcen für diesen Schulentwicklungsprozess zu schaffen und hat im Schuljahr 2023/2024 eine Steuergruppe Beurteilen am Schulstandort eingesetzt.

1.4 Berufsrelevanz der Arbeit

Die Identifikation und der Abbau von Behinderungen, Benachteiligungen und Diskriminierungen im Schulalltag sind eine zentrale Herausforderung, insbesondere in der Arbeit von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ein wichtiger Ausgangspunkt hierfür ist die Thematik der Beurteilung, die maßgeblich den Lern- und Entwicklungsprozess von Schülerinnen und Schülern beeinflusst. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) empfiehlt für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen neun relevante

Kompetenzen, die auch in der vorliegenden Arbeit Berücksichtigung finden. Besonders im Hinblick auf die folgenden Kompetenzen:

- K1 (Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf)
- K2 (Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf)
- K4 (Kompetenz zur professionellen Kooperation in Bildungssystemen)
- K5 (Kompetenz zur Mitgestaltung von Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext)
- K9 (Professionalisierung)

sehen die Verfasserinnen zahlreiche Berührungspunkte mit der Thematik der Beurteilungspraxis.

Zentral für die Arbeit der Verfasserinnen ist die „Kompetenz zur Mitgestaltung von Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext“. Sie möchten aktiv Veränderungen in der Beurteilungspraxis an ihrem Schulhaus vorantreiben und sind daran interessiert, wie Schulentwicklungsprozesse in der Praxis aussehen können. Den Verfasserinnen ist bewusst, dass es zu ihrer Rolle als Heilpädagoginnen gehört, Veränderungsprozesse zu initiieren, zu begleiten, umzusetzen und zu evaluieren. Diese Verantwortung ist ein zentraler Bestandteil ihres Berufsalltags, da die Heilpädagogik nicht nur den direkten Unterricht betrifft, sondern auch die Gestaltung und Weiterentwicklung von Systemen und Prozessen im schulischen Kontext umfasst.

Ein weiteres Anliegen der Verfasserinnen ist es, ihre eigene Beurteilungspraxis lernförderlich zu gestalten. Im Sinne der Kompetenz „Professionalisierung“ streben sie an, diesem Ziel theoriegestützt und fallorientiert nachzugehen. Sie möchten ihre Kompetenzen und ihr Wissen im Bereich der Beurteilung weiter ausbauen. Dabei ist es den Verfasserinnen wichtig, professionell zu handeln, und Lösungsansätze für Herausforderungen aus der Praxis anzubieten. Sie sind sich der Herausforderung bewusst, dass bestehende Gewohnheiten oft schwer zu ändern sind, aber sie möchten überzeugende Argumente zusammentragen, um mehr Gehör zu finden und ihre Sicherheit in der Thematik zu stärken. Diese kontinuierliche Professionalisierung ist ein elementarer Bestandteil ihrer beruflichen Entwicklung und Praxis, da Lehrpersonen auf die kontinuierliche Reflexion und Anpassung ihrer Methoden angewiesen sind, um die bestmögliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler zu bieten.

In Bezug auf die „Kompetenz zur professionellen Kooperation in Bildungssystemen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf“ fragen sich die Verfasserinnen, wie sie mit anderen Lehrpersonen kooperativ an der Beurteilungspraxis arbeiten können, einem für sie bedeutsamen Anliegen. Sie erachten die bestehende Beurteilungspraxis als benachteiligend und möchten erforschen, wie sie gemeinsam mit den Lehrpersonen ihres Schulstandorts eine lernförderlichere Beurteilungspraxis entwickeln und umsetzen können. Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften ist für Heilpädagoginnen von grosser Bedeutung, da die individuelle Förderung und die Entwicklung von inklusiven Bildungsangeboten oft im Team erfolgt. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch die mit besonderen Bedürfnissen, die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Im Zusammenhang mit der „Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf“ stellen die Verfasserinnen fest, dass der diagnostischen Kompetenz eine bedeutsame Rolle für die Erfassung der Lernstände der Lernenden zukommt. Die genaue Wahrnehmung der Lernvoraussetzungen und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen fliesst im kompetenzorientierten Unterricht direkt in die Gestaltung der Unterrichts- und Beurteilungsprozesse mit ein. Die Verfasserinnen fragen sich, wie sie selbst lernförderlicher in ihrer Beurteilungspraxis vorgehen können und wie sie in der Beratung und Kooperation mit anderen Lehrpersonen diese Erkenntnisse einbringen können.

Die Art und Weise, wie beurteilt wird, beeinflusst unmittelbar, wie Schülerinnen und Schüler lernen. Damit wird auch die „Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf“, bedeutsam, denn die Verfasserinnen beschäftigen sich mit der Frage, wie Unterricht (und damit auch Beurteilung) gestaltet werden soll, um die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden zu stärken.

Durch die Auseinandersetzung mit diesen Kompetenzen und den Fragestellungen wird die berufliche Relevanz der Arbeit der Verfasserinnen deutlich. Sie tragen nicht nur zur Weiterentwicklung ihrer eigenen professionellen Praxis bei, sondern leisten auch einen Beitrag zur Schulentwicklung und zur Verbesserung der Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler.

1.5 Forschungsvorgehen

Das Forschungsvorgehen basiert auf einem aktionsforschungsbasierten Ansatz (Altrichter et al., 2018). Die Autorinnen führen die Forschung direkt an ihrem eigenen Schulstandort durch, was ihnen erlaubt, praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen und unmittelbar in die schulische Praxis zurückzuführen. Der Forschungsprozess beginnt mit einer ausführlichen Literaturrecherche (Roos & Leutwyler, 2017), um den theoretischen Rahmen und die konzeptuellen Grundlagen lernförderlicher Beurteilungsformen zu klären. Auf Basis dieser Ergebnisse entwickeln die Verfasserinnen einen Fragebogen, der an alle Lehrpersonen der des Kindergartens und der Primarschule ihres Schulstandortes gerichtet ist.

Die gesammelten Daten werden analysiert, systematisch dargestellt und in Bezug auf die forschungsleitenden Fragen diskutiert. Abschließend formulieren die Autorinnen auf Grundlage der Ergebnisse standortspezifische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bedeutung und Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen am Schulstandort zu stärken.

1.6 Fragestellungen

Diese Masterarbeit fokussiert sich auf die folgenden Fragestellungen:

- Welche Beurteilungsformen sind lernförderlich?
 - Wie wird an dem Schulstandort der Verfasserinnen beurteilt?
Unterfragen: Welche Beurteilungsformen werden angewendet? Welche Beurteilungsformen werden von den Lehrpersonen am Schulstandort als besonders lernförderlich wahrgenommen? Sind sich die Lehrpersonen bewusst, dass Beurteilung sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern auswirken kann? Welche Chancen und Risiken sehen sie für ihre Beurteilungspraxis?
 - Welche standortspezifischen Maßnahmen führen zum vermehrten Einsatz lernförderlicher Beurteilungsformen an dem Schulstandort der Verfasserinnen?
-

2. Aktionsforschung zu lernförderlichen Beurteilungsformen für den Kindergarten und die Primarschule

Dieses Kapitel legt somit den theoretischen Grundstein für das Verständnis der folgenden Analyse und stellt sicher, dass die Begriffe in ihrer ganzen Komplexität erfasst und in den Kontext der Aktionsforschung und der Beurteilungspraxis eingeordnet werden. Das Kapitel bietet eine fundierte Grundlage für die nachfolgende Diskussion der lernförderlichen Beurteilungsformen und deren Bedeutung für den Kindergarten und die Primarschule.

Zunächst werden die Begriffe: Aktionsforschung, formative Beurteilung, summative Beurteilung, lernförderliche Beurteilungsformen und sozio-emotionale Entwicklung definiert.

Anschließend wird auf die Beurteilungspraxis in Liechtenstein eingegangen und schließlich, anhand von Aktionsforschung vorgestellt, wie Lehrpersonen ihren Unterricht weiterentwickeln können.

2.1 (Zentrale) Begriffe

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe vorgestellt, die die Grundlage für die weitere Analyse und Diskussion bilden.

Zu Beginn wird der Begriff Aktionsforschung erläutert, da dieser eine Schlüsselrolle in der Untersuchung und der praktischen Umsetzung der Beurteilungsformen spielt. Daraufhin werden die formative und summative Beurteilung näher beleuchtet, um die Unterschiede und deren Relevanz für den Lernprozess zu verdeutlichen. Daraufhin wird der Begriff lernförderliche Beurteilungsformen eingeführt, welcher den Lösungsansatz der Verfasserinnen darstellt.

Durch diese umfassende Definition und Klärung zentraler Begriffe wird das Fundament gelegt, auf dem die weiteren Überlegungen und praktischen Implikationen aufbauen.

2.1.1 Aktionsforschung

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Altrichter et al., 2018, S. 11).

Die Aktionsforschung basiert auf der Annahme, dass sich die Praxis kontinuierlich verändert. Sie soll Lehrpersonen dabei unterstützen, aus gewohnten Routinen auszutreten und neue, effektive Methoden zu entwickeln. Der Kreislauf von Reflexion und Aktion verdeutlicht, wie durch ständige Reflexion und Anpassung der Unterrichts- oder Schulentwicklungsprozesse eine kontinuierliche Verbesserung erreicht werden kann. Dieser Kreislauf wird in vier Schritte unterteilt, die in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind.

Abbildung 1: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, Seite 14)

2.1.2 Formative Beurteilung

Formative Beurteilung bezeichnet einen prozessorientierten Ansatz der Leistungsbewertung, der während des Lernprozesses durchgeführt wird, um die Lernenden zu unterstützen und ihre Lernentwicklung zu fördern. Im Gegensatz zur summativen Beurteilung, die meist am Ende eines Lernprozesses stattfindet und die Leistung zusammenfasst, dient die formative Beurteilung dazu, den Lernprozess aktiv zu begleiten und zu verbessern.

Laut Roos et al. (2023) basiert die formative Beurteilung auf kontinuierlichem Feedback, das den Lernenden hilft, ihre Fortschritte zu erkennen und gezielt weiter an ihren Stärken und Schwächen zu arbeiten. Dabei geht es nicht nur um die Erhebung von Informationen über den Lernstand, sondern auch um die Unterstützung der Lernenden, ihre eigenen Lernstrategien und -prozesse zu reflektieren und eigenständig weiterzuentwickeln.

Wesentliche Merkmale der formativen Beurteilung nach Roos et al. (2023) sind:

Klarheit der Lernziele: Die Lernziele und Erfolgskriterien werden zu Beginn des Lernprozesses transparent gemacht.

Feedback als Lernhilfe: Rückmeldungen werden regelmäßig gegeben und dienen dazu, den Lernenden konkrete Hinweise zur Weiterentwicklung zu geben.

Interaktive Lernprozesse: Lernende werden aktiv in den Lernprozess einbezogen und zur Selbstreflexion angeregt.

Differenzierung und Individualisierung: Die Beurteilung wird an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden angepasst, um eine gezielte Förderung zu ermöglichen.

Diese Form der Beurteilung ist integraler Bestandteil einer inklusiven und förderorientierten Lernkultur, die den Lernprozess kontinuierlich unterstützt und die Autonomie der Lernenden stärkt.

Die fünf Strategien der formativen Beurteilung nach Roos et al. (2023) sind entscheidend, um den Lernprozess kontinuierlich zu begleiten und die Lernenden gezielt zu unterstützen. Diese Strategien strukturieren den gesamten Lernprozess und fördern sowohl das Lernen der Schüler als auch die Lehrkraft dabei, die Lernprozesse zu verstehen und zu steuern.

	Wohin gehen die Lernenden?	Wo stehen die Lernenden aktuell?	Wie kommen sie dorthin?
Lehrperson	1.Lernziele und Erfolgskriterien klären	2. Mithilfe von Aufgaben, Fragen und Diskussionen Informationen zum Lernstand erheben	5. Lernförderliches Feedback erteilen
Peers	Lernziele und Erfolgskriterien verstehen und (mit-) teilen	4.Die Schülerinnen und Schüler als lehrreiche Ressourcen füreinander aktivieren	
Lernende	Lernziele und Erfolgskriterien verstehen	3.Die Schülerinnen und Schüler als Zuständige ihres eigenen Lernens aktivieren	

Tabelle 1 : Fünf Strategien und drei Schritte der formativen Beurteilung (Black & Wiliam, 2018, S. 560; Roos et al., 2023).

Die fünf Strategien sind in ihrer Gesamtheit auf ein prozessorientiertes, unterstützendes Lernen ausgerichtet. Sie zielen darauf ab, eine Lernumgebung zu schaffen, in der die Lernenden nicht nur Wissen erwerben, sondern auch die Fähigkeiten zur Selbstregulation und Selbstreflexion entwickeln. Indem Lernziele transparent gemacht werden, regelmäßig der Lernstand überprüft wird und aktives Feedback gegeben wird, wird eine lernförderliche Umgebung geschaffen. Jede dieser Strategien trägt dazu bei, dass die Lernenden sich als aktive, verantwortungsbewusste Akteure in ihrem eigenen Lernprozess begreifen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern können.

2.1.3 Summative Beurteilung

Die summative Beurteilung hat sich in der Vergangenheit als etablierte Praxis in der Bildungslandschaft etabliert und wird nach wie vor häufig zur Zertifizierung und Dokumentation von Lernergebnissen eingesetzt. Sie erfolgt meist durch schriftliche oder

mündliche Lernkontrollen, abschließende Beobachtungen oder die Beurteilung von Produkten oder Handlungen (Roos et al., 2023).

Die summative Beurteilung hat zahlreiche negative Auswirkungen, die immer wieder in der Bildungsforschung thematisiert werden. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist die starke Fokussierung auf das Endergebnis anstelle des Lernprozesses. Die summative Beurteilung wird oft als leistungsorientiert wahrgenommen, wobei der Schwerpunkt auf der Bewertung der Lernenden nach ihrer Leistung liegt, anstatt den Lernprozess selbst zu fördern. Diese Praxis führt dazu, dass Lernende primär daran interessiert sind, „gut abzuschneiden“, statt tiefere Einsichten zu entwickeln und sich auf das Lernen als langfristigen Prozess zu konzentrieren (Black & Wiliam, 1998). Dies kann dazu führen, dass die Lernenden den Wert des eigentlichen Lernens aus den Augen verlieren.

Ein weiteres Problem ist die mögliche Entstehung von „Leistungsangst“. Wenn Lernende wissen, dass eine summative Beurteilung ein zentrales Kriterium für ihren Erfolg darstellt, kann dies zu übermäßiger Angst vor Misserfolg führen. Diese Angst beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, sondern verringert auch ihre Lernmotivation. Anstatt sich auf den Lernprozess zu konzentrieren, fixieren sich die Lernenden oft nur noch darauf, ein „gutes Ergebnis“ zu erzielen, was ihre intrinsische Motivation und ihre langfristige Lernbereitschaft beeinträchtigen kann (Kaus, 2014).

Ein zentraler Bereich, in dem sich diese Auswirkungen zeigen, ist der Selbstwert der Schülerinnen und Schüler. Kinder, die regelmäßig als "schlechter" oder "weniger fähig" wahrgenommen werden, entwickeln häufig ein niedriges Selbstwertgefühl. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf ihre schulischen Leistungen aus, sondern auch auf ihre sozialen Fähigkeiten und ihre generelle Entwicklung.

Ein weiterer Aspekt ist die Gefahr von Ausgrenzung und negativen sozialen Auswirkungen, die durch den Vergleich der Lernenden in summativen Beurteilungen entstehen. Ein solcher Vergleich führt häufig zu Gefühlen der Entwertung, besonders wenn er öffentlich gemacht wird. Dies kann das soziale Klima innerhalb der Klasse negativ beeinflussen. Zudem wird deutlich, dass geschlechtsspezifische Beurteilungsmuster vorherrschen, bei denen Mädchen eher in sprachlichen und kreativen Fächern und Jungen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen bevorzugt werden. Dies verstärkt nicht nur Ungleichbehandlungen, sondern kann auch soziale Spaltungen vertiefen. Eine Inklusion und Förderung von Chancengleichheit erfordert daher eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Mechanismen und einen Perspektivwechsel in der Beurteilungspraxis.

Zusätzlich kann die summative Beurteilung das Vertrauen der Lernenden in ihre eigenen Fähigkeiten beeinträchtigen. Wenn sie regelmäßig in Tests oder Prüfungen scheitern oder Schwierigkeiten haben, gute Noten zu erzielen, kann dies ihr Selbstvertrauen und ihre Einstellung zu ihren eigenen Kompetenzen untergraben. Besonders Lernende, die mehr Unterstützung benötigen oder bei denen das Lernen langsamer verläuft, können sich durch diese Art der Beurteilung benachteiligt fühlen. Sie können das Gefühl haben, dass ihre Bemühungen nicht ausreichend gewürdigt werden, was langfristig dazu führen kann, dass sie die Freude am Lernen verlieren und das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten nicht wiedererlangen (Guskey, 2007).

Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Flexibilität der summativen Beurteilung. Diese Form der Beurteilung tendiert dazu, eine „einheitliche“ Leistungsbewertung für alle Lernenden zu bieten, ohne ausreichend auf die individuellen Lernprozesse und -bedürfnisse einzugehen. Insbesondere Lernende mit unterschiedlichen Vorkenntnissen oder spezifischen Lernbedürfnissen können durch diese standardisierte Form der Beurteilung benachteiligt werden. Die summative Beurteilung berücksichtigt oft nicht die unterschiedlichen Lernstrategien und -geschwindigkeiten der Schülerinnen und Schüler, was zu einer Ungerechtigkeit im Beurteilungsprozess führen kann (Shepard, 2000).

Zudem wird die summative Beurteilung häufig als wenig förderlich für den Lernprozess selbst wahrgenommen. Während formative Beurteilungen gezielt auf die Weiterentwicklung der Lernenden ausgerichtet sind und oft hilfreiches Feedback zur Verbesserung bieten, tendiert die summative Beurteilung dazu, lediglich das Endergebnis zu messen. In vielen Fällen bleibt der Lernende mit einer abschließenden Note oder Bewertung zurück, ohne die Möglichkeit, auf Fehler zu reagieren oder sich in bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln (Hattie & Timperley, 2007).

Trotz dieser negativen Auswirkungen gibt es Ansätze, wie die summative Beurteilung gezielt und reflektiert eingesetzt werden kann, um eine lernförderliche Wirkung zu entfalten. Eine zentrale Möglichkeit besteht in der Kombination von summativen und formativen Rückmeldungen. Hattie und Timperley (2007) betonen, dass Feedback eine der wichtigsten Einflussgrößen für Lernprozesse ist. Wenn summative Beurteilungen nicht isoliert, sondern in Verbindung mit regelmäßigen, formativen Rückmeldungen verwendet werden, kann dies den Lernprozess effektiv unterstützen. Die formative Rückmeldung hilft den Lernenden, ihre Lernstrategien zu reflektieren und zu verbessern, während die summative Beurteilung als Orientierung dient, um den Lernfortschritt zu messen.

Ein weiterer Ansatz, der eine lernförderliche Wirkung der summativen Beurteilung ermöglicht, besteht darin, diese nicht nur als Endbewertung, sondern als Zwischenziel im Lernprozess zu betrachten. Wenn Lernende verstehen, dass eine summative Beurteilung nicht das endgültige Urteil über ihre Fähigkeiten darstellt, sondern vielmehr ein Moment der Reflexion und Weiterentwicklung ist, kann sie eine konstruktive Rolle im Lernprozess spielen. William (2011) unterstützt diesen Ansatz, indem er betont, dass summative Beurteilungen als „Lernschritte“ betrachtet werden können, wenn sie Teil eines kontinuierlichen Dialogs und Feedback-Prozesses sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die transparente Kommunikation der Beurteilungskriterien. Schraw et al. (2006) argumentieren, dass eine offene und nachvollziehbare Kommunikation der Bewertungsmaßstäbe das Vertrauen der Lernenden in die Fairness und Transparenz der Beurteilung stärkt. Wenn Schülerinnen und Schüler wissen, nach welchen Kriterien sie bewertet werden, können sie ihre Lernstrategien besser anpassen und die Beurteilung als Teil ihrer eigenen Lernentwicklung nutzen.

Im kompetenzorientierten Unterricht stützt sich die summative Beurteilung auf transparente Kriterien und kann als Ausgangspunkt für die weitere Unterrichts- und Lernplanung verwendet werden (Roos et al., 2023). Sie ist ein fester Bestandteil des Liechtensteiner Beurteilungskonzepts, das fordert, dass Lernziele und Prüfungsinhalte auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus angeboten werden (Schulamt, 2021). Dies bedeutet, dass Leistungsaufgaben mit variierender Verarbeitungstiefe eingesetzt werden, um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden (Schulamt, 2021).

Standardisierte Tests sind ebenfalls Teil der summativen Beurteilung und sollen mit den neuen Lernschritten verknüpft werden (Schulamt, 2021). Nach Scheer (2021) birgt die Anwendung standardisierter Tests im sonderpädagogischen Bereich besondere Herausforderungen, insbesondere bei der Auswahl und Anpassung geeigneter Verfahren. Häufig scheitern Schüler mit signifikanten Lernrückständen daran, altersgerechte Aufgaben zu lösen, was eine differenzierte Diagnostik erschwert. Für eine Diagnose oder die Beantragung sonderpädagogischer Unterstützung sind normierte Testverfahren erforderlich, doch Testleiter müssen ihre eigenen Hypothesen objektiv prüfen und eine angstfreie Testsituation schaffen.

Für Schüler mit anderen Erstsprachen ist der Einsatz sprachabhängiger Tests problematisch, da unzureichende Sprachkenntnisse die Ergebnisse verzerren können. Selbst sogenannte „sprachfreie“ Intelligenztests erfordern ein Mindestmaß an Sprachverständnis, was ihre

Anwendbarkeit einschränkt. Testverfahren sind häufig auf Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf normiert, wodurch die Ergebnisse für Schüler mit Förderbedarf verfälscht werden können. Daher wird empfohlen, Testfairness kritisch zu bewerten und gegebenenfalls alternative diagnostische Methoden einzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die summative Beurteilung trotz ihrer negativen Auswirkungen, wie der Fokussierung auf Endergebnisse, der Förderung von Leistungsangst, der mangelnden Flexibilität und der Unmöglichkeit zur Reflexion ohne begleitendes Feedback, auch eine lernförderliche Wirkung entfalten kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie gezielt und reflektiert in einen prozessorientierten Kontext eingebettet wird. Durch die Kombination mit formativen Rückmeldungen, einer klaren Kommunikation der Beurteilungskriterien und der Betrachtung als Teil eines kontinuierlichen Lernprozesses kann die summative Beurteilung nicht nur dazu dienen, die Leistung der Lernenden zu messen, sondern auch deren Weiterentwicklung und Lernmotivation zu fördern. Wichtig ist, dass die Beurteilung nicht isoliert, sondern im Rahmen eines ganzheitlichen Lernprozesses verstanden und angewendet wird, bei dem der Lernende im Mittelpunkt steht.

2.1.4 Lernförderliche Beurteilungsformen

Lernförderliche Beurteilungsformen sind ein prozessorientierter Ansatz von Unterricht, der menschenrechtliche Ansprüche realisiert. Der Begriff wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt, um einen integrativen Lösungsansatz zu beschreiben, der formative Beurteilung mit Erkenntnissen aus der Heilpädagogik, der Verhaltensforschung und der Menschenrechtspädagogik verbindet.

Der Begriff hat seine Wurzeln in der Literatur von Winter (2021) und Roos et al. (2023), die beide den Ausdruck „lernförderliche Rückmeldungen“ verwenden, sowie dem Konzept des Lernförderlichen Unterrichts nach Messner & Steffens (2019). Lernförderlichkeit wird in der Fachliteratur auch unter dem Begriff der „Förderorientierung“ behandelt und bezeichnet einen Ansatz, der nicht nur die Leistung der Lernenden, sondern auch ihre soziale und emotionale Entwicklung fördert.

Der Begriff „lernförderliche Beurteilungsformen“ ist insbesondere durch seine einfache und klare Sprache geprägt, was zur Verständlichkeit beitragen und sich in der Praxis als nützlich erweisen kann. Diese klare Ausrichtung zielt darauf ab den Begriff besonders relevant für die

konkrete Unterrichtspraxis zu machen, welcher als Orientierungshilfe für Lehrpersonen genutzt werden kann.

Lernförderliche Beurteilungsformen basieren auf einem formativen Ansatz. Ihre Grundlage bilden die fünf Strategien der formativen Beurteilung (Roos et al., 2023), die eine klare Struktur für die angestrebte Beurteilungspraxis bieten: Die Klärung von Lernzielen und Erfolgskriterien, das Erheben des Lernstandes mithilfe von Aufgaben und Diskussionen, die Aktivierung von Peer-Learning, die Förderung der Eigenverantwortung der Lernenden und lernförderliche Rückmeldungen.

Ein zentrales Ziel von lernförderlichen Beurteilungsformen ist es, die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden zu stärken, da diese direkt ihre akademischen Leistungen beeinflusst. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig als „schlechter“ oder „weniger fähig“ wahrgenommen werden, entwickeln häufig ein geringes Selbstwertgefühl, das sich negativ auf ihre schulischen Leistungen sowie ihre sozialen Fähigkeiten auswirkt. Besonders bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien verstärken sich diese Effekte, was das Ungleichgewicht im Schulsystem weiter verschärfen kann. Durch die Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen in der Beurteilung wird das Selbstwertgefühl der Lernenden gestärkt und ihre Leistung langfristig verbessert.

Ein weiterer zentraler Aspekt von lernförderlichen Beurteilungsformen ist die Partizipation und Inklusion aller Lernenden. Die Menschenrechtspädagogik stellt sicher, dass alle Lernenden – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sozialem Status – gleiche Chancen im Lernprozess erhalten. Um Benachteiligungen und Diskriminierungen zu vermeiden, muss das Schulsystem aktiv gestaltet werden, um menschenrechtliche Ansprüche der Lernenden zu realisieren (Kirchschläger et al., 2017). Der Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention fordert die Partizipation der Lernenden, die als aktiver Teil des Lernprozesses ihre Verantwortung für das eigene Lernen wahrnehmen sollen. Dieser inklusive Ansatz fördert nicht nur das Selbstbewusstsein der Lernenden, sondern stärkt auch ihre Identifikation mit dem Lernprozess und ihre sozialen Kompetenzen. Partizipation fördert die Autonomie, das Selbstbewusstsein und die Verantwortung der Lernenden für ihren eigenen Lernprozess (Hofferber et al., 2014).

Auch das Verhalten der Lehrperson wirkt sich auf Lernförderlichkeit aus. Schraw et al. (2006) betonen, dass Lehrpersonen sich in ihrer Beurteilungspraxis sicher fühlen sollten, um den Lernenden das Vertrauen zu geben, sich auf den Lernprozess einzulassen. Eine wertschätzende Haltung der Lehrperson, die durch Offenheit und Empathie geprägt ist,

fördert das Vertrauen der Lernenden in die Fairness der Beurteilung. Lehrpersonen können ihre Beurteilungskompetenz durch regelmäßige Reflexion, Fortbildung und den Austausch mit Kollegen weiter stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lernförderliche Beurteilungsformen weit mehr als die Feststellung von Leistung sind. Sie fördern das gesamte Entwicklungsspektrum der Lernenden und tragen zu einer gerechteren, inklusiveren und demokratischeren Bildungslandschaft bei. Sie berücksichtigen nicht nur die akademischen Leistungen, sondern auch die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und stärken deren Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess. Diese Art der Beurteilung ist durch ihre klare Ausrichtung und die Anwendung von formativen Rückmeldungen besonders geeignet, eine positive Lernkultur zu etablieren, die sowohl den Lernenden als auch den Lehrkräften zugutekommt.

2.1.5 Sozio-emotionale Entwicklung

Die sozio-emotionale Entwicklung von Lernenden spielt eine zentrale Rolle im Bildungsprozess und umfasst wesentliche Fähigkeiten wie die Wahrnehmung und Regulation eigener Emotionen, das Verständnis und die Pflege positiver Beziehungen sowie die Übernahme von Verantwortung. Die fünf Kernkompetenzen der sozio-emotionalen Entwicklung nach CASEL sind:

- **Selbstwahrnehmung:** Verstehen der eigenen Emotionen, Ziele und Werte sowie Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen.
- **Selbstmanagement:** Fähigkeit, Emotionen und Verhaltensweisen zu regulieren, sich Ziele zu setzen und Stress zu bewältigen.
- **Soziales Bewusstsein:** Empathie und Perspektivübernahme, um die Emotionen und Erfahrungen anderer zu verstehen.
- **Beziehungsfähigkeiten:** Aufbau und Pflege von positiven, kooperativen Beziehungen und Konfliktlösung.
- **Verantwortungsbewusstes Entscheiden:** Treffen von ethisch und sozial verantwortlichen Entscheidungen (Casel, 2022).

Die Selbstkompetenz spielt eine zentrale Rolle in der sozio-emotionalen Entwicklung von Lernenden, da sie stark mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und -regulation verbunden ist. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene Emotionen, Gedanken und Handlungen zu erkennen und zu steuern, was eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Navigieren in sozialen und emotionalen Kontexten darstellt. Laut Goleman (2005) ist die Selbstwahrnehmung der erste Schritt in der Entwicklung emotionaler Intelligenz, da sie den Lernenden hilft, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Selbstkompetenz fördert auch das Selbstbewusstsein, wodurch Lernende in der Lage sind, ihre eigenen Reaktionen in verschiedenen sozialen Situationen zu verstehen und anzupassen (Bandura, 1997). Die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und zu regulieren, stärkt nicht nur das eigene emotionale Wohlbefinden, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen, da Menschen, die ihre Emotionen kontrollieren können, in der Regel ein besseres Verständnis und eine stärkere Empathie für andere entwickeln (Fabes & Eisenberg, 1992). Selbstkompetenz fördert somit nicht nur die individuelle emotionale Entwicklung, sondern auch die Entwicklung von Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung und für das Aufbauen positiver sozialer Beziehungen.

Die Förderung der Selbstkompetenz erfolgt durch verschiedene gezielte Ansätze, die den Lernenden helfen, ihre Selbstwahrnehmung und Selbstregulation weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Ansatz ist die Selbstreflexion, bei der Lernende über ihre eigenen Emotionen und Handlungen nachdenken, um ein besseres Verständnis für ihr Verhalten und ihre Reaktionen in verschiedenen sozialen Kontexten zu entwickeln. Studien zeigen, dass solche Reflexionspraktiken, wie Tagebuchschreiben oder strukturierte Reflexionsgespräche, die emotionale Intelligenz und das Selbstbewusstsein fördern (Perkins, 2021). Dieser Ansatz stärkt die Fähigkeit der Lernenden, ihre Emotionen zu erkennen und zu regulieren, was auch für die Förderung von Empathie und zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig ist (Eisenberg et al., 2010). Zudem kann die Zielsetzung und das Selbstmonitoring der Lernenden einen positiven Einfluss auf ihre Selbstkompetenz haben. Indem die Lernenden eigene Ziele setzen und deren Fortschritt regelmäßig überwachen, entwickeln sie eine hohe Selbstverantwortung und -motivation. Dies trägt zur Förderung von Selbstregulation und Resilienz bei (Zimmerman, 2002). Die regelmäßige Reflexion über Fortschritte und Herausforderungen hilft den Lernenden, ihre eigenen Fähigkeiten und die Auswirkungen ihres Verhaltens realistischer einzuschätzen, was wiederum das Selbstbewusstsein stärkt (Deci & Ryan, 2000). Schließlich hat der Aufbau von Selbstwirksamkeit, also der Überzeugung, selbst Einfluss auf das Lernen und die eigenen Emotionen nehmen zu können, laut Bandura (Bandura, 1997) einen positiven Einfluss auf die gesamte sozio-

emotionale Entwicklung. Schunk und DiBenedetto (Schunk & DiBenedetto, 2020) betonen, dass die Überzeugung der eigenen Fähigkeit zur Einflussnahme auf das Lernen und emotionale Prozesse die Selbstwahrnehmung stärkt und positiv zur sozialen und emotionalen Entwicklung beiträgt. Dies unterstreicht die Bedeutung von Selbstwirksamkeit für das allgemeine Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung.

Zur Förderung sozialer Kompetenzen eignen sich besonders kooperative Lernmethoden, bei denen Lernende gemeinsam an Aufgaben arbeiten und dabei soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Konfliktlösung und Teamarbeit entwickeln. In der Gruppenarbeit müssen die Schüler Verantwortung übernehmen und lernen, ihre eigenen Ideen mit denen der anderen zu vereinbaren. Diese Art des Lernens unterstützt nicht nur die kognitive, sondern auch die soziale Entwicklung, da die Lernenden lernen, in unterschiedlichen sozialen Kontexten zu agieren. Kooperativen Lernformen fördern die Eigenverantwortung und sozialen Fähigkeiten (Walm, Maik et al., 2022).

Die Förderung von Empathie durch Perspektivübernahme und Rollenspiele kann einen bedeutenden Beitrag leisten. Indem Lernende in verschiedene Rollen schlüpfen und deren Perspektiven einnehmen, können sie Empathie entwickeln und die Gefühle sowie Sichtweisen anderer Menschen besser nachvollziehen. Diese Methode stärkt das Verständnis für die Bedürfnisse und Erfahrungen anderer und trägt zur Förderung einer respektvollen und inklusiven Haltung bei. Rollenspiele und Diskussionen über emotionale Themen ermöglichen es den Lernenden, Konflikte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und die soziale Interaktion zu üben. In Bezug auf die Bedeutung der Empathie betont Piaget (1932) die Rolle der moralischen Entwicklung und des Verständnisses der Perspektiven anderer Menschen, was auch die Grundlage für die Förderung von Empathie im Unterricht bildet.

Abschließend lässt sich sagen, dass die sozio-emotionale Entwicklung von Lernenden eine fundamentale Rolle für ihren schulischen und persönlichen Erfolg spielt. Durch die Förderung von Selbstkompetenz, wie der Selbstwahrnehmung und -regulation, wird die Grundlage für eine gesunde emotionale Intelligenz und für die Entwicklung von positiven sozialen Fähigkeiten geschaffen. Selbstreflexion, Zielsetzung und kooperatives Lernen sind effektive Methoden, um diese Kompetenzen zu stärken. Gleichzeitig trägt die Förderung von Empathie und sozialer Verantwortung zur Schaffung eines respektvollen und inklusiven Lernumfelds bei. Der Einsatz dieser Methoden und die Integration von sozial-emotionalem Lernen in den Unterricht unterstützen nicht nur die individuelle Entwicklung der Lernenden,

sondern fördern auch das soziale Klima und die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Lerngemeinschaft.

2.2 Beurteilung an Schulstandorten in Liechtenstein

Dieses Kapitel beschreibt die Beurteilung im Liechtensteiner Lehrplan, und auch andere Aktionen des Schulamts. Schliesslich wird die Beurteilungspraxis in Liechtenstein beschrieben.

2.2.1 Beurteilung im Liechtensteiner Lehrplan (Lile) und Aktionen des Schulamts

Die theoretischen Grundlagen des Beurteilens orientieren sich am Kompetenzbegriff von Weinert. „Über eine Kompetenz zu verfügen, ist nicht nur abhängig vom Wissen über die Lösung eines Problems, sondern gleichermassen von den zur Lösung benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten, vom Willen, von der Bereitschaft, von der Einstellung und vom Verantwortungsgefühl“ (Schulamt Liechtenstein, 2021). Diese Definition schafft die Grundlage für einen ganzheitlichen Ansatz in der Beurteilung und umfasst neben fachlichen Kompetenzen die Entwicklung von personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen.

Der Aufbau von Kompetenzen erfolgt in klar strukturierten Kompetenzstufen, die in drei Zyklen unterteilt sind. Diese Zyklen dienen als Orientierung für den Lernprozess und ermöglichen es den Lernenden, ihre Fähigkeiten schrittweise zu entwickeln. Jeder Zyklus baut auf den vorherigen auf und fördert eine kontinuierliche Weiterentwicklung, wobei die Lernziele und Anforderungen in jedem Zyklus klar definiert sind und zunehmend anspruchsvoller werden.

Am Ende jedes Zyklus sind Grundansprüche festgelegt, die als wesentliche Lernziele für den jeweiligen Zyklus gelten. Diese Grundansprüche stellen sicher, dass die Lernenden über die grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die für den Übergang in die nächste Stufe notwendig sind. Es wird bewusst darauf geachtet, dass diese Grundansprüche nicht zu einem starren Zeitpunkt erreicht werden müssen, sondern vielmehr zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Zyklus erreicht werden können. Dies bedeutet, dass jedes Kind in seinem eigenen Tempo arbeiten kann, ohne durch einen festen Zeitrahmen unnötigen Druck zu erfahren. Sollte ein Kind jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht alle Grundansprüche erreicht haben, ist das keine endgültige Einschätzung seiner Fähigkeiten, sondern ein Hinweis darauf, dass es mehr Zeit und Unterstützung braucht, um bestimmte

Lernziele zu erreichen. In solchen Fällen ist es wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, nachzureifen in seinem eigenen Tempo und mit der notwendigen Unterstützung die notwendigen Entwicklungsschritte nachzuholen. Zeit wird als eine wertvolle Ressource angesehen, die das Kind benötigt, um Lücken zu schließen und sich weiterzuentwickeln, ohne dabei unnötig unter Druck zu geraten.

Es ist entscheidend, dass das Kind diese Zeit bekommt, ohne das Gefühl zu haben, im Vergleich zu seinen Mitschülerinnen und Mitschüler zurückzubleiben oder weniger kompetent zu sein. Der Fokus liegt darauf, dem Kind die Gelegenheit zu geben, wichtigste Entwicklungsschritte nachzuholen, die für seine persönliche und fachliche Entwicklung notwendig sind. Laut Schneider und Hasselhorn (2018) galt eine Beschleunigung der Entwicklung, etwa durch zusätzliches Lernangebot, nach der Reifungstheorie als nicht realistisch.

Vor dem Hintergrund der Beurteilung übernimmt der Lehrplan (LiLe) mehrere zentrale Funktionen. Er legt den Rahmen fest, was Gegenstand von Unterricht und Leistungsbeurteilung sein soll, und bildet dabei einen Fachbereich vollständig ab. Darüber hinaus dient er als Orientierungsrahmen für die Standortbestimmung auf dem Weg zur angestrebten Kompetenz. Der LiLe kann zudem als Grundlage für die Erstellung von Beurteilungsinstrumenten, wie beispielsweise Kompetenzprofile für das Ende eines Zyklus, genutzt werden. Er bietet Orientierung im Hinblick auf die individuelle Förderung der Lernenden und fungiert zugleich als Rahmen für die Entwicklung von Lehrmitteln, wodurch er unmittelbar über diese Lehrmittel Einfluss auf die Zielsetzung des Unterrichts nimmt.

Formative Beurteilung im liechtensteinischen Lehrplan zielt darauf ab, Schüler durch konstruktive und aufbauende Rückmeldungen zu unterstützen. Diese Rückmeldungen sollen ihnen ein klares Bild ihres aktuellen Lernstandes, ihrer Fortschritte sowie ihrer Stärken und Schwächen geben. Durch Selbst- und Gruppenreflexion erhalten die Lernenden Hinweise, wie sie ihren Kompetenzerwerb weiterentwickeln können.

Lehrpersonen benötigen hierfür nicht nur fachliches Wissen, sondern auch diagnostische Fähigkeiten, um den Lernstand genau zu beurteilen und den Unterricht flexibel an den Bedarf der Lernenden anzupassen. Formative Beurteilung stützt sich auf vielfältige Informationsquellen, wie Portfolios und Beobachtungen, und fördert eine realistische Selbsteinschätzung, indem sie individuelle Lernstände mit den Kompetenzstufen des Lehrplans abgleicht.

Im Konzept Beurteilen und Bewerten in den öffentlichen Schulen Liechtensteins (2020) werden die theoretischen Grundlagen des Beurteilens weiter ausgeführt. Ziel dieses Konzepts ist es, auch in der Beurteilung Kompetenzorientierung zu verwirklichen (ebd.). Individuellen Lernfortschritte und das Lernverhalten der Lernenden werden berücksichtigt, um deren persönliche und schulische Entwicklung zu fördern (ebd.). Das Verhältnis und die Anwendung formative und summative Bewertungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Während formative Bewertungen den Lernprozess begleiten und Rückmeldungen zur Verbesserung des Lernens bieten, fassen summative Bewertungen die Lernergebnisse am Ende eines Abschnitts zusammen. Differenzierte Bewertungsmethoden wie Portfolios und mündliche Prüfungen ermöglichen es, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden (ebd.).

In Zusammenarbeit mit einzelnen Schulstandorten wird von Schulamt ein Projekt zur kompetenzorientierten Beurteilung entwickelt und begleitet. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Projekten können zukünftig die Beurteilungspraxis in Liechtenstein maßgeblich beeinflussen.

Zusätzlich informiert das Schulamt proaktiv Lehrpersonen zu summativer und formativer Beurteilung im Flyer heute-plus (November 24). Kapur (2024) beschreibt es als entscheidend für Lehrpersonen, den kognitiven Lernprozess der Schülerin(re)nen und Schüler genau zu beobachten und aktiv zu begleiten. Es geht nicht nur darum, Inhalte zu vermitteln, sondern auch zu verstehen, was die Lernenden bereits wissen. Dieses Vorwissen muss in den Lernprozess integriert werden, damit neues Wissen erfolgreich aufgebaut werden kann. Nur so kann sichergestellt werden, dass Lernen tatsächlich funktioniert – indem neues Wissen mit bestehendem Vorwissen verknüpft wird.

2.2.2 Beurteilungspraxis in Liechtenstein

Für die Beurteilungspraxis in Liechtenstein stehen nur beschränkt, Quellen zur Verfügung, weshalb in diesem Kapitel ebenfalls auf Literatur aus der Schweiz zurückgegriffen wird. Das Liechtensteiner Bildungssystem ist am Schweizer Bildungssystem orientiert, weshalb diese Herangehensweise begründbar ist.

Die Beurteilungspraxis in Liechtenstein ist stark von einem systematischen, oft summativen Ansatz geprägt sind, der sich auf messbare Lernprodukte konzentriert. Liechtenstein

kämpfen mit der Herausforderung eine Umsetzung von formativen Beurteilungen auf breiter Ebene zu etablieren. Auch wenn die Bedeutung kontinuierlicher Rückmeldungen und die Förderung der intrinsischen Motivation erkannt wurde, ist die Umsetzung in der Praxis häufig schwierig.

Noten werden in einer Klasse oft relativ zum Klassendurchschnitt vergeben (Möller & Köller, 2001). Die Bedeutung der Noten wird dadurch relativiert und verliert außerhalb des Klassenkontexts an Aussagekraft (Möller & Köller, 2001). Sie erfüllen die meisten Funktionen der Leistungsbeurteilung unzureichend und sind insbesondere für die Förderung der Lernenden nicht geeignet, da sie keine Informationen zur Verbesserung des Lernens enthalten. Statt die intrinsische Motivation zu fördern, wird der Wunsch, sich mit anderen zu messen, gestärkt (Saldern, Michael von, 2011). Dies führt nach Saldern (2011) dazu, dass die Leistungsbereitschaft von langsamer lernenden Schülerinnen und Schülern sinkt, da ihre Misserfolge häufig öffentlich gemacht werden.

Diese Praxis geht häufig zulasten des individuellen Lernprozesses und der persönlichen Entwicklung der Schülerinnen. *Eine Orientierung an festen Standards kann dazu führen, dass die intrinsische Motivation und das Selbstvertrauen der Lernenden verringert werden (Roos et al., 2023; Kiel & Weiß, 2016; Rheinberg, 2002). Besonders problematisch wird diese Form der Beurteilung für Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen oder Migrationshintergrund, da sie leicht als "Verlierer" aus dem Bewertungsprozess hervorgehen (Saldern 2011). Die Wirkung sozialer Vergleiche und der Notendruck tragen ebenfalls dazu bei, dass sich das Selbstkonzept von Schüler*innen verschlechtert (Fend, 2008).*

Hinzu kommt, dass Noten als „verdichtete Qualitätsurteile“ und scheinbar objektive Bewertungskriterien in der Praxis weit verbreitet sind. Roos et al. (2023) betont jedoch, dass Noten nur begrenzt die tatsächlichen Fähigkeiten oder den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler widerspiegeln. Studien zeigen, dass Faktoren wie der Vergleich mit anderen oder der Druck, objektive Selektionsentscheidungen zu treffen, die Notengebung erheblich beeinflussen können (Fend, 2008).

Insbesondere bei der Einführung alternativer Bewertungsmethoden wie Portfolios oder Peer- und Selbsteinschätzungen gibt es Unsicherheiten und Widerstände von Lehrpersonen, die an traditionellen Bewertungsmethoden festhalten (Hattie, 2009; Roos et al., 2023). Ein zentraler Faktor für diesen Widerstand liegt in der tief verwurzelten Schultradition, die stark auf Noten und summative Bewertungen setzt. Diese Tradition ist eng mit der Vorstellung von objektiver Messbarkeit und Vergleichbarkeit der Schülerleistungen verbunden, was zu einer

Skepsis gegenüber Bewertungsmethoden führt, die weniger greifbar und subjektiver sind. Lehrpersonen sind daher oft skeptisch gegenüber Alternativen, da diese als weniger objektiv wahrgenommen werden (Roos et al., 2023; Hattie, 2009).

Ein weiterer Widerstand ergibt sich aus der Befürchtung, dass alternative Methoden wie Portfolios oder Peer- und Selbsteinschätzungen mehr Zeit und Aufwand erfordern. Kiel und Weiß weisen darauf hin, dass alternative Bewertungsmethoden wie Peer- und Selbsteinschätzungen sowie Portfolios in der Praxis oft als zusätzliche Belastung für Lehrkräfte wahrgenommen werden, insbesondere wenn es an gezielter Vorbereitung und Fortbildung fehlt. Es wird betont, dass ohne ausreichende Schulungen diese Methoden nicht nur als arbeitsintensiv erscheinen, sondern auch die Akzeptanz bei den Lehrkräften verringern, was die Implementierung erschwert. Dies weist darauf hin, dass das erfolgreiche Einführen dieser Methoden maßgeblich von der Unterstützung und den Schulungsangeboten abhängt. Daher zeigt sich, dass die Einführung alternativer Bewertungsmethoden nicht nur durch strukturelle und kulturelle Barrieren, sondern auch durch die mangelnde Unterstützung und die Angst vor zusätzlicher Arbeitslast erschwert wird.

Es gilt zu beachten, dass unterschiedliche Lehrpersonen Beurteilung unterschiedlich wahrnehmen. „An einer Schule haben Lehrkräfte eines Kollegiums meist unterschiedliche Vorstellungen von (gutem) Unterricht. [...] Diese Bilder von Unterricht und Lehr-Lern-Prozessen sind durch die eigene Lehrerbiografie geprägt und meist nur implizit“ (Kiel & Weiß, 2016).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Beurteilungsformen, die oft auf sozialen Vergleichen und standardisierten Bewertungsmethoden beruhen, berücksichtigt der prozessorientierte Ansatz auch die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.

Standardisierte Bewertungen und Vergleiche können Benachteiligungen verstärken, insbesondere bei sozial schwächeren oder benachteiligten Lernenden. Diese Ungleichheiten beeinträchtigen nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern auch die sozialen Fähigkeiten und somit langfristig die schulische Leistung und das soziale Verhalten der Lernenden (Kaus, 2014). Daher erfordert eine inklusive und lernförderliche Beurteilung einen Perspektivwechsel, bei dem der Fokus weniger auf dem Vergleich von Leistungen liegt, sondern auf dem Fortschritt und der Entwicklung jedes einzelnen Lernenden.

Angesichts dieser Herausforderungen hat das Schulamt Liechtenstein auf die Problematiken reagiert und entsprechende Maßnahmen zur Förderung einer kompetenzorientierten Beurteilung eingeführt. Diese Maßnahmen setzen sich aus Weiterbildungsangeboten,

Fachinformationen und angepassten Vorgaben zur kompetenzorientierten Beurteilung zusammen.

Die Umsetzung erweist sich als herausfordernd. Trotz der breiten Anerkennung ihrer Bedeutung innerhalb des Bildungsdiskurses fehlt es oft an einer konsequenten Anwendung und einem umfassenden Verständnis in der Praxis. Die Implementierung von fortlaufendem, formative Feedback erfordert nicht nur spezifische didaktische Methoden, sondern auch eine kontinuierliche Unterstützung und Fortbildung der Lehrkräfte. Nur so kann diese Praxis langfristig in die Unterrichtskultur integriert werden und eine lernförderliche, partizipative Schulkultur etabliert werden (Turnitin, 2024).

Besonders im Anfangsunterricht zeigen sich die Stärken formativer Beurteilungsansätze, da diese das Potenzial haben, Hierarchien und sozialen Druck zu verringern und ein positives Lernumfeld zu schaffen. Dennoch bleibt die Umsetzung in der Praxis eine Herausforderung: Der Bildungsdiskurs betont zwar die Relevanz dieser Methoden, doch es mangelt noch an umfassendem Verständnis und einer konsequenten Anwendung. Insgesamt bedarf es einer gezielten Förderung und Unterstützung der Lehrpersonen, um formative Beurteilung als festen Bestandteil des Unterrichts zu etablieren und so langfristig eine lernförderliche sowie partizipative Schulkultur zu fördern.

Laut Metastudien gehört Feedback zu den einflussreichsten Faktoren für Lernfortschritte (Hattie et al., 2013). Hierbei wird eine einseitige Betonung der kognitiven Voraussetzungen vermieden, um einen erfolgreichen Schulstart zu gewährleisten. Collie (2020) argumentiert, dass sowohl volitionale, motivationale als auch sozial-emotionale Kompetenzen entscheidend für die Entwicklung von Lernenden sind.

Für die frühe Schulbildung ist es entscheidend, auf die individuellen Lern- und Entwicklungsbedürfnisse jedes Kindes einzugehen. Diese Bedürfnisse sollten im Vordergrund stehen und berücksichtigt werden, um eine optimale Förderung zu gewährleisten. Die Entwicklungspsychologie und Pädagogik haben dabei in den letzten Jahren zunehmend die interaktionistischen und kontextualistischen Theorien betont, die den Einfluss von Umwelteinflüssen auf die individuelle Entwicklung stärker in den Blick nehmen.

Zu berücksichtigen ist, dass es bei jedem Kind auf die individuellen Lern- und Entwicklungsbedürfnisse im Anfangsunterricht ankommt, die im Vordergrund stehen sollten. Mit der Wende der individuellen Entwicklung, die durch die Umwelteinflüsse jedes Einzelnen unterschiedlich sein kann, wurden in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik

endogenistische Erklärungsansätze durch kontextualistische und interaktionistische Theorien abgelöst.

Schuleingangsdiagnostik wird im Modell als ökologischer Übergang verstanden und sollte daher keine Selektionsdiagnostik mehr sein. Kinder sollten nicht mehr als „schulreif“ oder „nicht schulreif“ deklariert werden, sondern die Schule als System sowie die einzelnen Lehrpersonen sollten prozessdiagnostische Informationen erhalten.

Inklusion stellt den Anspruch, dass alle Lernenden in Schulen willkommen sind und dass der Unterricht sowie die Beurteilung auf sie angepasst werden. Paradoxerweise hat die Inklusion in der Praxis jedoch zu mehr Separation und mehr Diagnosen geführt. Dies wird als „Etikettierungdilemma“ bezeichnet.

Der Selektionsdruck bleibt auch in der Primarschule bestehen, da eine objektive Leistungsmessung für Lehrpersonen oft unumgänglich erscheint. Die objektivierende Nutzung von Noten wird durch den sozialen Druck auf Lehrpersonen verstärkt, begründete Selektionsentscheidungen zu treffen (Fend, 2008). Das Schulamt Liechtenstein und Bildungsexperten weisen jedoch darauf hin, dass eine differenzierte Beurteilung immer auch einen gewissen Grad an Subjektivität enthält und nicht allein auf quantifizierbaren Ergebnissen beruhen sollte. Zudem ist Notengebung oft mit sozialen Dynamiken und Eigenlogiken innerhalb der Schule verbunden, die einer kritischen Reflexion bedürfen (Breidenstein, 2018).

Abbildung 2: Arbeitsfelder sonderpädagogischer Lehrkräfte in inklusiven Schulen (Biermann, Geist & Kullmann 2019, Seite 85)

Die Abbildung veranschaulicht die Arbeitsfelder von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Inklusion. Sie spielen eine zentrale Rolle im Beurteilungsprozess der Schülerinnen und Schüler, indem sie die Beurteilung auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden ausrichten. Sie sind maßgeblich an der Förderdiagnostik beteiligt, durch die der Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler ermittelt wird. Dies geschieht durch Eingangsdagnostik und Lernstandsüberprüfungen, die als Grundlage für die Erstellung gezielter Förderpläne dienen. Dabei wird ein partizipativer Ansatz verfolgt, bei dem die Schülerinnen und Schüler aktiv in die Festlegung ihrer Lernziele einbezogen werden. Dies stärkt ihre Motivation und Selbstwahrnehmung und ermöglicht eine differenzierte Beurteilung ihrer Fortschritte.

Neben der Diagnostik spielt die Prävention eine wichtige Rolle im Beurteilungsprozess. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten eng mit anderen Fachkräften wie Schulpsychologen und Sozialarbeitern zusammen, um präventive Maßnahmen zu entwickeln, die darauf abzielen, Entwicklungs- oder Lernprobleme frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Diese präventiven Maßnahmen fließen ebenfalls in die Beurteilung ein, insbesondere wenn es um soziale oder familiäre Herausforderungen geht.

Die Netzwerkarbeit der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sorgt dafür, dass die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich erfolgt. Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und stellen sicher, dass alle relevanten Aspekte – etwa medizinische, psychologische oder soziale Faktoren – in den Beurteilungsprozess integriert werden. Dies ermöglicht eine umfassende Betrachtung der Entwicklung jedes einzelnen Kindes.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beratung der Lehrkräfte, Eltern und der Schulleitung. Die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Beurteilungskriterien, die die unterschiedlichen Lernprozesse der Lernenden widerspiegeln. Besonders im inklusiven Unterricht helfen sie dabei, die Beurteilung differenziert und gerecht zu gestalten. Die enge Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern trägt dazu bei, dass die Beurteilung nicht nur die akademischen Leistungen, sondern auch die sozialen und emotionalen Entwicklungen der Schülerinnen berücksichtigt.

Zusammengefasst tragen die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wesentlich dazu bei, dass die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler auf ihre individuellen Stärken und Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie fördern eine ganzheitliche Beurteilung, die sowohl die akademischen als auch die sozialen und persönlichen Fortschritte der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und somit eine faire und differenzierte Bewertung ermöglicht.

Es liegt an Schulstandorten Schulentwicklungsprozesse hin zu kompetenzorientierter Beurteilung anzugehen. Dabei können Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit gezielten Massnahmen eine Schlüsselrolle einnehmen:

1. **Schulinterne Weiterbildung und Sensibilisierung:** Heilpädagoginnen können Fortbildungen anbieten, die Lehrpersonen auf die Chancen und Herausforderungen der kompetenzorientierten Beurteilung aufmerksam machen. Diese Weiterbildungen sollten Themen wie die sozio-emotionale Entwicklung und den Umgang mit heterogenen Lernbedürfnissen umfassen (Roos et al., 2023; Moser, 2015). Studien zeigen, dass eine kritische Reflexion über Beurteilungsmethoden das Verständnis für die Bedürfnisse aller Schüler stärkt und die Beurteilungspraxis verbessert (Breidenstein, 2018).
2. **Förderung der formativen Beurteilung:** Formative Beurteilungsformen wie Portfolios oder Lernjournale dokumentieren den Lernprozess und fördern die

Selbstreflexion der Schüler*innen. Diese Bewertungsmethoden tragen dazu bei, die intrinsische Motivation zu stärken und den Lernfortschritt zu unterstützen, ohne die negativen Auswirkungen von sozialen Vergleichsprozessen (William, 2011; Easley & Mitchell, 2004).

3. **Differenzierung der Beurteilungsstrategien:** Heilpädagoginnen können Lehrpersonen dabei unterstützen, eine Beurteilungspraxis zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Stärken der Schüler gerecht wird. Eine adaptierte Beurteilung ist entscheidend, um eine inklusive Lernumgebung zu schaffen, die allen Schülern gerecht wird.
4. **Einführung von Peer- und Selbsteinschätzungen:** Diese Methoden fördern die Selbstkompetenz und Eigenverantwortung der Lernenden. Peer- und Selbsteinschätzungen haben sich als besonders effektiv in der Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung erwiesen und stärken das Bewusstsein der Schüler für ihre eigenen Fortschritte (Hattie, 2009). Heilpädagoginnen können dabei eine beratende Funktion übernehmen und Lehrpersonen dabei unterstützen, diese Methoden systematisch in den Unterricht zu integrieren.
5. **Beratung bei individuellen Zielvereinbarungen:** Heilpädagoginnen können mit Lehrpersonen zusammenarbeiten, um Lernziele zu definieren, die auf den individuellen Entwicklungsstand der Schüler und ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind. Solche Zielvereinbarungen tragen dazu bei, dass Beurteilungen das tatsächliche Potenzial der Lernenden widerspiegeln und eine positive Lernentwicklung fördern (Moser, 2015).

Zusammenfassend wird in Liechtenstein traditionell auf summative Beurteilung gesetzt und es stellt sich als Herausforderung dar, formative Beurteilung breit umzusetzen. Durch die Einführung der Kompetenzorientierung sind Lehrpersonen gefordert, ihre Beurteilungspraxis zu verändern. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können sich dabei mit gezielten Maßnahmen aktiv für Schulentwicklungsprozesse einsetzen und dabei aktiv zu einer Etablierung einer differenzierteren und stärkeren Orientierung an den Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler beitragen.

2.3 Lernförderliche Beurteilungsformen nach den fünf Strategien formativer Beurteilung

Lernförderliche Beurteilungsformen sind ein prozessorientierter Ansatz zur Gestaltung von Unterricht und Beurteilung, der sich durch formative Beurteilung, Individualisierung, Inklusion und Partizipation auszeichnet.

Dieses Kapitel stellt vor, wie der Lernprozess der Lernenden positiv unterstützt werden kann. Dabei wird der Fokus auf die fünf Strategien der formativen Beurteilung (Roos et al., 2023) gelegt, die als Grundlage dienen und in den folgenden fünf Unterkapiteln ausgeführt werden.

Diese fünf Strategien bilden die Grundlage für die Beurteilungsformen, die nicht nur die kognitiven, sondern auch die sozialen und emotionalen Dimensionen des Lernens berücksichtigen und somit ein ganzheitliches, motivierendes Lernumfeld schaffen.

2.3.1 Lernziele und Erfolgskriterien klären

Die Planung des Lernangebots beginnt mit einer klaren Vorstellung vom Endziel. Die Lehrperson legt die Lernziele und Erfolgskriterien fest, wobei auch die Lernenden in diesen Prozess einbezogen werden können. Dies fördert nicht nur ihre Verantwortung für das eigene Lernen, sondern auch ihr Verständnis und ihre Motivation. Lötcher et al. (2017) betonen, dass es „entscheidend [ist], die Schülerinnen und Schüler altersgemäß an der Definition der Lernziele teilhaben zu lassen“ (Lötcher et al., 2017, S. 19). Ein gemeinsames Festlegen von Kompetenzansprüchen, Zielsetzungen und Qualitätskriterien sorgt für ein transparentes Lernumfeld, in dem die Lernenden wissen, was von ihnen erwartet wird.

Die Diskussion und Festlegung der Lernziele sowie der Erfolgskriterien sollte idealerweise zu Beginn des Unterrichts stattfinden. Dies ermöglicht es den Lernenden, sich auf die bevorstehenden Lerninhalte und -prozesse vorzubereiten und gibt ihnen eine klare Orientierung. Ein transparentes Verständnis darüber, was die Lernenden erreichen sollen und welche Kriterien ihren Erfolg definieren, fördert nicht nur ihr Verständnis für den Lernprozess, sondern unterstützt sie auch dabei, ihre eigenen Fortschritte zu verfolgen.

Dabei gilt es darauf hinzuweisen, dass im kompetenzorientierten Unterricht, unterschiedliche Lernziele für unterschiedliche Lernenden gelten können. Nicht alle Lernenden erreichen das gleiche und es gilt Kriterien für den Erfolg aller Lernenden zu definieren.

Um ein differenziertes und zugängliches Verständnis der Lernziele zu ermöglichen, können diese visualisiert oder durch Checklisten ergänzt werden. „Ich kann“-Formulierungen sind dabei hilfreich, um den Lernenden klarzumachen, was sie am Ende des Lernprozesses in der Lage sein sollten zu tun. Diese Formulierung sorgt dafür, dass die Lernziele konkret und messbar sind, was den Lernenden eine greifbare Orientierung bietet. Ein solches Vorgehen stärkt nicht nur die Eigenmotivation der Lernenden, sondern hilft ihnen auch, gezielt an ihren individuellen Lernzielen zu arbeiten und diese in ihrem eigenen Tempo zu erreichen.

2.3.2 Erhebung des Lernstandes der Lernenden

Die Lehrperson wählt gemäß der zweiten Strategie geeignete Aufgaben, Fragen und Diskussionen aus, um Informationen über den individuellen Lernstand der Lernenden zu erheben. Die diagnostische Kompetenz ist in dieser Strategie von zentraler Bedeutung. Die Lehrperson kann mithilfe diagnostischer Fragen das Verstehen der Lernenden erkunden. Diese Fragen sollen so formuliert sein, dass sie Informationen zum Lernstand liefern und als Grundlage für Entscheidungen über den weiteren Unterrichtsverlauf genutzt werden können. Kapur (2024) betont, dass dies der anspruchsvollste Teil des Unterrichtens ist: Es gilt herauszufinden, was Lernende bereits wissen. Die primäre Aufgabe der Lehrperson besteht darin, zu verstehen, was im Kopf der Lernenden vorgeht.

Leontiy & Schulz (2020) weisen darauf hin, dass im schulischen Kontext die Anpassung an normierte Standards besonders dann sichtbar wird, wenn Lernende von den etablierten Normen abweichen. Dies stellt die Frage, wie diese Normen definiert und von wem sie festgelegt werden. Ein Fehlen der normativen Anpassung führt zu Benachteiligungen, insbesondere bei Lernenden, die in ihrem Verhalten oder ihren Leistungen von den Standardnormen abweichen. Das klassische Beurteilungssystem, das stark auf Vergleich und Rangordnung setzt, kann dazu führen, dass diese Abweichungen als negativ wahrgenommen und entsprechend bewertet werden, was langfristig das Selbstwertgefühl der Lernenden beeinträchtigt.

Lernende sollen nicht nur die Lösung nennen, sondern auch ihre Überlegungen zu dieser Lösung darlegen. Roos et al. (2023, S. 86) erklären: „um einen verstehenden Einblick in individuelle Voraussetzungen, konkrete Überlegungen, gewählte Lösungswege und spezifische Schwierigkeiten sowie in die Motivationslage einzelner Lernender zu erhalten, ist es notwendig, dass die Lehrperson mit ihnen Gespräche führt oder ihnen schriftliche spezifische Fragen stellt.“

Neben der Frage- und Gesprächstechnik können Lehrpersonen auch Beobachtungen und Dokumentenanalyse einsetzen, um die Kompetenzentwicklung der Lernenden zu erfassen. Beobachtung ist eine Operation, die aus den zwei Momenten der Unterscheidung und der Bezeichnung besteht. Nach Luhmann (1990) bedeutet Beobachtung, dass etwas im Rahmen einer Unterscheidung benannt wird. Jedoch sind Beobachtungen immer an blinde Flecken gebunden. Luhmann (1990) empfiehlt eine Beobachtung zweiter Ordnung, bei der es darum geht, die Beobachtung selbst zu beobachten. Diese kann von der gleichen oder einer anderen Person sowie in der Gruppe durchgeführt werden und ermöglicht reflexive Einsichten in die eigene Beobachtungsweise. Solche Reflexionen sind besonders wertvoll, um Teilhabebarrieren und Diskriminierungssituationen zu identifizieren und zu überwinden, was zu einer inklusionsorientierten Praxis beiträgt (Hofstetter & Koechlin, S. 92).

Zur Dokumentenanalyse bieten sich Portfolios oder Lerntagebücher an. Dadurch erhält die Lehrperson differenzierte und individuelle Angaben zum Lernstand. Portfolios und Lerntagebücher ermöglichen es den Lernenden, ihre Lernfortschritte im Verlauf des gesamten Lernprozesses zu reflektieren. Durch die kontinuierliche Reflexion über das eigene Lernverhalten, Lernstrategien und -inhalte können Lernende nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre subjektiven Wahrnehmungen und Gefühle festhalten. Lernende können dazu gezielte Fragen beantworten, wie etwa zu ihren Lernfortschritten oder Herausforderungen. Die Selbstevaluation ist ein zentrales Element dieser Methode, da die Lernenden in Zusammenarbeit mit der Lehrperson ihre eigenen Lernziele und den Lernprozess verfolgen.

Im Sinne eines inklusiven Unterrichts bieten sich Lernaufgaben im universellen Design an, auch bekannt als Universal Design for Learning (UDL) (Lambert et al., 2023). Die Ausgestaltung solcher Lernaufgaben umfasst vier zentrale Aspekte:

Gestalte Vielfalt in Bezug auf...	Die Repräsentation von Informationen	die Handlung, die Verarbeitung und den Ausdruck	Die Lernmotivation und das Lernengagement
Zugänge	1. Biete in Lernaufgaben vielfältige Zugänge (Repräsentation, Handlungsorientierung, Interesse) zum gemeinsamen Gegenstand		
Erarbeitung	2. Ermögliche vielfältige Formen der Bearbeitung und der Lerndokumentationen unter Einbeziehung von technischen Hilfsmitteln und unterschiedlichen Kooperationsformen		3. Gestalte vielfältige Gelegenheiten für konzentriertes, ausdauerndes Lernen
Verinnerlichung	4. Biete vielfältige Hilfen beim Verstehen und Ermöglichen geplanter und strategisches Vorgehen		

Tabell 2: Vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design (Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A., 2014, S. 104).

2.3.3 Aktivierung der Lernenden als Zuständige für ihr eigenes Lernen

Lernen wird zunehmend als aktiver Prozess verstanden, der auf der Ebene der Lernenden stattfindet. Die dritte Strategie für eine effektive Unterrichtsgestaltung sieht daher vor, dass die Lernenden in die Verantwortung für ihr eigenes Lernen genommen werden. Es ist Aufgabe der Lehrperson, den Lernenden die Möglichkeit zu bieten, selbstständig zu lernen, und sie in diesem Prozess zu unterstützen. Die Gestaltung von Lernaufgaben erfolgt nicht nur durch die Lehrperson, sondern auch durch die Lernenden selbst, die aktiv in den Lernprozess eingebunden sind. In diesem Zusammenhang kommt der Selbstreflexion und Selbstständigkeit der Lernenden eine zentrale Bedeutung zu.

Schreiber & Theyßen (2019) betonen, dass eine angemessene Selbstbeurteilung nicht nur eine Selbstreflexion fördert, sondern auch das Vertrauen und die Verantwortlichkeit der Lernenden stärkt. Selbstbeurteilungen ermöglichen es den Lernenden, ihren eigenen Lernstand einzuschätzen und zu reflektieren, wie sie sich dabei fühlen. Diese Form der Beurteilung trägt dazu bei, die persönliche Entwicklung, Motivation und Leistungen der Lernenden zu fördern. Durch regelmäßige Selbstbeurteilungen stärken die Lernenden ihr Selbstwertgefühl und ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Kappel (2003, S. 73) beschreibt dies mit den Worten: „Unser Selbstwertgefühl ist Wachs in unseren Händen, und wir sind die Person, die es Tag für Tag formt.“ Die regelmäßige Anwendung der Selbstbeurteilung hilft den Lernenden, ihre eigene Leistung kritisch zu betrachten und ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Dieser Prozess der Selbstbeurteilung ist langfristig und erfordert kontinuierliche Unterstützung durch die Lehrperson.

Roos et al. (2023) betonen, dass es die Aufgabe der Schule ist, „die Neugier auf neues Wissen und Können sowie die Freude am Lernen bei den Schülerinnen und Schülern zu erhalten und sie bei der zunehmend eigenständigen Steuerung ihres Lernens zu unterstützen“ (Roos et al., 2023, S. 68). Diese Sichtweise spiegelt die Erkenntnis wider, dass Lernende nicht nur passive Empfänger von Wissen sind, sondern aktive Gestalter ihres Lernprozesses. Es ist entscheidend, dass Lehrpersonen Rahmenbedingungen schaffen, die den Lernenden ermöglichen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und ihre eigenen Lernziele zu definieren. Dies fördert nicht nur die Eigenmotivation, sondern auch die Entwicklung von Kompetenzen, die über das Fachwissen hinausgehen.

Die Bedeutung der Partizipation im Lernprozess wurde bereits vielfach dokumentiert. Höflich (2023) betont, dass aktive Partizipation im Lernprozess die Autonomie und Verantwortung der Lernenden stärkt, indem diese in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Partizipation stärkt nicht nur das Verantwortungsbewusstsein der Lernenden, sondern fördert auch ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirksamkeit, was zu einer positiven Identitätsentwicklung und einem höheren Engagement im Lernprozess führt (Höflich, 2023).

Partizipation kommt in der Praxis noch immer zu wenig zur Anwendung. In einer Studie von UNICEF Schweiz und Liechtenstein sowie dem Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR, 2021) wurde festgestellt, dass Lehrpersonen in vielen Fällen die Mehrheit der Entscheidungen im Unterrichtsprozess selbst treffen, ohne die Lernenden ausreichend in diese Entscheidungen einzubeziehen. Dies zeigt eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Bedeutung von Partizipation und ihrer tatsächlichen Umsetzung in der schulischen Praxis.

Die Lernenden aktiv in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, fördert nicht nur deren Motivation, sondern trägt auch zur Entwicklung von kritischem Denken und Problemlösungsfähigkeiten bei. Ein partizipativer Unterricht, der den Lernenden die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Lernwege zu gestalten und Entscheidungen zu treffen, stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer selbstgesteuerten Lernkultur dar.

Insgesamt ist es von zentraler Bedeutung, dass der Unterricht so gestaltet wird, dass Lernende als eigenständige Akteure in ihrem Lernprozess agieren können. Dies erfordert nicht nur die Förderung von Selbstreflexion und Selbstständigkeit, sondern auch die Entwicklung von didaktischen Konzepten, die den Lernenden mehr Freiraum und Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess einräumen. Methoden für die Umsetzung im Unterricht sind selbstgesteuertes Lernen und projektbasiertes Lernen.

2.3.4 Aktivierung von Peers als lehrreiche Ressource mit- und füreinander

Nach der vierten Strategie wird das Lernen als sozialer Prozess verstanden, bei dem Lernende durch den Austausch mit ihren Peers gegenseitig als wertvolle Ressourcen für das Lernen fungieren können. Kooperative Lernformen wie Peerfeedback und Peerbeurteilung fördern nicht nur den Wissensaustausch, sondern auch die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Durch den direkten Dialog und die Zusammenarbeit untereinander haben Lernende die Möglichkeit, ihre Ideen zu reflektieren, zu hinterfragen und zu erweitern. Dies trägt nicht nur zur Vertiefung des individuellen Wissens bei, sondern stärkt auch das kollektive Wissen der gesamten Gruppe. In einem solchen Umfeld wird Lernen nicht als isolierter, individueller Prozess verstanden, sondern als ein dynamischer, gemeinschaftlicher Akt, bei dem alle Beteiligten voneinander lernen können.

Der gemeinsame Lernprozess, der durch kooperative Lernformen unterstützt wird, fördert das Gemeinschaftsgefühl und die sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe. Wenn Lernende in die Verantwortung für den Lernfortschritt ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler eingebunden werden, wächst das Bewusstsein für die Bedeutung des sozialen Miteinanders. Indem sie sich gegenseitig unterstützen, sowohl bei der Lösung von Aufgaben als auch bei der Reflexion über ihre eigenen Lernprozesse, entsteht ein Gefühl der Solidarität und Zusammenarbeit. Dadurch wird nicht nur das eigene Wissen erweitert, sondern auch das Vertrauen und die gegenseitige Achtung innerhalb der Gruppe gestärkt.

Ein zentrales Element dieses kooperativen Lernens ist die Verantwortung, die jeder Lernende sowohl für den eigenen Fortschritt als auch für das Wohl der Gruppe übernimmt. Durch den Austausch von Feedback und die gemeinsame Beurteilung von Leistungen lernen die Lernenden, ihre eigenen Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen und gleichzeitig wertschätzend mit den Leistungen ihrer Peers umzugehen. Diese Form des Lernens fördert ein tiefes Verständnis dafür, dass jeder Lernende Teil eines größeren Ganzen ist und dass der eigene Erfolg auch durch die Unterstützung und den Austausch mit anderen erreicht werden kann.

Die Lehrpersonen spielen hierbei eine zentrale Rolle, indem sie den Lernenden geeignete Gelegenheiten bieten, voneinander zu lernen, und sicherstellen, dass alle Beteiligten sich in einem respektvollen und förderlichen Umfeld bewegen. Dabei geht es nicht nur darum, kognitive Fähigkeiten zu fördern, sondern auch soziale Kompetenzen wie Empathie,

Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit zu stärken. Lehrpersonen sollten aktiv darauf achten, dass die Lernenden in der Peerbeurteilung respektvoll miteinander umgehen und die Rückmeldungen konstruktiv und förderlich sind. Dies erfordert, dass die Lehrperson den Lernprozess genau begleitet und bei Bedarf eingreift, um sicherzustellen, dass alle Lernenden sich respektiert und sicher fühlen.

Ein wesentlicher Aspekt des kooperativen Lernens ist die Förderung inklusiver Werte wie Gleichheit, Gemeinschaft und Gewaltfreiheit. Diese Werte sollten nicht nur im Unterricht thematisiert, sondern auch durch das Verhalten der Lernenden vorgelebt werden. Die Lehrperson trägt hierbei die Verantwortung, ein inklusives Lernumfeld zu schaffen, in dem alle Lernenden sich gleichermaßen wertgeschätzt fühlen und die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten. Sollte es zu Verletzungen dieser Werte kommen sei es durch Diskriminierung, Ungleichbehandlung oder respektloses Verhalten ist es die Aufgabe der Lehrperson, sofort einzugreifen und für eine Klärung zu sorgen. Nur in einem Umfeld, in dem alle Lernenden die Gewissheit haben, dass ihre Sicherheit und ihr Wohl respektiert werden, kann ein effektiver und erfolgreicher Lernprozess stattfinden.

Die Förderung eines respektvollen und inklusiven Lernumfeldes ist damit eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass die Lernenden nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln, sondern auch als verantwortungsbewusste, empathische Individuen heranwachsen. Indem die Lernenden lernen, sowohl ihre eigenen Leistungen als auch die ihrer Mitschüler*innen zu bewerten und konstruktives Feedback zu geben, entwickeln sie ein tieferes Verständnis für den Lernprozess und die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Dies stärkt nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern fördert auch eine positive und unterstützende Lernatmosphäre, in der sich alle Lernenden wertgeschätzt und respektiert fühlen.

Letztlich trägt dieser Ansatz dazu bei, dass Lernen nicht nur als individueller, sondern als gemeinschaftlicher Prozess verstanden wird, in dem jeder Lernende als Teil einer größeren Gemeinschaft betrachtet wird. In einem solchen Umfeld können alle Beteiligten, Lehrkräfte wie Lernende, kontinuierlich wachsen und sich gemeinsam weiterentwickeln, sowohl in ihrer fachlichen als auch in ihrer sozialen Kompetenz. Die Schule wird so zu einem Ort, an dem Lernen mehr ist als die Aneignung von Wissen es wird zu einem integrativen, sozialen Prozess, der die Grundlage für eine verantwortungsbewusste und kooperative Gesellschaft legt.

Abbildung 3: Inklusive Werte (Booth & Ainscow, 2019, S.17)

Laut Becker-Stoll (2019) kann Lernen durch die Anerkennung der grundlegenden körperlichen, seelischen, sozialen und kognitiven Bedürfnisse der Lernenden positiv beeinflusst werden. Lehrpersonen sollten diese Bedürfnisse im Unterricht berücksichtigen und durch geeignete Gestaltungsmöglichkeiten deren Erfüllung fördern. Wenn Lehrpersonen ein Verständnis dafür entwickeln, was die Lernenden emotional bewegt, was sie belastet oder mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind, können sie gezielt Massnahmen ergreifen, um die psychische und soziale Situation der Lernenden zu verbessern. Dies schafft nicht nur eine Grundlage für bessere Lernbedingungen, sondern fördert auch das Wohlbefinden und die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler.

2.3.5 Lernförderliche Rückmeldungen

Als fünfte Strategie liegt es an der Lehrperson, den Lernenden lernförderliches Feedback zu erteilen. Lernförderliches Feedback wird von Winter (2021) mit fünf Kriterien umschrieben:

1. Es richtet die Aufmerksamkeit auf das beabsichtigte Lernen, hebt die Stärken hervor und bietet spezifische Informationen an, die eine Verbesserung anleiten können.
2. Es erfolgt während des Lernens, solange noch Zeit bleibt, daran zu arbeiten.
3. Es richtet sich auf das bereits teilweise Verstandene.
4. Es nimmt den Lernenden nicht das Denken ab.
5. Es begrenzt die korrektive Information so, dass die Lernenden damit noch umgehen können (Winter, 2021, S. 8).

Winter (2021) kritisiert, dass bisher wenig lernförderliches Feedback von Lehrpersonen genutzt wird. Er beschreibt es als grosse Herausforderung, den Ansprüchen dieser Kriterien in der Praxis gerecht zu werden:

„Gross ist jeweils die Versuchung, es den Lernenden selbst schnell zu erklären und sie zu belobigen oder zu korrigieren. Aber beides ist im Sinne des vertieften Lernens eher kontraproduktiv“ (Winter, 2021, S. 9).

Lob wird im Schulalltag oft als etwas Notwendiges und Lernförderliches empfunden. Es gilt jedoch anzumerken, dass Lob und Korrektur auch kontraproduktiv wirken können. Lehrpersonen sollten daher weiterhin dafür sensibilisiert werden, differenzierte und konstruktive Rückmeldungen zu geben. Mayer (2017) empfiehlt, von den Stärken der Kinder auszugehen und nicht von deren Schwächen. Er sieht als übergeordnetes Ziel, „die Initiativlust (ich will!) und das Selbstwertgefühl (ich tauge! Ich kann!) der Kinder zu bewahren und zu entwickeln“ (Mayer, 2017, S. 91).

Zusätzlich zu konkreten und regelmäßigen Rückmeldungen im Unterricht bieten sich formative Beurteilungsformen wie Lernentwicklungsgespräche an. Diese werden auch als „Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche“ oder „Bilanz-Ziel-Gespräche“ bezeichnet. Sie sind geplante, von der Schule initiierte Gespräche, die 30 bis 45 Minuten dauern und mindestens einmal jährlich unabhängig vom Lernstand oder bestehenden Schwierigkeiten mit jedem Kind geführt werden. Alle Beteiligten sind in diesem Gespräch gleichberechtigt, und anstelle

von Noten erhält das Kind von der Lehrperson ein wertschätzendes, konstruktives Gespräch auf Augenhöhe. Laut Bonanati (2016) ist es wichtig, eine lernpartnerschaftliche Beziehung zum Lernenden herzustellen. Im Sinne einer schülerorientierten Pädagogik wird mit dem Kind und nicht über oder für das Kind gesprochen. Im Gegensatz zu traditionellen Leistungsgesprächen, bei denen Noten im Vordergrund stehen, erhalten die Lernenden hier qualitativ hochwertige Rückmeldungen, die ihre Entwicklung und nicht nur ihren aktuellen Leistungsstand berücksichtigen.

In der untenstehenden Tabelle wird die Abgrenzung zwischen Lernentwicklungsgesprächen und Leistungsbeurteilungen/Leistungsgesprächen beschrieben. Diese Beschreibung soll das Verständnis dafür fördern, welche Vorteile Lernentwicklungsgespräche gegenüber Leistungsgesprächen haben und wie sie strukturiert sind.

	Lernentwicklungsgespräche	Lernstandgespräche
Grundlage/ Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - schülerorientierte Pädagogik (Individualisierung, Ganzheitlichkeit, Konstruktivismus) - individuelle Förderung und Lernbegleitung - Erziehungs- bzw. Bildungspartnerschaft auf Augenhöhe 	<ul style="list-style-type: none"> - lehrer-, schulzentrierte Leistungsbeurteilung - pädagogisch-gesellschaftliche Funktionen (Dokumentation, Information, Vereinbarungen)
Teilnehmende	<ul style="list-style-type: none"> - Kind, Eltern, Lehrkraft 	<ul style="list-style-type: none"> - i. d. R. nur Lehrkraft und Kind
Rollen der Beteiligten	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkraft: Lernbegleiter/in - Lernende/r als ihre eigene Expertin/Experte - Eltern: Unterstützer/innen, Förderinnen/Förderer 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkraft: Beurteilende/r - Lernende/r: eher passiv/empfangend
Anlass/ Häufigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - evtl. institutionell vorgegeben - kein konkreter Anlass - mindestens einmal im Jahr 	<ul style="list-style-type: none"> - institutionell vorgegeben, z.B. Noten-/Zeugnisvergabe - bei Bedarf, z. B. bei Leistungsschwankungen, auffälligkeiten
Gesprächsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Blick auf zurückliegende und künftige Lernentwicklung - Abgleich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> - aktueller Leistungsstand der einzelnen Unterrichtsfächer - Mitteilung der Fremdeinschätzung - Ziffern-/Verbalzeugnis

	<ul style="list-style-type: none"> - eher subjektiv, wahrnehmungs-/empfindungsorientiert - Vorbereitung durch Kind und Lehrperson (evtl. auch durch Eltern) 	<ul style="list-style-type: none"> - eher normativ, leistungsorientiert - Vorbereitung durch Lehrkraft
Inhalt/Fokus	<ul style="list-style-type: none"> - offen, ganzheitlich, kompetenzorientiert - individuelle, inhaltliche Schwerpunktsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> - strukturiert, festgelegt, nach Unterrichts- fächern - vorgegebene Schwerpunktsetzung
Dokument/Ergebnis	<ul style="list-style-type: none"> - im Gespräch dokumentiert, z. B. Zielpyramide, Skalierungsergebnisse, Massnahmenplan - Fotoprotokolle, Visualisierungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziffern- oder Verbalzeugnis als öffentliche Urkunde
Verantwortlichkeit/Ergebniskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> - Lernende/r: Umsetzungsverantwortung bzgl. der Vereinbarungen - Lehrperson: Prozessverantwortung für Ablauf des LEG 	<ul style="list-style-type: none"> - i. d. R. ungeklärt, unverbindlich
Charakter	<ul style="list-style-type: none"> - partnerschaftliches Miteinander dominiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Macht-/Hierarchiegefälle

Tabelle 3: Tabelle: Abgrenzung zwischen Lernentwicklungsgespräche und Leistungsbeurteilung/Leistungsgespräche (Hardeland, 2017, S. 15-16)

In Übereinstimmung mit der Forschung von Cui (2022) wird betont, dass die Etablierung einer respektvollen und unterstützenden Lehrer-Schüler-Beziehung von zentraler Bedeutung ist. Lehrpersonen sollten nicht nur mit den Lernenden sprechen, sondern auf Augenhöhe kommunizieren, um eine förderliche und vertrauensvolle Lernpartnerschaft zu schaffen. Eine solche Beziehung hat nicht nur positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Lehrpersonen, sondern fördert auch das Engagement und die Motivation der Schüler. Die Forschung zeigt, dass das Gefühl der emotionalen Unterstützung und die gegenseitige Wertschätzung das Lernklima verbessern und den Lernprozess insgesamt positiv beeinflussen.

Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen konkretisieren mit ihren zehn Leitlinien praxisnah, wie die wechselseitige Achtung der Würde aller Mitglieder von Schulen gestärkt werden kann:

Leitlinien

Was ethisch begründet ist:

1. Kinder und Jugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt.
2. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und Jugendlichen zu.
3. Bei Rückmeldungen zum Lernen wird das Erreichte benannt. Auf dieser Basis werden neue Lernschritte und förderliche Unterstützung besprochen.
4. Bei Rückmeldungen zum Verhalten werden bereits gelingende Verhaltensweisen benannt. Schritte zur guten Weiterentwicklung werden vereinbart. Die dauerhafte Zugehörigkeit aller zur Gemeinschaft wird gestärkt.
5. Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte achten auf Interessen, Freuden, Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen und Kummer von Kindern und Jugendlichen. Sie berücksichtigen ihre Belange und den subjektiven Sinn ihres Verhaltens.
6. Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der Anderen angeleitet.

Was ethisch unzulässig ist:

1. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche diskriminierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln.
 2. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Produkte und Leistungen von Kindern und Jugendlichen entwertend und entmutigend kommentieren.
 3. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen herabsetzend, überwältigend oder ausgrenzend reagieren.
 4. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte verbale, tätliche oder mediale Verletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen ignorieren.
-

2.4 Aktionsforschung am Schulstandort mit Lehrpersonen zur Weiterentwicklung ihres Unterrichts

Aktionsforschung ist eine wertvolle Methode zur Unterstützung der Unterrichts- und Schulentwicklung (Altrichter et al., 2018). Ihr Ziel ist es, die Qualität der Arbeit zu verbessern, praxisrelevante Probleme zu lösen, Innovationen zu entwickeln und diese kontinuierlich zu überprüfen. Darüber hinaus bietet sie Lehrpersonen die Möglichkeit, ihr eigenes Denken und Handeln zu reflektieren, ihre beruflichen Routinen zu hinterfragen und alternative Perspektiven auf ihre Arbeit zu entwickeln. Dadurch wird die aktive Mitgestaltung der Schule sowie der eigenen beruflichen Praxis gefördert (Altrichter et al., 2018).

Die Aktionsforschung folgt einem dynamischen Kreislauf von Reflexion und Aktion, der in vier aufeinanderfolgende Schritte unterteilt ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Da es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt, ist es entscheidend, den aktuellen Schritt zu erkennen und zu verstehen, welche weiteren Schritte folgen werden.

Die vier Phasen des Kreislaufs sind:

1. **Informationssammlung:** Hier werden relevante Daten und Rückmeldungen von den beteiligten Akteuren gesammelt, beispielsweise durch mündliche oder schriftliche Befragungen.
2. **Dateninterpretation und -auswertung:** Die gesammelten Informationen werden interpretiert und analysiert, wobei sie mit theoretischen Konzepten und Modellen verknüpft werden, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen.
3. **Entwicklung von Aktionsideen und Handlungsstrategien:** Auf Basis der Auswertung werden konkrete Ideen und Strategien zur Handlung entwickelt, wobei auch mögliche Auswirkungen dieser Strategien berücksichtigt werden.
4. **Umsetzung und Evaluation:** Nachdem die entwickelten Strategien umgesetzt wurden, folgt eine erneute Sammlung von Daten, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu evaluieren. Das Feedback wird genutzt, um die Strategien anzupassen und den nächsten Zyklus zu starten.

Trotz der bestehenden traditionellen Strukturen im Schulsystem geht Schulentwicklung davon aus, dass Schulen als lernende Institutionen betrachtet werden können (Argyris et al., 2006; Hattie, 2009). Dies bedeutet, dass Schulen durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten

Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie weiterer schulischer Akteure als dynamische, anpassungsfähige Institutionen wahrgenommen werden. Erfolgreiche Schulentwicklung setzt daher die aktive Beteiligung aller Gruppen voraus, um gemeinsam Bildungsprozesse zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Die Transformation von Schulen ist demnach nicht nur das Resultat äußerer Impulse, sondern das Produkt eines internen Prozesses, der auf kontinuierlichem Austausch und Kooperation basiert. So wird die Schule als lebendige Organisation verstanden, die in der Lage ist, ihre Strukturen und Praktiken gemäß den sich verändernden Bedürfnissen der Lernenden und der Gesellschaft anzupassen.

„Schulentwicklung geht von der Einzelschule aus. Man kann Schulen nicht direkt verändern, jedenfalls nicht von außen und nicht genauso, wie man sich das wünscht. Das kann Schulaufsicht nicht, das kann auch Politik nicht“ (Buhren et al., 2018, S. 37).

Buhren et al. (2018) betonen, dass Schulentwicklung immer auf die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Schulstandorts abgestimmt sein muss. Jede Schule ist einzigartig und wird durch die Interaktionen verschiedener Akteure, darunter Lehrkräfte, Schulleitung und andere pädagogische Fachkräfte, geprägt. Die Schulkultur entsteht aus diesen vielfältigen Interaktionen und wird ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund kann Schulentwicklung nicht nach einem festen Schema erfolgen; jede Schule muss individuell betrachtet werden, um den besonderen Bedürfnissen ihrer Lernenden gerecht zu werden und eine zielgerichtete Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Für diesen Prozess ist es entscheidend, verschiedene Kräfte zu mobilisieren: Führungskräfte müssen eine visionäre Rolle übernehmen, Lehrpersonen sollten den Impuls für Veränderungen geben, und die strukturellen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sie Veränderungsprozesse unterstützen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit und die Bereitschaft aller Beteiligten, aktiv am Wandel mitzuwirken.

Ein bedeutender Aspekt dieser Entwicklung ist die veränderte Rolle von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kontext der Schulentwicklung. Während sie früher hauptsächlich für Selektion und Diagnostik verantwortlich waren, steht heute zunehmend die Förderung von Inklusion im Vordergrund. Die Heilpädagogik spielt eine Schlüsselrolle dabei, eine inklusive Kultur zu etablieren, die alle Lernenden in ihrer Vielfalt unterstützt und fördert. Diese Rolle umfasst nicht nur die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen, sondern auch die Förderung eines respektvollen, wertschätzenden und förderlichen Schulklimas, das die Teilhabe aller Lernenden am Bildungsprozess ermöglicht.

Kiel und Weiß (Kiel & Weiß, 2016) beschreiben fünf Phasen der Unterrichtsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium. Diese sind in der Abbildung unten aufgeführt. Diese Phasen beinhalten verschiedene Handlungsfelder, die systematisch aufeinander aufbauen und auf eine kontinuierliche Verbesserung der Unterrichtsqualität abzielen. Sie dienen als Orientierung für die Planung und Umsetzung von Veränderungen im Unterricht und sind entscheidend für die nachhaltige Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtspraktiken.

Jede Phase des Schulentwicklungsprozesses hat einen spezifischen Fokus, der sich über mehrere wichtige Schritte erstreckt, beginnend bei einer gründlichen Reflexion über die bestehenden Bedingungen und Strukturen bis hin zur schrittweisen Umsetzung und Evaluation neuer Lehr- und Lernmethoden. In der ersten Phase werden die aktuellen Herausforderungen und Potenziale der Schule analysiert, um ein klares Verständnis für die Ausgangslage zu gewinnen. Daraus resultierend werden gezielte Veränderungsziele formuliert, die als Orientierung für die weitere Entwicklung dienen.

Die darauffolgende Phase konzentriert sich auf die Planung und Implementierung von neuen Ansätzen, welche die Qualität des Unterrichts und die Lernbedingungen für alle Beteiligten verbessern sollen. Dabei wird besonderer Wert auf die Einbeziehung verschiedener Perspektiven und die Bedürfnisse aller Akteure, wie Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern, gelegt. Es wird ein ständiger Dialog gepflegt, um die Entwicklung gemeinsam voranzutreiben und sicherzustellen, dass alle relevanten Stimmen gehört werden.

Abschließend folgt die Evaluationsphase, in der die erzielten Veränderungen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der es ermöglicht, notwendige Anpassungen vorzunehmen und die nächsten Schritte in der Schulentwicklung zu planen. Der Dialog bleibt auch in dieser Phase von zentraler Bedeutung, um Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen und gemeinsam Lösungen für eventuell aufgetretene Schwierigkeiten zu finden.

Schulentwicklung ist ein fortlaufender, dynamischer Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Es geht darum, die Qualität des Unterrichts und die Lernbedingungen langfristig zu verbessern und die Schule kontinuierlich an die sich verändernden Bedürfnisse der Lernenden und der Gesellschaft anzupassen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten kann dieser Prozess erfolgreich und nachhaltig gestaltet werden.

Phasen der Unterrichtsentwicklung	Handlungsfelder (Warum geht es?)
Stand im Kollegium ↓	Haltung und Werte ↓
Gemeinsames Unterrichtsbild entwickeln ↓	Haltung und Werte ↓
Methoden,- Inhalts,- und Aufgabenrepertoire des Kollegiums überprüfen und weiterentwickeln ↓	Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden/Unterrichtsinhalte ↓
Gemeinsame Unterrichtsvorhaben planen und durchführen ↓	Lerntheorie ↓
Unterrichtsprozess und seine Ergebnisse (z.B. Lernerfolg) evaluieren ↓	Unterrichtsreflexion ↓

Tabelle 4: Phasen und Handlungsfelder in der Unterrichtsentwicklung in Anlehnung an Horster & Rolff, 2001 (Kiel & Weiß, 2016, S. 198)

3. Literaturrecherche

Dieses Kapitel definiert zunächst die Literaturrecherche nach Roos & Leutwyler (2017) und beschreibt daraufhin, wie diese durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Literaturrecherche wurden in Kapitel 2 dargestellt.

3.1 Literaturrecherche nach Roos & Leutwyler

Die Masterarbeit folgt einem empirischen Forschungsansatz, der an die Struktur von Literaturarbeiten nach Roos und Leutwyler (2017) angelehnt ist. Literaturarbeiten verstehen sich als „kritische Auseinandersetzung unterschiedlicher Autoren/Positionen“, die durch „abstrahierende und reduzierende Textverarbeitungsstrategien“ analysiert und bewertet werden sollen (HfH Zürich, 2016, S. 25).

Roos und Leutwyler (2017) gliedern Literaturarbeiten in fünf aufeinanderfolgende Schritte, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Den Ausgangspunkt bildet die präzise Formulierung der Forschungsfrage, welche das Problem oder das Erkenntnisinteresse verdeutlicht.

Der zweite Schritt umfasst das Literaturstudium, in dessen Rahmen eine systematische Datenbankabfrage durchgeführt wird, ergänzt durch das Schneeballverfahren (Döring, 2023). Primäre und sekundäre Suchbegriffe werden in Datenbanken abgefragt. Das Schneeballverfahren zielt darauf ab, relevante Quellen in Literaturverzeichnissen aktueller Zeitschriftenartikel zu identifizieren und diese in die Literatursammlung zu integrieren (Döring, 2023, S. 164). In diesem Schritt erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand. Dies umfasst das Recherchieren und Bearbeiten wissenschaftlicher Texte sowie das Exzerpieren und Zitieren relevanter Aussagen. Nach der Auswahl und Priorisierung geeigneter Quellen entsteht nach Döring (2023) eine Literaturliste mit mehreren Hundert Einträgen, die folgende Literaturarten berücksichtigt:

- Fachliteratur zur inhaltlichen Bearbeitung
- Übersichtsartikel
- Meta-Analysen

- Aktuelle Monografien und Sammelbände
- Aktuelle theoretische und/oder empirische Zeitschriftenartikel
- Pionierstudien bzw. Klassiker.

Im dritten Schritt wird die wissenschaftliche Problemstellung formuliert. Hierbei wird Fachsprache verwendet, um die Fragestellung klar und präzise zu definieren. Der vierte Schritt widmet sich der analytischen Auseinandersetzung mit der Thematik, wobei die ausgewählten Quellen kritisch analysiert und reflektiert werden. Abschließend, im fünften Schritt, folgt die Berichterstattung, in der die Ergebnisse in Form eines Forschungsberichts, einer Abhandlung und ggf. Präsentationen dokumentiert werden.

Diese strukturierte Vorgehensweise dient dazu, den Forschungsprozess zielgerichtet zu gestalten und eine fundierte, wissenschaftlich abgesicherte Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema sicherzustellen.

3.2 Durchführung der Literaturrecherche

Die Literaturrecherche wurde bestimmt um einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zur Beurteilung zu verschaffen und die Fachkompetenz weiterzuentwickeln. Die fünf Schritte von Literaturarbeiten, wie sie von Roos & Leutwyler (2017) beschrieben werden, strukturieren den Prozess der Verfasserinnen. Die fünf aufeinanderfolgenden Schritte sind in der Abbildung unten aufgeführt.

Abbildung 4: Angepasste Struktur von Literaturarbeiten (Roos & Leutwyler, 2017, S.22)

Der Ausgangspunkt der Recherche bildet die Fragestellung:

Wie können heilpädagogische Fachpersonen die Schulentwicklung im Bereich der Beurteilungspraxis an ihrem Schulstandort unterstützen und fördern?

Das zugrunde liegende Problem wird in der Beurteilungspraxis verortet, und das Erkenntnisinteresse liegt auf den Schulentwicklungsprozessen am jeweiligen Schulstandort.

Im zweiten Schritt setzte sich das Literaturstudium an. Die Verfasserinnen nutzten hierfür verschiedene wissenschaftliche Datenbanken wie EBSCO und das Fachportal Pädagogik. Zusätzlich griffen sie auf Fachliteratur zurück, die sie im Rahmen ihres Heilpädagogik Studiums an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HFH) Zürich gesammelt hatten.

Um die Suche gezielt durchzuführen, wurden spezifische Suchbegriffe definiert. Diese wurden, systematisch in den verschiedenen Datenbanken eingegeben. Die Suchbegriffe gliederten sich in primäre und sekundäre Begriffe. Primäre Suchbegriffe sind übergeordnete, allgemeine Begriffe, während sekundäre Suchbegriffe spezifischere oder benachbarte Begriffe umfassen.

Zusätzlich wurden zu den Suchbegriffen jeweils die englischen Übersetzungen recherchiert und ebenfalls in die Datenbanksuchen integriert. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Identifikation von Beurteilungsformen, die sich positiv auf die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden auswirken. Die Perspektive auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler wurde daher von Beginn an in den Vordergrund gestellt.

Deutsch	Englisch
Primäre Suchbegriffe (Oberbegriffe)	
Beurteilung	Assessment
Kompetenzorientierung	Competency-based education
Heilpädagogik	Special needs education
Sonderpädagogik	Special needs education
Verhalten	Behavior
Schulentwicklung	School development
Prozessorientiert	Process-orientation
Ressourcenorientierung	Resource-oriented
Leistung	
Partizipation	Participation, right- based-learning
Etc.	

Liste 1: Einblick in verwendete primäre und sekundärer Suchbegriffe (Büchel & Herneth, 2024).

Sekundäre Suchbegriffe	
Kompetenzorientierte Beurteilungsformen	Competence- oriented forms of assessment
Selbstkonzept	Self-concept
Lehrplan 21	

Lernerfolg	Learning success
Feedback	Feedback
Formative Beurteilung	Formative assessment
Sozio-emotionale Entwicklung	Socio-emotional development
Zusammenarbeit am Schulstandort	Teacher Cooperation in schools
Aktionsforschung	Action research
Machttheorie	Theories of power
Etc.	

Kombinierte Suchbegriffe in Datenbanken

Suchbegriffe	EBSCO	Fachportal Pädagogik
Beurteilung und Heilpädagogik	110	149
Assessment AND Special needs education	28.633	9014
Assessment AND Special needs education AND Kindergarten	853	306
Assessment AND Special needs education AND Primary school	1 829	405
Formative assessment for learning	13 643	4443

Liste 2: Auflistung von Suchbegriffen und angezeigten Treffern auf Datenbanken (Büchel & Herneth, 2024)

Der dritte Schritt umfasst die wissenschaftliche Problemformulierung:

Summative Beurteilungsformen dominieren nach wie vor die Beurteilungspraxis, obwohl diese sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden auswirken.

Formative Beurteilung hingegen hat positive Auswirkungen auf Leistung und sozio-emotionale Entwicklung, wird jedoch nur selten oder verkürzt angewendet. Eine kompetenzorientierte Beurteilung nutzt die Schlüsselrolle formativer Beurteilung, wodurch es zu Anpassungen auf der Unterrichtsebene kommt.

Schulentwicklung gehört zu den professionellen Kompetenzen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Verfasserinnen stellten sich daher die Frage, wie sie sich an ihrem Schulstandort für lernförderliche Beurteilungsformen einsetzen können. Eine Antwort darauf fanden sie in der Aktionsforschung. Diese ist darauf ausgerichtet, dass Lehrpersonen ihren Unterricht und die Schulentwicklungsprozesse weiterentwickeln können.

Für die Verfasserinnen war es wichtig, Beurteilungsformen zu identifizieren, die positive Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden haben. Erkenntnisse zu diesem Thema wurden unter dem von ihnen konstruierten Begriff der „lernförderlichen Beurteilungsformen“ gesammelt.

Schließlich wurde die Fragestellung präzisiert: Lernförderliche Beurteilungsformen und standortspezifische Massnahmen – Aktionsforschung am Schulstandort im Kindergarten und der Primarschule

Im vierten Schritt, der analytischen Auseinandersetzung mit der Thematik, werteten die Verfasserinnen über einen Zeitraum von 12 Monaten Studien aus, verglichen Ergebnisse und setzten diese in Kontrast zueinander. Wichtige Schlüsselthemen und -konzepte wurden identifiziert, und ihre eigene Position entwickelte sich im Verlauf weiter.

Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist im fünften Schritt, der Berichterstattung, in Kapitel 2 zu finden.

4. Fragebogen für Lehrpersonen zu lernförderlichen Beurteilungsformen

Das Kapitel ist in vier Hauptabschnitte unterteilt. Zunächst wird die Methode der Fragebogenerhebung eingeführt und die Bedeutung einer sorgfältigen Planung betont. Anschließend folgt die Beschreibung des Fragebogendesigns, das durch die Zusammenarbeit mit der Steuergruppe und der Anpassung an den Kontext der Lehrpersonen geprägt wurde. In einem weiteren Abschnitt wird die Datenerhebung mittels LimeSurvey und die Auswertung der quantitativen und qualitativen Daten erläutert. Abschließend erfolgt eine kritische Reflexion, die die Stärken und Schwächen des Verfahrens beleuchtet, insbesondere hinsichtlich der Anonymität, Rücklaufquote und der Wahl des Erhebungsinstruments.

4.1 Fragebogen

Der Fragebogen ist laut Altrichter et al. (2018) eine schriftliche Befragungsmethode, die eine effiziente und standardisierte Datenerhebung bei einer großen Anzahl von Personen ermöglicht. Ein zentraler Vorteil liegt in der einfachen Verteilung und Durchführung, wodurch viele Personen gleichzeitig befragt werden können. Dadurch eignet sich der Fragebogen besonders für umfangreiche Studien, wie repräsentative Stichproben oder Totalerhebungen. Das Ausfüllen dauert in der Regel nur kurze Zeit, wodurch schnelle Rückmeldungen möglich sind. Zudem können Fragebögen gezielt Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken, die gegebenenfalls in weiteren Erhebungen vertieft werden.

Neben den Vorteilen gibt es auch Herausforderungen bei der Arbeit mit Fragebögen:

- **Missverständnisse und fehlende Rückfragen:** Da keine direkte Kommunikation zwischen Forschendem und Befragtem besteht, bleibt unklar, ob die Fragen korrekt verstanden wurden. Dieses Problem lässt sich etwas mildern, wenn der Fragebogen vorab in einer kleinen Gruppe getestet oder durch Interviews überprüft wird. Auch verschiedene Formulierungen zur selben Fragestellung können helfen, Missverständnisse zu verringern (ebd.).
- **Fehlende Ernsthaftigkeit und Sorgfalt:** Einige Befragte könnten die Fragen nicht ernsthaft beantworten, entweder aus Desinteresse oder weil die Fragen nicht ihre persönlichen Interessen widerspiegeln. Diese Problematik zeigt sich häufig in extremen oder systematisch gleichen Antwortmustern. Durch die schriftliche Form ist der soziale Druck geringer als bei Interviews, was einerseits zu authentischeren

Antworten führen kann, andererseits aber auch die Sorgfalt der Antworten beeinflusst (ebd.).

- **Selbstpräsentation:** Einstellungen und Meinungen können von der Selbstwahrnehmung beeinflusst sein. Dies kann bewusst oder unbewusst dazu führen, dass die Befragten sich in einem positiven Licht darstellen oder negative Aspekte vermeiden. Insbesondere bei nicht-anonymen Befragungen besteht das Risiko, dass die Antworten den vermuteten Erwartungen des Forschenden entsprechen, was die Validität der Ergebnisse beeinträchtigen könnte (ebd.).

Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um aussagekräftige und verlässliche Daten zu erhalten. Forschende sollten im Vorfeld klären, welche Informationen benötigt werden, welche Antworten erwartet werden und wie die Daten später genutzt werden sollen. Eine präzise Vorplanung ermöglicht es, den Fragebogen stärker zu strukturieren, was die spätere Auswertung erleichtert und verhindert, dass ungenutzte Daten „verloren“ gehen (Altrichter, S. 150-151).

Fragen zur Planung des Fragebogens (Altrichter, 2018):

- Sollen die Antworten qualitativ oder quantitativ ausgewertet werden?
- Soll der Fragebogen online oder als Papierformular verwendet werden?
- Wer ist für die Kodierung und Dateneingabe verantwortlich?
- Welche Programme werden zur Auswertung eingesetzt?

Schritte der Datenaufbereitung:

1. **Erstellung der Datensätze:** Sortierung und Formatierung der Rohdaten zu strukturierten Datensätzen.
 2. **Kommentierung der Datensätze:** Ergänzung der Daten um Metainformationen wie Erhebungsdatum und Labeling der Variablen.
 3. **Anonymisierung der Daten:** Entfernen von identifizierenden Informationen.
 4. **Datenbereinigung:** Entfernung irrelevanter Details, Identifikation und Korrektur unplausibler Angaben sowie sinnvolle Behandlung fehlender Werte.
 5. **Datentransformation:** Zusammenfassung und Anpassung quantitativer Werte zur Erhöhung der Repräsentativität.
-

Qualitätskriterien bei der Datenaufbereitung (Döring, 2023):

1. Vollständigkeit der Daten
2. Einheitlichkeit der Formate
3. Ausschluss doppelter Einträge
4. Sinnvolle Behandlung fehlender Werte
5. Identifikation und Anpassung von Ausreißern
6. Plausibilität der Antwortmuster

4.2 Fragebogenerstellung

Ein Fragebogen wurde für die vorliegende Untersuchung entwickelt, dessen Inhalt maßgeblich durch die Ergebnisse der Literaturrecherche und die Diskussionen in der Steuergruppe „Beurteilung“ geprägt wurde.

Als Ausgangspunkt diente der IQES-Fragebogen „Lehrpersonen-Befragung zum Stand der Beurteilungspraxis (S59a)“, der thematisch in zehn Kapitel gegliedert ist:

- Förderorientierung
- Bewusster Umgang mit Bezugsnormen
- Integration von Lern- und Leistungssituationen
- Einbezug aller Beteiligten
- Lernziel- und Kompetenzorientierung
- Transparente Beurteilung
- Erweitertes Leistungsverständnis
- Erweiterte Prüfungsformen
- Kohärente Praxis
- Gemeinsame Beurteilungspraxis

Dieser Fragebogen deckt unterschiedliche Aspekte der Beurteilungspraxis ab, erfasst den aktuellen Stand und den wahrgenommenen Veränderungsbedarf. Durch seine Struktur und die thematische Vielfalt stellt er sicher, dass bereits relevante Bereiche des Lehrplans 21 abgedeckt werden.

Da jedoch eine weniger formale Sprache angestrebt wurde, wurden die Fragen sprachlich vereinfacht. Ausserdem wurde der Umfang der Befragung reduziert. Ziel des Fragebogens ist es, den aktuellen Stand der Beurteilungspraxis von Lehrpersonen zu erfassen. Darüber hinaus verfolgt er die folgenden Ziele:

- Bewusstsein im Kollegium für lernförderliche Beurteilungsformen schaffen,
- Aufzeigen gemeinsamer, standortspezifischer Lösungsansätze,
- Anregen der Reflexion über eigene Beurteilungspraxis,
- Förderung der Unterscheidung zwischen prozessorientierten und produktorientierten Beurteilungsformen,
- Unterstützung der Lehrpersonen in ihrer weiteren Entwicklung im Bereich Beurteilung,
- Möglichkeit zur Mitteilung persönlicher Einschätzungen und Erfahrungen.

Die Auswahl der Fragen erfolgte in Abstimmung mit der Steuergruppe Beurteilung und wurde vor Ort gemeinsam weiterentwickelt. Dabei zeigte sich, dass zusätzliche Kriterien für Einfachheit sowie ein stärkerer Bezug zum spezifischen Kontext erforderlich waren. Die Fragen wurden so formuliert, dass unangenehme Gefühle möglichst vermieden und Unterschiede in den Erfahrungswerten der Lehrpersonen sichtbar gemacht werden können.

Besonders wertvoll wurde die Unterscheidung zwischen produktorientierten und prozessorientierten Beurteilungsformen bewertet.

Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson und durch den Austausch der Autorinnen weiter verfeinert, bis eine finale Version vorlag, die durch die Steuergruppe und weitere Einzelpersonen geprüft und kommentiert wurde.

Die endgültigen Fragen, einschließlich der Antwortoptionen, wurden dann in LimeSurvey implementiert und den Lehrpersonen zur Bearbeitung über einen Link zur Verfügung gestellt. Aus diesem Prozess wurden schliesslich die folgenden 12 Fragen (F) mit den

entsprechenden Antwortoptionen (A) für den Fragebogen ausgewählt. Der Fragebogen wird auf LimeSurvey erstellt und den Lehrpersonen per Link zur Beantwortung zugestellt.

Fragebogen zu lernförderlichen Beurteilungsformen	
F 1	Mein Name ist ...
A	individuell
F 2	Ich arbeite als ...
A 1	Klassenlehrperson
A 2	BSM Fachperson
A 3	Fachlehrperson
A 4	Schulleitung
F 3	Ich unterrichte ...
A 1	Im Zyklus 1 (Kindergarten)
A 2	Im Zyklus 1 (Primarschule)
A 3	Im Zyklus 2
A 4	In beiden Zyklen
F 4	Es werden an der GSMSW so wenige Prüfungen wie nötig und so viele Lern- und Übungsphasen wie möglich eingesetzt. Dieser Aussage stimme ich zu.
A 1	Ja, sehr
A 2	Ja, teilweise
A 3	Nein, eher nicht
A 4	Nein, gar nicht
A 5	Keine Aussage
F 5	Ich fühle mich sehr zufrieden und sicher in meiner Beurteilungspraxis
A	Zustimmung der Aussage mit bis zu 5 Punkten möglich
F 6	Diese produktorientierten Beurteilungsformen wende ich bereits jetzt an.
A	Auswahl von verschiedenen Beurteilungsformen zum Ankreuzen
F 7	Diese prozessorientierten Beurteilungsformen wende ich bereits an.
A	Auswahl von verschiedenen Beurteilungsformen
F 8	Diese Beurteilungsformen verwende ich für die Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen
A	Individuelle Antworten, die gruppiert werden
F 9	Diese Beurteilungsform(en) möchte ich in Zukunft (vermehrt) anwenden

A	Individuelle Antworten, die gruppiert werden
F 10	Diese Beurteilungsform(en) empfinde ich als besonders lernförderlich.
A	Individuelle Antworten, die gruppiert werden
F 11	Ich habe bereits erlebt, dass Beurteilung sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern auswirken kann
A 1	Nein, noch nie.
A 2	Ja, Beurteilungen können sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler auswirken.
A 3	Ja, Beurteilungen können sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung vieler Schülerinnen und Schüler auswirken.
A 4	Keine Aussage
F 12	Ich würde gerne an einem (freiwilligen) Gruppengespräch zu lernförderlichen Beurteilungsformen teilnehmen und mich aktiv ins Gespräch einbringen.
A 1	Ja, gerne
A 2	Nein, danke
A 3	Ich möchte informiert werden, mich aber noch nicht festlegen
A 4	Keine Aussage

Tabelle 5: Fragebogen (Büchel & Herneth, 2024)

4.3 Erhebung und Auswertung des Fragebogens mit LimeSurvey

Der Fragebogen wurde an 56 Lehrpersonen verschickt. 37 von ihnen wurden von der Schulleitung beauftragt, diesen auszufüllen. Insgesamt haben die Verfasserinnen 35 ausgefüllte Fragebögen erhalten und aufbereitet. Da es für die Schulleitung und die Verfasserinnen von Interesse war, zu wissen, wer den Fragebogen bereits ausgefüllt hat und wer nicht, wurden die Daten nicht anonymisiert erhoben. Für die Darstellung der Daten wurde jedoch darauf geachtet, dass diese nicht eindeutig zuordenbar sind, und mögliche Besonderheiten wurden herausgelöscht.

Der Fragebogen enthält sowohl geschlossene als auch offene Fragestellungen.

4.3.1 Quantitative Inhaltsanalyse bei geschlossenen Fragestellungen

Die Analyse geschlossener Fragestellungen in Fragebögen ist ein vielschichtiger Prozess, der eine strukturierte und systematische Datenaufbereitung erfordert. Ziel dieser Schritte ist es, die Daten so zu kodieren, bereinigen und transformieren, dass sie für die statistische Analyse geeignet sind und fundierte Rückschlüsse auf die Forschungsfrage ermöglichen (Döring, 2023).

Die Inhaltsanalyse spielt hier eine zentrale Rolle, da sie eine empirische Methode darstellt, um die inhaltlichen und formalen Merkmale von Mitteilungen systematisch und intersubjektiv nachvollziehbar zu beschreiben. Diese Methode ist besonders effektiv, um messbare Muster in den Antworten zu erkennen und sie objektiv zu interpretieren.

Im ersten Schritt der Datenaufbereitung werden die Rohdaten aus LimeSurvey in Excel exportiert und anschließend in die Software SPSS importiert, um eine präzise Datenverarbeitung und -analyse zu ermöglichen. Excel dient hier als Übergangsinstrument, bevor die komplexeren Berechnungen und statistischen Tests in SPSS vorgenommen werden (Bryman & Cramer, 2011). Um die Forschungsfragen gezielt beantworten zu können, wird ein Codebuch erstellt, das die Kategorien und Merkmale definiert, die für die Analyse relevant sind. Dies entspricht der Notwendigkeit, inhaltsanalytische Kategorien exakt zu definieren und zu dokumentieren, um die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen (Döring, 2023).

Im Kodierungsprozess werden die Antworten numerisch kodiert, d. h., jede Antwortoption wird in eine numerische Form übertragen, um die anschließende statistische Analyse zu erleichtern. Durch die Kodierung werden empirische Fakten in leicht auswertbare Daten umgewandelt, was eine grundlegende Voraussetzung für die quantitative Analyse darstellt. Diese Transformation umfasst sowohl manifeste als auch latente Inhalte, wodurch sowohl offensichtliche als auch verdeckte Antwortmuster berücksichtigt werden (Döring, 2023, S. 577; DeVellis, 2016).

Die anschließende Bereinigung der Daten dient der Sicherstellung einer hohen Datenqualität und der Einhaltung ethischer Standards, indem fehlende Werte mit neutralen Codes (z. B. „99“) markiert werden. Zusätzlich wurde eine Anonymisierung der Daten vorgenommen, um die Vertraulichkeit der Antworten zu gewährleisten, was für die Integrität der Forschung essentiell ist (Creswell & Creswell, 2018; Döring, 2023)

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Datenaufbereitung stellt die Transformation spezifischer Variablen dar. Variablen, deren Skalierung nicht einheitlich sind, werden umgepolt, sodass höhere Werte stets eine stärkere Ausprägung des jeweiligen Merkmals anzeigen. Dies

erleichtert die Interpretation und Vergleichbarkeit der Skalenwerte. Für die Analyse bestimmter Konstrukte werden zudem Skalenwerte berechnet, die mehrere Fragen zu einem Konzept zusammenfassen. Dies ermöglicht es, differenzierte und aussagekräftige Rückschlüsse auf die untersuchten Konstrukte zu ziehen (Dillman et al., 2015; Döring, 2023).

Die dokumentierte Datenaufbereitung – einschließlich der Kodierungsmethoden, Kategoriendefinitionen und Transformationsprozesse – schafft Transparenz und sichert die Nachvollziehbarkeit der Analyseergebnisse. Die aufbereiteten Daten stehen daraufhin in einer strukturierten Form für die weiterführende quantitative Analyse bereit, bei der mithilfe von SPSS signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Beurteilungsformen untersucht werden können. Die Verwendung der Deskriptivstatistik und Visualisierungstechniken in Form von Balkendiagrammen half dabei, Verteilungen und Gruppenunterschiede darzustellen und die Forschungsfragen präzise zu beantworten (Döring, 2023; Field, 2017).

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse bei offenen Fragestellungen

Für die Analyse einer offenen Fragestellung aus dem Fragebogen wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2022) gewählt, die sich als geeignete Methode zur systematischen und nachvollziehbaren Auswertung qualitativer Daten bewährt hat. Am Ende des Fragebogens wurden die Lehrpersonen gebeten, Themen zu ergänzen oder zu betonen, die ihnen wichtig erscheinen. Ziel dieser Analyse ist es, die qualitativen Daten in einer Weise auszuwerten, dass sie zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen und wertvolle Einblicke liefern können (Mayring, 2022).

Die qualitative Inhaltsanalyse beruht auf der induktiven Kategorienbildung, bei der Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet werden, was einen systematischen und strukturierten Ansatz zur Analyse komplexer Textdaten ermöglicht (Mayring, 2022). Im Prozess der induktiven Kategorienbildung durchläuft das Material mehrere Schritte. Zunächst wird festgelegt, welche Teile des Materials für die Analyse relevant sind. Dies kann z. B. offene Antworten in Fragebögen oder Interviewtranskripte umfassen, die mit der Forschungsfrage im Einklang stehen (Mayring, 2022).

Ein zentrales Element der Analyse besteht in der Kodierung der Daten, bei der das Material zunächst ohne vordefinierte Kategorien durchgearbeitet wird, um Codes direkt aus dem Material abzuleiten (Döring, 2023). Diese initiale „offene Kodierung“ ermöglicht es, eine

unverzerrte und detaillierte Abbildung des Materials zu schaffen, indem Kategorien und Codes aus den Daten selbst herausgebildet werden (Döring, 2023). In dieser Phase definiert die Analyse Kategorieneinheiten – einzelne Textsegmente oder thematische Einheiten –, die später in zusammengefasste Kategorien überführt werden (Mayring, 2022). Ziel dieser Vorgehensweise ist es, eine inhaltliche Struktur zu schaffen, die die Forschungsfrage direkt adressiert und die Interpretation der Daten erleichtert (Döring, 2023; Mayring, 2022).

Im weiteren Verlauf werden die Kategorien kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst, um die inhaltliche Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Text sicherzustellen. Diese kontinuierliche Anpassung und Überprüfung sorgt dafür, dass die Kategorien sowohl relevant als auch präzise sind (Mayring, 2022). Eine abschließende Reduktion und Zusammenführung ähnlicher Kategorien ermöglicht eine Fokussierung auf die wesentlichen Inhalte und erleichtert die weitere Analyse, indem übergeordnete Kategorien gebildet werden, die für die Forschungsfrage von zentraler Bedeutung sind (Früh, 1998).

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden abschließend dokumentiert und mit Blick auf die Forschungsfrage interpretiert. Dabei wird das Abstraktionsniveau je nach Analyseziel festgelegt, um die Ergebnisse sinnvoll zu strukturieren und Interpretationen sowie Implikationen für die Praxis abzuleiten. Die systematische Dokumentation der Schritte sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyse und ermöglicht es, die Kategorien und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse im Kontext der Forschungsfrage kritisch zu reflektieren (Döring, 2023; Mayring, 2022)

4.4 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Studie kritisch reflektiert, um sowohl die Stärken als auch Schwächen der angewandten Methodik herauszustellen und die Auswirkungen der Entscheidungen auf die Ergebnisqualität zu beleuchten. Eine transparente Darstellung ist dabei wesentlich, um die Gültigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu bewerten (Merriam & Tisdell, 2016).

Die Auswahl der Befragten umfasste alle Lehrpersonen des Schulstandorts, jedoch wurde keine Anonymisierung durchgeführt. Dies birgt das Risiko, dass sich Lehrpersonen durch die Möglichkeit einer Nachvollziehbarkeit ihrer Antworten gehemmt fühlen und somit die Neutralität der Antworten beeinträchtigt sein könnte (Fowler, 2014). Besonders bei

Befragungen im Arbeitsumfeld ist bekannt, dass fehlende Anonymität die Aussagekraft verzerren kann, da soziale Erwünschtheit und potenzielle Folgen das Antwortverhalten beeinflussen können (Tourangeau & Yan, 2007). Eine anonyme Befragung hätte die Offenheit der Antworten fördern und die Validität der Daten steigern können.

Die Entscheidung für eine schriftliche Online-Befragung über einen Link erwies sich als logistisch praktikabel, brachte jedoch methodische Herausforderungen mit sich. Online-Befragungen sind häufig anfällig für unkontrollierte Erhebungssituationen, da externe Einflüsse, die nicht beobachtbar sind, das Antwortverhalten beeinflussen können (Dillman et al., 2015).

Da der Fragebogen von den Untersuchungsleitenden selbst entwickelt wurde, bestand eine potenzielle Einschränkung hinsichtlich der Offenheit der Antwortmöglichkeiten. Eine eingeschränkte Offenheit kann zu einer Reduktion der Antwortvielfalt führen, was die Tiefe und Bandbreite der gewonnenen Erkenntnisse einschränken kann (Creswell & Creswell, 2018).

Die Entwicklung Fragebögen wird jedoch häufig als Kompromiss zwischen tiefgehenden Erkenntnissen und Praktikabilität akzeptiert (DeVellis, 2017). Es hat sich bewährt, eine Pilotierung durchzuführen, um die Fragen auf Verständlichkeit und inhaltliche Relevanz zu prüfen.

Die induktive Kategorienbildung diente der Analyse und erlaubte es, Kategorien aus den erhobenen Daten abzuleiten, anstatt sie vorab festzulegen. Diese Vorgehensweise bietet Vorteile, da sie Raum für unerwartete Erkenntnisse und neue Zusammenhänge lässt, jedoch birgt sie auch Herausforderungen hinsichtlich der Subjektivität der Analyse (Mayring, 2015). Die Reproduzierbarkeit und Validität der Kategorien kann darunter leiden, wenn keine standardisierten Kriterien für die Kategorisierung verwendet werden (Schreier, 2012). Durch die Festlegung klarer Fragestellungen, präziser Kategoriendefinitionen und eines konsistenten Abstraktionsniveaus wurde versucht, die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Um eine höhere Objektivität sicherzustellen, wäre eine unabhängige Validierung durch eine zweite Person ratsam gewesen. Zeitliche Einschränkungen verhinderten eine vollständige Überprüfung und Validierung der entwickelten Kategorien.

Für künftige Forschungen wird empfohlen, detaillierte Richtlinien für die Überprüfung der Kategorisierung zu etablieren und die Ergebnisse durch Peer-Feedback abzusichern, um die Objektivität und Verlässlichkeit weiter zu erhöhen (Patton, 2015). Auch die Durchführung

einer triangulären Datenanalyse, bei der mehrere Perspektiven in die Auswertung einfließen, könnte helfen, methodische Limitationen auszugleichen (Döring, 2023).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Studie wertvolle Erkenntnisse hervorgebracht hat, jedoch mit methodischen Herausforderungen konfrontiert war. Die fehlende Anonymität, die unkontrollierte Erhebungssituation sowie die Herausforderungen bei der induktiven Kategorienbildung stellten wesentliche Limitationen dar, die die Validität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Diese Aspekte sollten in zukünftigen Studien stärker berücksichtigt werden, um die methodische Qualität und Aussagekraft der Forschung zu steigern.

5. Darstellung der Daten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einer Fragebogenerhebung unter Lehrpersonen zur Beurteilungspraxis dargestellt. Zunächst wird die Methodik der Datenerhebung erläutert, Es folgt eine detaillierte Auswertung der Antworten aus geschlossenen und offenen Fragestellungen, die verschiedene Aspekte der Beurteilungspraxis beleuchten. Dazu zählen die Zufriedenheit und das Sicherheitsgefühl der Lehrpersonen bei der Beurteilung, die Auswirkungen von Beurteilungen auf die sozio-emotionale Entwicklung der Schüler sowie die Nutzung von produkt- und prozessorientierten Beurteilungsformen. Abschließend werden die Ergebnisse aus den offenen Fragen zur Haltung der Lehrpersonen sowie zu Chancen und Risiken in der Beurteilung zusammengefasst.

5.1 Daten aus geschlossenen Fragestellungen

Der Fragebogen wurde digital an insgesamt 56 Lehrpersonen verschickt. Die Religionslehrpersonen gaben an, keine Beurteilungen durchzuführen und haben daher den Fragebogen nicht ausgefüllt. Auch einzelne andere Lehrpersonen nahmen nicht an der Befragung teil. Für die Auswertung standen schließlich 37 online ausgefüllte Fragebögen zur Verfügung (N = 37).

Im ersten Schritt der Datenaufbereitung wurden die Rohdaten aus LimeSurvey in Excel exportiert. In einem späteren Schritt wurden sie ebenfalls in die Software SPSS importiert und signifikante Unterschiede feststellen zu können.

Es wurde ein Codebuch erstellt, welches die Fragestellungen beantworten soll. Im Kodierungsprozess wurden einzelne numerisch kodiert. Die Daten wurden bereinigt, indem fehlende Werte mit dem Code 99 markiert wurden und eine Anonymisierung der Daten vorgenommen wurde, um die Vertraulichkeit der Antworten zu gewährleisten.

Einzelne Variablen mussten umgepolt werden. Ausserdem wurden mehrere Fragen zu einem Konzept zusammengefasst. Insbesondere wurde dabei die Zyklusorientierung als zusätzliches Merkmal bei den Fragen eingeführt.

Es wurden Deskriptivstatistik und Visualisierungstechniken in Form von Balkendiagrammen verwendet, um die Forschungsfrage präzise zu beantworten.

Merkmal	Ausprägung der Variablen	Codes
Sicher und zufrieden in der Beurteilung	Ausprägung 1-5 Streuung, Zyklus	S: 1-5
Sicher und zufrieden in der Beurteilung	Ausprägung 1-5 Mittelwert, Zyklus	CI-CH: 1-5
Einschätzung negativer Auswirkungen von Beurteilung auf sozio-emotionale Entwicklung	Ja/Nein bei Auswahl: % Angabe von den Lehrpersonen Noch nie Auf einzelne Lernende Auf viele Lernende	BW-BY: 1-3
Praxis Produktorientierte Beurteilungsformen	Nennung Anzahl Lehrpersonen und Beurteilungsformen	CN-DP: 1-18
Praxis Prozessorientierte Beurteilungsformen	Nennung Anzahl Lehrpersonen und Beurteilungsformen	DQ-EH: 19-30
Praxis überfachliche Kompetenzen	Anzahl Nennung, Lehrpersonen	AW: 1-30
So wenige Prüfungen wie nötig	Mittelwert, Aufschlüsselung nach Zyklus	O-R: 1-4
So wenige Prüfungen wie nötig	Streuung, Aufschlüsselung nach Zyklus	O-R: 1-4
Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den eingesetzten Beurteilungsformen in den unterschiedlichen Zyklen?	SPSS Umcodierung	
Als lernförderlich eingeschätzte Beurteilungsform	Nennung von Beurteilungsformen	Registerkarte Frage 7-9 B 0-1
Beurteilungsformen die künftig mehr verwendet werden wollen	Nennung von Beurteilungsformen	Registerkarte Frage 7-9 B 0-1

Tabelle 6 : Codebuch/ Kategoriensystem (Büchel & Herneth, 2024).

5.1.1 Sicher und zufrieden in der Beurteilung

Lehrpersonen scheinen sich mehrheitlich sicher und zufrieden in ihrer Beurteilungspraxis zu fühlen. Der Mittelwert der Antworten aller Lehrpersonen liegt mit 3,75 von 5 im oberen Mittelfeld.

Abbildung 5: Mittelwert zufrieden und sicher (Büchel & Herneth, 2024)

Lehrpersonen, die in beiden Zyklen unterrichten, haben mit einem Mittelwert von 3,25 den niedrigsten Wert, während Lehrpersonen im Zyklus 1 mit einem Mittelwert von 4 am zufriedensten und sichersten sind.

Die Abbildung unten zeigt eine breite Streuung der Antworten. Etwa 20 % der Lehrpersonen geben an, sich sowohl zufrieden als auch sicher in ihrer Beurteilungspraxis zu fühlen. Rund 50 % stimmen dieser Aussage mehrheitlich zu, während weniger als 30 % diese eher ablehnen. Damit geben 30 % der Lehrpersonen an Unsicherheiten oder Unzufriedenheit bezüglich ihrer Beurteilungspraxis zu empfinden.

Abbildung 6: Streuung zufrieden und sicher (Büchel & Herneth, 2024)

Im Zyklus 1 fällt die Sicherheit und Zufriedenheit am höchsten aus: 65 % der Lehrpersonen geben an, sich mehrheitlich sicher und zufrieden zu fühlen. Im Zyklus 2 teilen ebenfalls über 60 % dieser Meinung. Im Kindergarten stimmen mehr als 30 % der Lehrpersonen der Aussage vollständig zu, während dieser Anteil in Zyklus 1 auf über 20 % fällt und in Zyklus 2 nicht vertreten ist. Hier zeigen sich größere Abweichungen, wobei mehr als 10 % der Lehrpersonen angeben, sich unsicher zu fühlen.

5.1.2 Einschätzung von negativen Auswirkungen auf sozio-emotionale Entwicklung

Die Mehrheit der Lehrpersonen am Schulstandort geht davon aus, dass einzelne Lernende negative Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung erfahren.

14 % der Lehrpersonen haben noch nie erlebt, dass Beurteilungen negative Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung der Schüler haben. 68 % haben bereits erlebt, wie sich Beurteilung negativ auf die Entwicklung einzelner Lernender auswirken kann. 10 % der Lehrpersonen sind der Meinung, dass Beurteilungen viele Schüler betreffen können. 8 % haben diese Frage nicht beantwortet.

5.1.3 Produkt- und prozessorientierte Beurteilungsformen in der Praxis

Es zeigt sich, dass verschiedene produkt- und prozessorientierte Beurteilungsformen zur Anwendung kommen.

Alle Lehrpersonen geben an, Lob als Beurteilungsinstrument zu nutzen. Über 80 % passen den Unterricht an einzelne Schüler an und setzen Unterrichtsbeobachtungen zur Beurteilung ein. Mehr als 60 % verwenden Selbstbeurteilungen der Schüler, und über 50 % setzen Diktate als Beurteilungsform ein. Bei über 10 % der Befragten werden Klassendurchschnitte mitgeteilt.

100 % der Lehrpersonen nutzen Kritik als Beurteilungsform. Über 80 % führen Lernentwicklungsgespräche mit einzelnen Schülern, und mehr als 10 % führen diese Gespräche mit allen Lernenden. 70 % der Lehrpersonen geben individuelle Rückmeldungen und nutzen strukturierte Unterrichtsbeobachtungen. Über 60 % setzen Peerbeurteilungen ein.

Abbildung 7: Wie viel Prozent der Lehrpersonen wenden die folgenden produktorientierte Beurteilungsformen an (Büchel & Herneth, 2024)

Abbildung 8: Verwendung von prozessorientierten Beurteilungsformen mit Prozentsatz von Lehrpersonen anders Beschriftet (Büchel & Herneth, 2024)

Ein t-Test für unabhängige Stichproben wurde durchgeführt, um die Beurteilungspraktiken zwischen den Zyklen zu vergleichen. Ein t-Wert nahe 0 bedeutet, dass der Unterschied zwischen den Mittelwerten der beiden Gruppen sehr gering ist, relativ zur Streuung. Der Unterschied ist wahrscheinlich nicht signifikant. t-Wert weit von 0 entfernt: Ein t-Wert, der weit von 0 entfernt ist (positiv oder negativ), zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen den Gruppen, was auf eine größere Wahrscheinlichkeit für statistische Signifikanz hindeutet.

Im Kindergarten wird signifikant weniger produktorientiert beurteilt ($M = 1.375$, $SD = 1.188$, $n = 8$) als in der 1. und 2. Klasse A ($M = 4.67$, $SD = 3.34$, $n = 12$), $t(20) = -3.13$, $p = .007$.

Bezüglich der prozessorientierten Beurteilungsformen zeigt der t-test keinen signifikanten Unterschied zwischen Kindergarten ($M = 8.38$, $SD = 2.264$, $n = 8$) und der 1. und 2. Klasse ($M = 8.34$, $SD = 1.93$, $n = 12$), $t(20) = 0.044$, $p = 0.965$.

Für die Beurteilung überfachlicher Kompetenzen kommen vor allem prozessorientierte Methoden zum Einsatz. Dabei nutzen die Lehrpersonen eine Vielzahl von Beurteilungsformen:

- Beobachtungen werden von 23 Lehrpersonen genutzt.
- Selbstbeurteilungen finden bei 6 Lehrpersonen Anwendung.

- Ein im Schulhaus entwickeltes Beurteilungsraster, das über Excel zugänglich ist, wird von 5 Lehrpersonen verwendet.
- Lernentwicklungsgespräche sind bei weiteren 5 Lehrpersonen eine bevorzugte Methode.

Zusätzlich werden auch folgende Beurteilungsformen eingesetzt: Spiele, Notizen, der Austausch im Team, Gefühlstagebücher, Lob und Kritik im Alltag, Standortbestimmungen, Peerbeurteilungen, Portfolios sowie persönliches Gespür

Für die Zukunft zeigen die Lehrpersonen besonderes Interesse an der verstärkten Anwendung folgender Beurteilungsformen:

- Lerntagebücher, Selbstbeurteilungen und Lernentwicklungsgespräche sind die am häufigsten genannten Formen.

Darüber hinaus gibt es auch Interesse an weiteren Methoden wie Ausstellungen, Peerbeurteilungen, Lernjournalen, Plakaten, Präsentationen, Portfolios, Lob, Arbeitsproben, SSG (Schüler-Schüler-Gespräche), Unterrichtsbeobachtungen, strukturierten Beobachtungen und Handlungsbeobachtungen.

Abbildung 9: Angabe von Beurteilungsformen die künftig mehr eingesetzt werden wollen, nach Anzahl der Nennung (Büchel & Herneth, 2024)

Die Lehrpersonen stufen folgende Beurteilungsformen als besonders lernförderlich ein:

- Lernentwicklungsgespräche (8 Nennungen)

- Lob (7 Nennungen)
- Selbstbeurteilungen (6 Nennungen)

Weitere als besonders lernförderlich eingestufte Methoden sind:

- Präsentationen, Plakate und Anpassungen der Lernsituation (jeweils 3 Nennungen)
- Schriftliche Beurteilungen, Reflexionen, Peerbeurteilungen, Kritik und eine positive Fehlerkultur (jeweils 1 Nennung)

Abbildung 10: Als lernförderlich eingeschätzte Beurteilungsformen nach Anzahl der Nennung (Büchel & Herneth, 2024)

5.1.4 Es werden so wenige Prüfungen wie nötig eingesetzt

Lehrpersonen am Schulstandort gehen mehrheitlich davon aus, dass so wenige Prüfungen wie nötig und so viele Lern- und Übungsphasen wie möglich eingesetzt werden.

Der Mittelwert aller Lehrpersonen bei der Bewertung der Aussage "Es werden so wenige Prüfungen wie nötig eingesetzt" liegt bei 3,75 von 4 Punkten. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Lehrpersonen davon überzeugt ist, dass Prüfungen nur in dem Masse eingesetzt werden sollten, wie es für den Lernprozess erforderlich ist.

Die Abbildung unten verdeutlicht, dass diese Ansicht insbesondere im Zyklus 1 stark vertreten ist, während sie im Zyklus 2 etwas weniger Zustimmung findet.

Abbildung 11: Mittelwerte der Übereinstimmung im Team und nach Zyklus dargestellt (Büchel & Herneth, 2024)

Es zeigt sich, dass 20 % der Lehrpersonen der Aussage „Es werden so wenige Prüfungen wie nötig eingesetzt“ vollständig zustimmen. Mehr als 60 % der Lehrpersonen stimmen dieser Aussage größtenteils zu, während weniger als 10 % sie ablehnen.

Im Kindergarten und im Zyklus 2 gibt es jedoch Lehrpersonen, die dieser Aussage überhaupt nicht zustimmen. Zudem gibt es in Zyklus 1 und Zyklus 2 Lehrpersonen, die die Aussage nur teilweise ablehnen. Diese Ergebnisse verdeutlichen eine Streuung in den Einschätzungen, was darauf hinweist, dass die Lehrpersonen die Notwendigkeit und Häufigkeit von Prüfungen unterschiedlich bewerten.

Abbildung 12: Streuung der Antworten (Büchel & Herneth, 2024)

5.2 Daten aus offenen Fragestellungen

Am Ende des Fragebogens wurden die Lehrpersonen in einer offenen Frage nach weiteren Aspekten oder Ergänzungen zu ihrer Beurteilungspraxis gefragt. Die 11 erhaltenen Antworten wurden als Material für die Inhaltsanalyse genutzt.

Das Ziel dieser Analyse war es, zusätzliche, individuelle Informationen über den aktuellen Stand der Beurteilungspraxis zu gewinnen. Auf dieser Grundlage sollten kontextspezifische Maßnahmen für den Schulstandort abgeleitet werden. Die offene Fragestellung ermöglichte es, Haltungen und Einblicke in die Beurteilungspraxis der Lehrpersonen zu sammeln.

Zu Beginn wurden mehrere Kategorien definiert, die später neuen, übergeordneten Begriffen zugeordnet wurden. Einige Textsegmente ließen sich schnell passenden Kategorien zuordnen, während andere zunächst isoliert und ohne klare Zuordnung blieben. Im Verlauf des Prozesses wurde deutlich, wie gut die festgelegten Kategorien den Inhalt der Textsegmente widerspiegeln können – aber auch, wie sie zu Verzerrungen führen können. Nach wiederholtem Überprüfen der Zuordnungen wurde ein höheres Abstraktionsniveau gewählt. Dies bedeutete, dass die Kategorien stärker verallgemeinert wurden, um die Daten über den Einzelfall hinaus zu interpretieren.

Durch diese Anpassung konnten breitere Themen und Konzepte erfasst und die Informationen stärker verdichtet werden. Die Kategorien erhielten dadurch eine allgemeinere Bedeutung und fassten komplexe Inhalte prägnanter zusammen.

Schließlich wurde eine übergeordnete Kategorie entwickelt, die alle anderen zusammenfasste: „Chancen und Risiken in der Beurteilung“. Die zugeordneten Daten wurden dann in drei Hauptkategorien unterteilt: prozessorientierte Beurteilungsformen, Funktionen von Beurteilung und Haltung.

5.2.1 Prozessorientierte Beurteilungsformen

Verschiedene Lehrpersonen betonen die Bedeutung prozessorientierter Beurteilungsformen. Die gesammelten Aussagen zeigen, dass die Lehrpersonen einen klaren Fokus auf kontinuierliche Rückmeldungen und individuelle Lernprozesse legen.

- **Rückmeldungen zum nächsten Lernschritt:** Lehrpersonen heben hervor, wie wichtig es ist, den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler individuell zu betrachten. ID 13 beschreibt diese Art der Rückmeldung als besonders lernförderlich. ID 42 betont, dass solche Rückmeldungen dazu dienen sollten, individuelle Lernfortschritte mit den Kindern zu besprechen, um eine positive Fehlerkultur zu fördern. ID 48 betrachtet ebenfalls persönliche und konkrete Rückmeldungen als besonders lernförderlich.
- **Ressourcenorientierte Perspektive:** ID 10 hebt hervor, dass es wichtig ist, genau zu analysieren, was wie und warum gut gelungen ist. Sie betont damit eine ressourcenorientierte Perspektive, die den Fokus auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler richtet.
- **Lob und Kritik:** Zwei Lehrpersonen äußern sich zu Lob und Kritik. ID 2 spricht von Lob und Kritik im positiven Sinne, während ID 44 betont, dass sie Lob als besonders lernförderlich empfindet und sich selbst als Verfechterin des Lobs sieht.
- **Wochenziele und Klassenziele:** ID 32 gibt an, dass sie Wochenziele und Klassenziele regelmäßig im Klassenrat thematisiert. Sie betont zudem, dass sie sich gut mit prozessorientierten Beurteilungsformen auskennt.

- **Kompetenzbilder und -modelle:** ID 52 verwendet Kompetenzbilder und die „Kompetenzblume“ aus dem ara Verlag als methodische Hilfsmittel.
- **Fehler als Chancen für Anpassungen:** ID 10 verweist auf Situationen, in denen etwas nicht gelungen ist, und betrachtet diese als Chancen für Anpassungen im Sinne eines adaptiven Unterrichts.
- **Peerbeurteilung und Selbstbeurteilung:** Lehrpersonen nennen Peerbeurteilung (ID 32) und Selbstbeurteilung (ID 41 und ID 28) als lernförderliche Beurteilungsformen. Besonders ID 28 nutzt die Selbstbeurteilung gezielt für die Beurteilung überfachlicher Kompetenzen. ID 45 setzt sowohl individuelle als auch klassenübergreifende Wochenziele.
- **Beobachtungen:** Die Beobachtung wird von mehreren Lehrpersonen als zentrale Beurteilungsform genannt. ID 10 spricht von „laufenden Beobachtungen“, was eine kontinuierliche Durchführung dieser Methode bedeutet. ID 41 sieht auch unstrukturierte und zufällige Beobachtungen als relevant an, während ID 15 sowohl unstrukturierte als auch geplante Beobachtungen in den Vordergrund stellt.
- **Kooperationsspiele:** ID 45 ergänzt, dass Kooperationsspiele, wie das Spiel „das geheime Kind“, ebenfalls als lernförderlich gelten.

Diese Aussagen lassen erkennen, dass die Lehrpersonen ein breites Spektrum an prozessorientierten Beurteilungsformen betonen und anwenden. Lehrpersonen verfügen über Fachwissen und Kompetenzen im Bereich formatives Feedback und haben ein Interesse daran, diese Beurteilungsformen in ihren Unterricht zu integrieren und weiter auszubauen.

5.2.2 Funktionen von Beurteilung

Die Kategorie Funktionen von Beurteilung umfasst mehrere Aspekte, darunter den Selektionsdruck, fachspezifische Unterschiede in der Beurteilung und die Inhalte, die in der Beurteilung berücksichtigt werden.

-
- **Selektionsdruck:** Eine Lehrperson hebt den Selektionsdruck hervor, der mit der Beurteilung einhergeht. ID 31 verwendet diesen Begriff und ist der Ansicht, dass dieser Druck in der 4. Klasse beginnt.
 - **Fachspezifische Unterschiede in der Beurteilung:** Drei Lehrpersonen weisen auf fachspezifische Unterschiede in der Beurteilung hin. ID 43 und ID 48 geben an, dass sie in verschiedenen Fächern unterschiedliche Beurteilungsmethoden anwenden, je nachdem, welches Fach sie unterrichten. ID 10 spricht von zeugnisrelevanten Fächern im Gegensatz zu nicht zeugnisrelevanten Fächern, was darauf hindeutet, dass sich die Beurteilung je nach Fach unterscheidet.
 - **Inhalte der Beurteilung:** ID 2 beschreibt, dass die Beurteilung auf verschiedenen Aspekten basiert, wie der Arbeitshaltung der Lernenden, ihrer Ordnung und Mitarbeit, sowie dem Verhalten der Lernenden und den Gesprächen mit anderen Lehrpersonen und Schülerinnen. Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Beurteilung von unterschiedlichen Inhalten abhängt, die über die rein fachlichen Leistungen hinausgehen.

Im Hinblick auf die Forschungsfrage lässt sich aus diesen Aussagen ableiten, dass die Funktion der Beurteilung stets berücksichtigt werden muss. Dies wirft die Frage auf, „Warum wird beurteilt?“ und „Welche Faktoren fließen in die Beurteilung ein?“ Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Selektionsdruck, die fachspezifischen Unterschiede und die Inhalte der Beurteilung legen nahe, dass Beurteilung mehrdimensional ist und stets in einem spezifischen Kontext betrachtet werden muss.

5.2.3 Grundhaltung

Unter der Kategorie Grundhaltung werden persönliche Einstellungen und Erfahrungen der Lehrpersonen zur Beurteilung gesammelt. Einige Lehrpersonen betonen dabei die Risiken von Beurteilung.

- **Risiken und Herausforderungen der Beurteilung:** ID 16 weist darauf hin, dass es Kinder gibt, die mit dem Druck und den schlechten Noten nicht umgehen können. ID 31 warnt davor, bei der Beurteilung nur Inhalte zu überprüfen und betont die Bedeutung, die individuelle Entwicklung der Lernenden zu berücksichtigen. ID 16 ergänzt, dass es für sie nicht förderlich erscheint, alle Lernenden gleichzusetzen und hofft, dass auch andere Lehrpersonen diese Grundhaltung teilen. ID 15 bringt die

Sorge ein, dass drei schriftliche Lernzielkontrollen als ungünstig empfunden werden und unterstreicht, dass bei der Beurteilung die Situation sowie die Menge der Aufgaben beachtet werden müssen. ID 8 hebt hervor, dass es keine leichte Aufgabe ist, fair zu beurteilen. Insgesamt beschreibt ID 16 Beurteilung als ein wichtiges und spannendes Thema.

- **Standardisierte Testverfahren:** ID 49 äußert ihre Einstellung, dass standardisierte Testverfahren ihr mehr Sicherheit bei der Beurteilung geben. Sie erhofft sich, so blinde Flecken zu vermeiden und einen neutralen Blick auf die Lernenden zu behalten.
- **Veränderte Anforderungen an Beurteilung:** Zwei Lehrpersonen weisen darauf hin, dass sich die Anforderungen an die Beurteilungspraxis im Laufe der Zeit verändert haben. ID 31 gibt an, dass ihr die Beurteilung mit zunehmender Unterrichtserfahrung schwerer fällt. Früher empfand sie die Beurteilung einfacher, weil die aktuelle Leistung als Durchschnitt aller Prüfungen angesehen wurde. Heute soll die Beurteilung nicht mehr nur auf diesem Durchschnitt basieren. ID 42 verweist auf das Beurteilungskonzept, das eine Änderung der Praxis erfordert, und betont, dass Klassendurchschnitte heute nicht mehr öffentlich bekanntgegeben werden dürfen – im Gegensatz zu früher.
- **Änderungswünsche und zukünftige Beurteilung:** Eine Lehrperson äußert einen Änderungswunsch für ihre Beurteilung. ID 49 möchte die vorhandenen standardisierten Testverfahren miteinander vergleichen und die geeignetsten für die Zukunft auswählen. Dabei ist es ihr wichtig, einen möglichst neutralen Blick auf die Lernenden zu erhalten. ID 22 betont die Bedeutung von Arbeitsproben, die lustvoll zu Hause nachgearbeitet werden können, und sieht dies als eine wichtige Beurteilungsform.

Das Material gibt Einblicke in die unterschiedlichen Grundhaltungen der Lehrpersonen zur Beurteilung. In Bezug auf die Forschungsfrage lässt sich daraus schließen, dass viele Lehrpersonen ihre persönlichen Einstellungen und Erfahrungen mit Beurteilung als bedeutsam wahrnehmen und betonen möchten. Diese Einstellungen bieten wertvolle Einblicke in die persönliche Perspektive der Lehrpersonen und zeigen, dass Beurteilung nicht nur die Lernenden beeinflusst, sondern auch die Lehrpersonen selbst und ihr Verhalten im Unterricht.

6. Diskussion der Daten

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Diskussion der erhobenen Daten durch die Analyse des Ist-Zustands der Beurteilungspraxis am Schulstandort.

Der Ist-Zustand der Beurteilungspraxis wird in Hinblick auf lernförderliche Beurteilungsformen, Bewusstsein für negative Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung, Motivation zur Veränderung und Grundhaltungen von Lehrpersonen zur Beurteilungspraxis diskutiert.

Auf diese Erkenntnisse gestützt, werden standortspezifische Massnahmen vorgestellt, die eine lernförderliche Beurteilungsformen im Verständnis und in der Anwendung stärken können.

6.1 Ist-Zustand der Beurteilungspraxis am Schulstandort

Dieses Unterkapitel beschreibt den Ist-Zustand der Beurteilungspraxis, dass Verständnis und Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen vorhanden sind, wie auch ein Bewusstsein für negative Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung. Ausserdem wird eine Motivation zur Veränderung festgestellt und verschiedene Grundhaltungen von Lehrpersonen zusammengetragen.

6.1.1 Verständnis und Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen

Die Analyse der Beurteilungspraxis am Schulstandort zeigt, dass die Lehrpersonen unterschiedliche Schwerpunkte bei der Wahl lernförderlicher Beurteilungsformen setzen, jedoch besteht eine weitgehende Übereinstimmung über die Lernförderlichkeit prozessorientierter Methoden.

Besonders die Prozessorientierung wird von den Lehrpersonen als förderlich für den Lernprozess eingeschätzt, da sie individuelle Fortschritte unterstützt und das Lernen kontinuierlich begleitet. Lehrpersonen zeigen Interesse und Fachwissen in der Anwendung prozessorientierter Beurteilungsformen wie Lerntagebüchern, Selbstbeurteilungen,

Beobachtungen und Lernentwicklungsgesprächen, die sie zunehmend in den Unterricht integrieren möchten. Weitere Beurteilungsformen wie Ausstellungen, Peerbeurteilungen oder Portfolios sind ebenfalls von Interesse, was auf eine positive Haltung gegenüber differenzierten Methoden hinweist.

Obwohl prozessorientierte Beurteilungsformen bereits angewendet werden – so nutzen etwa 80 % der Lehrpersonen Lernentwicklungsgespräche mit einzelnen Lernenden und mehr als 70 % Feedback und Unterrichtsbeobachtungen –, bleibt unklar, in welchem Maße sie in Bezug auf produktorientierte Beurteilungsformen angewendet werden. Diese Mischung könnte zu einer Verwässerung der prozessorientierten Wirkung führen. Ein tiefgehendes Verständnis für die fünf Strategien der formativen Beurteilung (Roos et al., 2023) könnte helfen, den lernförderlichen Einsatz dieser Methoden sicherzustellen und den Stellenwert von Prozessorientierung im Unterricht zu stärken.

Die Lehrpersonen schätzen vor allem Formate wie Lernentwicklungsgespräche und Selbstbeurteilungen als besonders lernförderlich ein. Lernentwicklungsgespräche bieten die Möglichkeit für gezielte Rückmeldungen und fördern eine individualisierte Beurteilung. Sie könnten als regelmäßiges Element am Schulstandort etabliert werden, um die Reflexion und Mitbestimmung der Lernenden weiter zu fördern. Selbstbeurteilungen stärken die Selbstwahrnehmung der Lernenden und fördern Eigenverantwortung, wobei es wichtig ist, dass auch hier der prozessorientierte Ansatz im Vordergrund steht, um eine dynamische Sicht auf die eigene Leistung zu ermöglichen.

Trotz dieser positiven Einschätzungen bleibt die summative Beurteilung, insbesondere in Form von schriftlichen Lernzielkontrollen, die am weitesten verbreitete Beurteilungsform. Diese dominierende Praxis könnte durch gezielte Schulungen und kontinuierlichen Austausch im Kollegium, wie etwa in Form eines Leitfadens für lernförderliche Beurteilungsformen, weiter differenziert und prozessorientierter gestaltet werden. Ein solcher Leitfaden könnte als wertvolle Unterstützung dienen, um die Anwendung von prozessorientierten Beurteilungen zu intensivieren und Missverständnisse sowie Unsicherheiten zu verringern. Dies könnte langfristig dazu beitragen, eine durchgehende und effektive Kompetenzorientierung im Unterricht zu etablieren.

6.1.2 Bewusstsein für negative Auswirkung auf die sozio-emotionale Entwicklung

68 % der Lehrpersonen berichten, dass sie bereits erfahren haben, wie sich Beurteilung negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung von einzelnen Lernenden auswirkt. Eine Lehrperson ergänzt dazu, dass einige Kinder Schwierigkeiten haben, mit dem Druck und den negativen Rückmeldungen aus der Beurteilung umzugehen (ID 16).

Das zeigt ein Bewusstsein dafür, dass einzelne Lernenden besondere Benachteiligungen durch Beurteilung erfahren. Besonders betroffen sind Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien und Lernende mit Behinderungen, da diese Benachteiligung in einem schulischen System, das stark auf summative Beurteilung setzt, noch verstärkt wird. In diesem Kontext wird deutlich, dass eine summative Beurteilungspraxis zur (Re)Produktion sozialer Ungleichheit beitragen kann (Hofstetter, D. & Koechlin, A, 2022).

Eine kleine Gruppe von Lehrpersonen, etwa 10 %, gibt an, dass die bestehende Beurteilungspraxis negative Auswirkungen auf die sozio-emotionale Entwicklung vieler Schülerinnen und Schüler hat. Sie sind sich der breiten Wirkung von summativer Beurteilung bewusst.

Dies steht im Gegensatz zu 14 % der Lehrpersonen, welche angeben, dass sie noch nie erlebt haben, dass Beurteilung die sozio-emotionale Entwicklung beeinflusst. Dies könnte darauf hinweisen, dass eine tiefere Reflexion über die Verbindung zwischen Beurteilung und sozial-emotionaler Entwicklung bei diesen Lehrpersonen noch nicht stattgefunden hat. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema könnte daher für eine weitere Sensibilisierung der Lehrpersonen sorgen. Dazu könnte eine gezielte Begriffsklärung und die Aufklärung über den Zusammenhang zwischen sozio-emotionaler Entwicklung und Beurteilungspraktiken beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein wachsendes Bewusstsein für die negativen Auswirkungen der aktuellen Beurteilungspraxis auf die sozio-emotionale Entwicklung der Lernenden vorhanden ist, jedoch noch nicht flächendeckend umgesetzt wurde. Ein Perspektivwechsel hin zu einer stärkeren Prozessorientierung könnte nicht nur die schulischen Leistungen verbessern, sondern auch das Selbstwertgefühl und die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler fördern. Hierzu könnten gezielte Fachinputs, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie das Ausprobieren von lernförderlichen Beurteilungsformen im Unterricht wesentliche Impulse liefern.

6.1.3 Motivation zur Veränderung

Die Motivation zur Veränderung in der Beurteilungspraxis scheint am Schulstandort in unterschiedlichem Masse vorhanden zu sein, was sich in den Aussagen und Wünschen der Lehrpersonen widerspiegelt. Ein zentrales Motiv für diese Veränderung ist das Bestreben, die Beurteilungskultur zeitgemässer, individueller und lernförderlicher zu gestalten.

ID 16 beschreibt Beurteilung als ein wichtiges und spannendes Thema. Diese Aussage verdeutlicht ein grundsätzliches Interesse an der Thematik und eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit neuen Beurteilungsansätzen. Diese positive Haltung ist ein vielversprechender Ausgangspunkt für Veränderungen in der Beurteilungspraxis. Lehrpersonen, die sich für das Thema begeistern und es als relevant erachten, sind oft auch bereit, neue Methoden auszuprobieren und bestehende Praktiken zu hinterfragen. Das Interesse an einer Verbesserung der Beurteilungspraxis stellt somit eine wertvolle Grundlage für einen Veränderungsprozess dar.

ID 42 verweist auf ein bestehendes Beurteilungskonzept, welches eine Veränderung der Praxis erfordert. Sie hebt hervor, dass Klassendurchschnitte heute nicht mehr öffentlich bekannt gegeben werden dürfen – eine Praxis, die in der Vergangenheit noch üblich war und bei 10 % der Lehrpersonen am Schulstandort noch Verwendung findet. Diese Änderung zeigt, wie sich gesellschaftliche und schulische Normen verändert haben und wie diese Veränderungen die Beurteilung beeinflussen. Es wird klar, dass die Lehrpersonen zunehmend angehalten werden, ihre Beurteilungspraxis anzupassen, um den aktuellen pädagogischen Standards und ethischen Überlegungen gerecht zu werden.

Ein weiteres Beispiel für konkrete Änderungswünsche kommt von ID 49, die sich eine Neubewertung und den Vergleich von standardisierten Testverfahren wünscht. Sie betont dabei den Wunsch, einen möglichst neutralen Blick auf diese Verfahren zu gewinnen. Dies lässt darauf schließen, dass ID 49 die Notwendigkeit sieht, traditionelle Beurteilungsformen kritisch zu hinterfragen und nach passenden Methoden zu suchen, die den aktuellen Bedürfnissen der Lernenden besser gerecht werden. Diese Art der Reflexion ist ein entscheidender Schritt hin zu einer professionellen Weiterentwicklung der Beurteilungspraxis und könnte langfristig zu einer lernförderlicheren und gerechteren Beurteilung führen.

Standardisierte Tests bieten eine klare Struktur und objektive Maßstäbe, was in manchen Fällen die Unsicherheiten im Beurteilungsprozess reduzieren kann. Dennoch bleibt die Frage offen, ob diese Verfahren den umfassenden Zielen von Beurteilung gerecht werden, insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Lernprozessen und individuellen Entwicklungen der Lernenden. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen standardisierten und formativen Beurteilungsansätzen könnte dabei helfen, den verschiedenen Anforderungen an eine lernförderliche Beurteilung gerecht zu werden.

Neben diesen konkreten Änderungswünschen zeigt sich in den Aussagen der Lehrpersonen auch ein wachsendes Interesse an prozessorientierten Beurteilungsformen. Auf die Frage, welche Beurteilungsformen sie in Zukunft verstärkt anwenden möchten, nannten 8 Lehrpersonen Lerntagebücher, 8 Selbstbeurteilungen und 9 Lernentwicklungsgespräche. Diese Formen sind stark prozessorientiert und fördern die aktive Beteiligung der Lernenden an der Beurteilung ihrer eigenen Lernprozesse. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Selbstreflexion und stärken ihre Eigenverantwortung, was als besonders lernförderlich gilt.

Weitere Methoden wie Beobachtungen, Ausstellungen und Peerbeurteilungen wurden ebenfalls mehrfach genannt. Diese Methoden fördern eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Lernprozess und ermöglichen es, den Lernfortschritt über Zeit zu dokumentieren. Das Interesse an solchen prozessorientierten Beurteilungsformen zeigt eine klare (Neu-)Ausrichtung auf den Lernprozess, statt wie in traditionellen, rein summativen Verfahren, die oft nur den Endpunkt eines Lernprozesses abbilden.

Die Nennung von Methoden wie Portfolios, Präsentationen, Plakaten und Lernjournalen spricht ebenfalls für eine zunehmende Bereitschaft, kreativere und individuellere Formen der Beurteilung zu integrieren. Diese Methoden ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, ihre Lernfortschritte auf vielfältige Weise zu dokumentieren und ihre Kompetenzen in unterschiedlichen Kontexten zu zeigen. Sie bieten Raum für die individuelle Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und fördern die Selbstwahrnehmung der Lernenden.

Insgesamt lässt sich aus den Daten, eine Motivation bei den Lehrpersonen zu einer Veränderung ihrer Beurteilungspraxis feststellen.

6.1.4 Grundhaltungen von Lehrperson zur Beurteilung

Die Beurteilungspraxis von Lehrpersonen ist stark durch ihre Lehrerbiografie geprägt. Wie wir unterrichten oder selbst unterrichtet wurden, beeinflusst maßgeblich, wie wir Beurteilungen wahrnehmen und durchführen (Kiel & Weiss, 2016). Lehrpersonen bringen persönliche Einstellungen und Erfahrungen mit Beurteilung in ihre Praxis ein, was nicht nur Auswirkungen auf die Lernenden, sondern auch auf ihr eigenes Verhalten hat.

Laut Schraw et al. (2006) ist es für Lehrpersonen von zentraler Bedeutung, Sicherheit in ihrer Beurteilungspraxis zu finden. Diese Sicherheit bildet die Grundlage für die Fähigkeit, effektives und konstruktives Feedback zu geben. In der vorliegenden Untersuchung berichten rund 30 % der Lehrpersonen am Schulstandort von Unsicherheiten und Unzufriedenheit im Zusammenhang mit ihrer Beurteilungspraxis. Diese Unsicherheiten können das Vertrauen in die eigene Beurteilungsfähigkeit beeinträchtigen und den Einsatz von effektiven Beurteilungsmethoden erschweren. Fortbildungen, regelmäßiger Austausch und Reflexion könnten daher entscheidend dazu beitragen, die Beurteilungskompetenz der Lehrpersonen zu stärken und diese Unsicherheiten abzubauen.

Im Gegensatz dazu geben 70 % der Lehrpersonen an, sich in ihrer Beurteilungspraxis eher bis sehr sicher und zufrieden zu fühlen. Dies deutet darauf hin, dass eine Mehrheit der Lehrpersonen am Schulstandort bereits eine gewisse Sicherheit und Kompetenz in ihrer Beurteilungspraxis entwickelt hat. Diese Lehrpersonen könnten eine wertvolle Ressource für ihre Kolleginnen und Kollegen darstellen, die mit Unsicherheiten in der Beurteilung kämpfen. Ein aktiver Austausch und kollegiale Unterstützung könnten helfen, diese Unsicherheiten zu reduzieren und ein gemeinsames Verständnis für effektive Beurteilung zu fördern.

6.2 Standortspezifische Massnahmen

Die folgenden standortspezifische Massnahmen wurden von den Verfasserinnen aus dem Ist-Zustand abgeleitet. Sie können als Grundlage für den Austausch mit Schulleitung und Lehrerkollegium dienen.

Abbildung 13: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, Seite 14)

Im Kreislauf der Aktionsforschung wäre der nächste Schritt für den Schulstandort die Ableitung von Konsequenzen. Dabei werden Aktionsideen und Handlungsstrategien für die darauffolgende Aktion ausgewählt. Die Massnahmen können am Schulstandort vorgeschlagen werden. Auf dieser Grundlage können Schwerpunkte und Rahmenbedingungen für Aktionsideen oder Handlungsstrategien bestimmt werden.

Maßnahme 1: Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von lernförderlicher Beurteilung

Ziel: Entwicklung und Umsetzung eines klaren, gemeinsamen Begriffs von lernförderlicher Beurteilung.

Hauptschwerpunkte:

- Definition und Klärung der Bedeutung prozessorientierter Beurteilung für das gesamte Kollegium.
- Erarbeitung von Handlungsoptionen, die diese Kriterien praktisch im Unterricht umsetzbar machen.

Überblick über die Maßnahme:

- Ein gemeinsamer Beurteilungsbegriff wird entwickelt, der die Ziele der formativen Beurteilung und lernförderlichen Rückmeldungen widerspiegelt.
- Zusammen mit den Lehrpersonen wird erarbeitet, wie diese Kriterien in konkrete, alltägliche Handlungen und Methoden übertragen werden können.
- Diese Maßnahme schafft eine verbindliche Grundlage, die das individuelle und kollektive Verständnis von Beurteilung vereinheitlicht und die Lernförderung stärkt.

Maßnahme 2: Input zu den fünf Strategien der formativen Beurteilung und zu den fünf Kriterien für lernförderliche Rückmeldungen

Ziel: Förderung des Verständnisses und der Anwendung lernförderlicher Beurteilungsformen, basierend auf den fünf Strategien der formativen Beurteilung und den Kriterien für konstruktive Rückmeldungen.

Hauptschwerpunkte:

- Einführung und Klärung der Begriffe der formativen Beurteilung und der lernförderlichen Rückmeldungen.
- Entwicklung praxisnaher Strategien zur Anwendung dieser Konzepte im Unterricht.
- Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses und einer kohärenten Beurteilungskultur am Schulstandort.

Überblick über die Maßnahme:

- Diese Maßnahme beginnt mit einem gezielten Input zu den fünf Strategien der formativen Beurteilung und den fünf Kriterien für lernförderliche Rückmeldungen nach Winter (Winter, 2021).
 - Im Anschluss werden konkrete Umsetzungsstrategien entwickelt, die auf Unterrichtsebene angewendet werden können. Die Lehrpersonen können entscheiden, ob sie beide Ansätze oder einen der Ansätze in ihrem Unterricht umsetzen möchten.
 - Die Maßnahme bietet Raum für praktische Erfahrungen mit diesen Beurteilungsformen und unterstützt die Lehrpersonen durch begleitende Weiterentwicklung und Reflexion.
-

Maßnahme 3: Weiterbildungsangebote zu spezifischen Beurteilungsformen (z. B. Selbstbeurteilung, Lernentwicklungsgespräche, Beobachtungen)

Ziel: Unterstützung der Lehrpersonen in der Anwendung spezifischer lernförderlicher Beurteilungsformen im Unterricht.

Hauptschwerpunkte:

- Vermittlung und Bereitstellung von Fachwissen über lernförderliche Beurteilungsformen wie Selbstbeurteilungen, Lernentwicklungsgespräche und Beobachtungen.
- Bereitstellung von Ressourcen, die für eine flexible und individuelle Weiterentwicklung genutzt werden können.

Überblick über die Maßnahme:

- Lehrpersonen erhalten spezifische Fachinputs zu den verschiedenen Beurteilungsformen, die im Nachhinein abrufbar sind.
- Jede Lehrperson wählt eine Beurteilungsform zur vertieften Auseinandersetzung und setzt konkrete Schritte zur Integration dieser Methode in ihren Unterricht.
- Die Schulleitung stellt dafür zeitliche und materielle Ressourcen zur Verfügung, um eine individuelle und praxisnahe Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Maßnahme 4: Unterstützung von Lehrpersonen, die sich in der Beurteilungspraxis unsicher oder unzufrieden fühlen

Ziel: Aufbau eines Unterstützungssystems für Lehrpersonen mit Unsicherheiten oder Unzufriedenheit in Bezug auf die Beurteilungspraxis.

Hauptschwerpunkte:

- Anerkennung der bestehenden Unsicherheiten und gezielte Förderung von Lehrpersonen in ihrem individuellen Entwicklungsprozess.
- Bereitstellung von Ressourcen wie Fortbildungen, Gesprächen, Fachliteratur und Beratungsangeboten.

Überblick über die Maßnahme:

- Lehrpersonen, die sich in der Beurteilungspraxis unsicher fühlen, erhalten spezifische Unterstützungsangebote, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen in diesem Bereich zu stärken.
 - Neben gezielten Fortbildungen werden auch regelmäßige Beratungsmöglichkeiten, Austauschgespräche und Zugang zu Fachliteratur angeboten.
 - Diese Maßnahme soll das Vertrauen und die Sicherheit der Lehrpersonen in ihre Beurteilungspraxis stärken und damit auch die Qualität der Rückmeldungen an die Lernenden verbessern.
-

Maßnahme 5: Förderung der Motivation zur Weiterentwicklung der Beurteilungspraxis

Ziel: Steigerung der Bereitschaft und Motivation der Lehrpersonen zur aktiven Mitarbeit an einer lernförderlichen Weiterentwicklung der Beurteilungspraxis.

Hauptschwerpunkte:

- Analyse der Hemmnisse und Steigerung der Motivation durch gezielte Anreize und Anerkennung.
- Förderung einer positiven Einstellung gegenüber neuen Beurteilungsformen und Ermutigung zur Teilnahme an kollegialen Gesprächsrunden.

Überblick über die Maßnahme:

- Die Maßnahme fokussiert darauf, die Beteiligung und Motivation der Lehrpersonen für Veränderungen in der Beurteilungspraxis zu stärken.
 - Ein Anreizsystem könnte die freiwillige Mitarbeit fördern, und Gespräche sollen zu einer positiven Einstellung gegenüber neuen Methoden anregen.
 - Die Maßnahme könnte dazu beitragen, eine offene und kooperative Lernkultur am Schulstandort zu fördern, die Veränderungen positiv unterstützt.
-

Maßnahme 5: Langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliche Weiterentwicklung der lernförderlichen Beurteilungspraxis

Ziel: Etablierung einer langfristigen Struktur zur Förderung lernförderlicher Beurteilungsformen durch kontinuierliche Zusammenarbeit und Austausch.

Hauptschwerpunkte:

- Wöchentliches Zeitgefäß für gemeinsame Vorbereitung, Austausch und Reflexion zu Beurteilungsmethoden.
- Begleitung von Schulentwicklung durch Schulischen Heilpädagoginnen

Überblick über die Maßnahme:

- Zwei Unterrichtslektionen pro Woche werden für den Austausch, die Beratung und die Planung lernförderlicher Beurteilungsmaßnahmen reserviert.
 - Die Schulischen Heilpädagoginnen werden aktiv in die Umsetzung der Beurteilungspraktiken einbezogen, um eine inklusive und ganzheitliche Beurteilungskultur zu entwickeln.
 - Diese Maßnahme soll den nachhaltigen Aufbau einer lernförderlichen Beurteilungskultur unterstützen und sicherstellen, dass Beurteilungspraktiken langfristig und erfolgreich umgesetzt werden können.
-

7. Fazit und Ausblick

Die Verfasserinnen empfinden die vorliegende Arbeit als sowohl interessant als auch erkenntnisreich. Es hat sich gezeigt, dass Beurteilung einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Lernenden hat und dass es eine zentrale Verantwortung der Lehrpersonen ist, Beurteilungsformen zu wählen, die sich nachweislich positiv auf das Lernen auswirken können. Dabei wurde deutlich, dass die Art und Weise, wie Beurteilung gestaltet wird, nicht nur die kognitiven, sondern auch die sozio-emotionalen Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler beeinflusst.

Durch die Arbeit konnten wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen sowie der Bedeutung von Schulentwicklungsprozessen gewonnen werden. Ein kontinuierlicher Prozess von Reflexion und Aktion wurde als essenziell identifiziert, um nachhaltige Veränderungen in der Beurteilungspraxis zu erzielen. Dieser Prozess lässt sich in vier Schritte unterteilen, die regelmäßig durchlaufen werden: Reflexion, Planung, Umsetzung und Evaluation. Der fortlaufende Kreislauf dieser Schritte stellt sicher, dass die Beurteilungspraxis stetig überprüft und optimiert wird.

Gezielte Aktionen, die von den Lehrpersonen umgesetzt werden, können nach der Durchführung evaluiert werden. Die Ergebnisse der Evaluation bieten die Grundlage für die nächste Phase der Reflexion und Aktion, wodurch der Kreislauf fortgesetzt wird, und eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht wird. Diese Methodik fördert nicht nur eine dynamische Anpassung der Beurteilungspraxis, sondern auch eine tiefere Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen der Lernenden.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Beurteilungspraxis der Lehrpersonen. Eine spannende Weiterführung dieser Forschung wäre es, gezielt mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und ihre Perspektiven zur Beurteilung zu erfassen. Eine solche Erweiterung könnte wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Lernenden geben und helfen, eine noch differenziertere und lernförderlichere Beurteilungspraxis zu entwickeln. Eine stärkere Berücksichtigung der Lernenden als aktive Mitgestalterinnen und Mitgestalter der Beurteilung könnte dazu beitragen, das Vertrauen in den Beurteilungsprozess zu fördern und die Lernmotivation weiter zu steigern.

8. Dank

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns während der Entstehung dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Beginnen möchten wir damit, uns gegenseitig für den Einsatz, die wertvolle Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken. Diese Arbeit war nur dank unserer gemeinsamen Anstrengungen und der wertschätzenden Art, wie wir uns in jedem Schritt des Forschungsprozesses unterstützt haben, möglich. Durch diese enge Zusammenarbeit konnten wir nicht nur fachlich, sondern auch persönlich gemeinsam wachsen.

Ganz besonders möchten wir Frau Prof. Dr. phil. Monika Wicki danken, die uns als Dozentin und Begleiterin während des gesamten Forschungsprozesses wertvolle Unterstützung geleistet hat. Ihr fundierter fachlicher Rat, ihre gezielten Anregungen und ihre kontinuierliche konstruktive Begleitung haben uns in jeder Phase unserer Arbeit entscheidend vorangebracht. Durch ihre Unterstützung konnten wir nicht nur unsere wissenschaftliche Herangehensweise schärfen, sondern auch unser Vertrauen in den eigenen Arbeitsprozess stärken.

Ein weiterer herzlicher Dank gilt dem Kollegium des Schulstandorts sowie Frau Catherine Lussi, der Schulleiterin, die uns mit ihrer Offenheit und der Bereitstellung von Ressourcen eine wertvolle Grundlage für unsere Forschung ermöglicht haben. Ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Unterstützung haben den gesamten Forschungsprozess maßgeblich bereichert und dazu beigetragen, dass wir unsere Arbeit erfolgreich realisieren konnten.

Danken möchten wir auch dem Schulamt, das uns durch die Ermöglichung der Studienzeit und die Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Studium und Beruf die nötige Flexibilität verschafft hat, um diese Arbeit erfolgreich abzuschließen. Unser Dank gilt ebenso Frau Susanne Speckle, der Schulinspektorin, sowie Morten Andersen, den Schulpsychologischen Dienst für deren Unterstützung und wertvollen Impulse während des gesamten Projekts.

Des Weiteren gilt unser Dank auch Herrn Büchel, besonders seine Expertise, im Umgang mit Excel, hat uns bei der Datenanalyse und -organisation enorm weitergeholfen. Ohne seine Geduld, seine Bereitschaft und sein Engagement wäre diese Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.

Ein ganz spezieller Dank gilt jedoch unserem privaten Umfeld, das während des gesamten Studienprozesses eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die unermüdliche Unterstützung

und das Verständnis, das wir von unseren Familien, Freunden und engsten Begleitern erfahren haben, haben uns nicht nur geholfen, die Herausforderungen des Studiums zu meistern, sondern uns auch emotional gestützt. Ihre Geduld, ihr Vertrauen und ihr fortwährender Rückhalt waren von unschätzbarem Wert, und ohne sie hätten wir diese Arbeit nicht erfolgreich abschließen können.

Allen, die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben, danken wir von Herzen für ihre Zeit, ihre Unterstützung und ihre Bereitschaft, uns bei der Verwirklichung dieses Projekts zu fördern.

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (5. Aufl.). utb GmbH.
- Argyris, C., Schön, D. A., & Argyris, C. (2006). *Die lernende Organisation: Grundlagen, Methode, Praxis* (3. Aufl.). Klett-Cotta.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman.
- Black, P., & Wiliam, D. (2018). Classroom assessment and pedagogy. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 25(6), 551–575.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion: Ein Leitfaden für Schulentwicklung* (B. Achermann, Hrsg.; 2., korr.aktualisierte Aufl.). Beltz.
- Brookhart, S. M. (2004). Assessment theory for college classrooms. *New Directions for Teaching and Learning*, 2004(100), 5–14. <https://doi.org/10.1002/tl.165>
- Buhren, C. G., Rolff, H.-G., Lindau-Bank, D., Müller, S., Rimmasch, T., & Röhrich, T. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung* (2., neu ausgestattete Auflage). Beltz.
- Casel. (2022). *Sozio-emotionale Kompetenzen*.
- Collie, R. J. (2020). Social and emotional competence: Advancing understanding of what, for whom, and when. *Educational Psychology*, 40(6), 663–665.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). SAGE.
- Cui, L. (2022). The Role of Teacher–Student Relationships in Predicting Teachers' Occupational Wellbeing, Emotional Exhaustion, and Enthusiasm. *Frontiers in Psychology*, 13, 896813.
-

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „What“ and „Why“ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (Fourth edition). SAGE.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2015). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4. ed). Wiley.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer.
- Eisenberg, N., Valiente, C., & Eggum, N. D. (2010). Self-Regulation and School Readiness. *Early Education & Development*, 21(5), 681–698.
- Fabes, R. A., & Eisenberg, N. (1992). Young Children's Coping with Interpersonal Anger. *Child Development*, 63(1), 116.
- Fend, H. (Hrsg.). (2008). *Schule gestalten: Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Field, A. (2017). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th edition). SAGE Publications.
- Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods* (Fifth edition). SAGE.
- Goleman, D. (2005). *Emotional intelligence* (10th anniversary trade pbk. ed). Bantam Books.
- Halyna Leontiy, Miklas Schulz. (2020). *Ethnographie und Diversität Wissensproduktion an den Grenzen und die Grenzen der Wissensproduktion*. Springer VS.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Hofferber, N., Eckes, A., & Wilde, M. (2014). Effects of Autonomy Supportive vs. Controlling Teachers' Behavior on Students' Achievement. *European Journal of Educational Research*, volume–5–2016494 (volume3-issuse4.html), 177–184.
-

-
- Höflich, S. (2023). Partizipation. *schule verantworten | führungskultur_innovation_autonomie*, 3(2).
- Kapur, M. (2024). *Produktive Fehlerkultur des erfolgreichen Scheiterns*. Schule heute plus.
- Kiel, E., & Weiß, S. (Hrsg.). (2016). *Schulentwicklung gestalten: Theorie und Praxis von Schulinnovation* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Kirchschläger, Kirchschläger, & Fritzsche. (2017). *Menschenrechtsbildung: Ein Handbuch für die Praxis*. Verlag Wochenschau.
- Lambert, R., McNiff, A., Schuck, R., Imm, K., & Zimmerman, S. (2023). “UDL is a way of thinking”; theorizing UDL teacher knowledge, beliefs, and practices. *Frontiers in Education*, 8, 1145293.
- Luhmann, N. (1990). Über systemtheoretische Grundlagen der Gesellschaftstheorie. *Deutsche Zeitschrift Für Philosophie*, 38(3), 277–284.
- Maying, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (Fourth edition). John Wiley & Sons.
- Möller, J., & Köller, O. (2001). Frame of Reference Effects Following the Announcement of Exam Results. *Contemporary Educational Psychology*, 26(2), 277–287.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2014). Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Publikationsstelle PHZH.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (Fourth edition). SAGE Publications, Inc.
- Perkins, N. A. (2021). Increasing Emotional Intelligence (EI) Through Self-Reflection Journals: Implications for OT Students. *The American Journal of Occupational Therapy*, 75(Supplement_2), 7512505090p1-7512505090p1.
-

- Roos, M., Hess, K., Hildebrand, D., Bislang, U., Defila, C., Mathis, C., Zeiger, A., Conti, S., Ammann, L., Studhalter, U., Karrer, Y., Rützler, W., Gut, C., Tardent, J., & Senn, F. (2023). *Kompetenzorientiert beurteilen* (H. Lötscher & M. Naas, Hrsg.; 2. Aufl.). hep Verlag.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Saldern, Michael von. (2011). *Schulleistung 2.0: Von der Note zum Kompetenzraster*. Books on Demand.
- Scheer, D. (2021). *Toolbox Diagnostik: Hilfen für die (sonder-)pädagogische Praxis* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting Self-Regulation in Science Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning. *Research in Science Education*, 36(1–2), 111–139.
- Schreiber, N., & Theyßen, H. (2019). Selbstbeurteilungen zur formativen Diagnostik experimenteller Performanzen – Was zeichnet genau urteilende Schülerinnen und Schüler aus? *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 25(1), 43–61.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101832.
- Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Sensitive questions in surveys. *Psychological Bulletin*, 133(5), 859–883.
- Walm, Maik, Häcker, Thomas, & Berndt, Constanze. (2022). *Ethik in pädagogischen Beziehungen*. Verlag Julius Klinkhardt.
- William, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.
- Winter, F. (2021). Welches Feedback ist lernförderlich? *Pädagogik*, 5, 6–10.
-

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, Seite 14)	14
Abbildung 2: Arbeitsfelder sonderpädagogischer Lehrkräfte in inklusiven Schulen (Biermann, Geist & Kullmann 2019, Seite 85).....	32
Abbildung 3: Inklusiv Werte (Booth & Ainscow, 2019, S.17).....	42
Abbildung 4: Angepasste Struktur von Literaturlarbeiten (Roos & Leutwyler, 2017, S.22)	53
Abbildung 5: Mittelwert zufrieden und sicher (Büchel & Herneth, 2024).....	70
Abbildung 6: Streuung zufrieden und sicher (Büchel & Herneth, 2024)	71
Abbildung 7: Wie viel Prozent der Lehrpersonen wenden die folgenden produktorientierte Beurteilungsformen an (Büchel & Herneth, 2024).....	72
Abbildung 8: Verwendung von prozessorientierten Beurteilungsformen mit Prozentsatz von Lehrpersonen anders Beschriftet (Büchel & Herneth, 2024).....	73
Abbildung 9: Angabe von Beurteilungsformen die künftig mehr eingesetzt werden wollen, nach Anzahl der Nennung (Büchel & Herneth, 2024).....	74
Abbildung 10: Als lernförderlich eingeschätzte Beurteilungsformen nach Anzahl der Nennung (Büchel & Herneth, 2024)	75
Abbildung 11: Mittelwerte der Übereinstimmung im Team und nach Zyklus dargestellt (Büchel & Herneth, 2024).....	76
Abbildung 12: Streuung der Antworten (Büchel & Herneth, 2024)	77
Abbildung 13: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, Seite 14).....	88

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Fünf Strategien und drei Schritte der formativen Beurteilung (Black & Wiliam, 2018 S. 560; Roos et al., 2023).....	16
Tabelle2: Vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design (Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A., 2014, S. 104).....	38
Tabelle 3: Tabelle: Abgrenzung zwischen Lernentwicklungsgespräche und Leistungsbeurteilung/Leistungsgespräche (Hardeland, 2017, S. 15-16).....	45
Tabelle 4:Phasen und Handlungsfelder in der Unterrichtsentwicklung in Anlehnung an Horster & Rolf, 2001 (Kiel & Weiß, 2016, S. 198)	50
Tabelle 5: Fragebogen (Büchel & Herneth, 2024).....	62
Tabelle 6 : Codebuch/ Kategoriensystem (Büchel & Herneth, 2024).....	69

12. Listenverzeichnis

Liste 1: Einblick in verwendete primäre und sekundärer Suchbegriffe	54
Liste 2: Auflistung von Suchbegriffen und angezeigten Treffern auf Datenbanken (Stand, Oktober 2024)	56

13. Anhang

Umfrage zum Beurteilen an der GSMSW

Ergebnisse

Umfrage 762181

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	53
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	53
Anteil in Prozent:	100.00%

Zusammenfassung für Q00

Mein Name ist ...

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	34	64.15%
Keine Antwort	1	1.89%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

ID	Antwort
----	---------

1	
2	
3	
4	
6	
8	
10	
12	
13	
15	
16	
17	
18	
19	
21	
22	
24	
25	
28	
31	
32	
35	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
46	
48	
49	
52	
53	

Zusammenfassung für G01Q02

Ich arbeite als ...

Antwort	Anzahl	Prozent
Klassenlehrperson (SQ001)	22	41.51%
BSM Fachperson (SHP, DaZ, BF) (SQ002)	8	15.09%
Fachlehrperson (z.B. Religion, Gestalten) (SQ003)	7	13.21%
Schulleitung (SQ004)	1	1.89%
Nicht beendet oder nicht gezeit	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q03

Ich unterrichte ...

Antwort	Anzahl	Prozent
im Zyklus 1 (Kindergarten) (SQ001)	9	16.98%
im Zyklus 1 (Primarschule) (SQ002)	12	22.64%
im Zyklus 2 (SQ003)	8	15.09%
in beiden Zyklen (SQ004)	7	13.21%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q04

Es werden an der GSMSW so wenige Prüfungen wie nötig und so viele Lern- und Übungsphasen wie möglich eingesetzt. Dieser Aussage stimme ich zu.

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, sehr (SQ001)	7	13.21%
Ja, teilweise (SQ002)	23	43.40%
Nein, eher nicht (SQ003)	4	7.55%
Nein, gar nicht (SQ004)	1	1.89%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q05

Ich fühle mich sehr zufrieden und sicher in meiner Beurteilungspraxis. (5= Ja, volle Zustimmung)

Antwort	Anzahl	Prozent	Summe
1 (1)	2	5.88%	8.82%
2 (2)	1	2.94%	
3 (3)	7	20.59%	20.59%
4 (4)	17	50.00%	
5 (5)	7	20.59%	70.59%
Keine Antwort	1	1.89%	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%	0.00%
Arithmetisches Mittel	3.76		
Standard Abweichung	1.02		
Summe (Antworten)	34	100.00%	100.00%
Anzahl Fälle		0%	

Zusammenfassung für G01Q06

Diese produktorientierten Beurteilungsformen wende ich bereits jetzt an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Diktat (SQ001)	9	16.98%
Schriftliche Lernkontrollen (SQ002)	19	35.85%
Plakate und Ausstellungen (SQ007)	17	32.08%
Texte (z.B. Geschichten, Anleitungen, Erklärungen) (SQ008)	16	30.19%
Videos und Audioaufnahmen (SQ009)	9	16.98%
Präsentationen (SQ003)	17	32.08%
Standardisierte Testverfahren (z.B. SLS Lesescreening, FEES) (SQ004)	16	30.19%
Bekanntgabe vom Klassendurchschnitt (SQ011)	6	11.32%
Vergleiche mit der Parallelklasse (SQ005)	12	22.64%
Vergleiche mit anderen Schulklassen in Liechtenstein (SQ006)	5	9.43%
andere produktorientierte Beurteilungsformen (SQ010)	7	13.21%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q07

Diese prozessorientierten Beurteilungsformen wende ich bereits an.

Antwort	Anzahl	Prozent
Portfolios (SQ001)	11	20.75%
Lerntagebücher, Lernjournale (SQ002)	4	7.55%
Selbstbeurteilungen (SQ007)	22	41.51%
Peerbeurteilungen von Schülerinnen und Schülern gegenseitig (SQ008)	6	11.32%
Standortbestimmungen einzelner Schülerinnen und Schüler (SQ014)	10	18.87%
Standortbestimmungen aller Schülerinnen und Schüler (SQ015)	11	20.75%
Handlungsbeobachtungen (SQ010)	28	52.83%
aufbauende individuelle Rückmeldungen zum nächsten Lernschritt (SQ011)	17	32.08%
Arbeitsproben (z.B. Hefteinträge, Zeichnungen, Arbeitsblätter) (SQ013)	25	47.17%
unstrukturierte, zufällige Unterrichtsbeobachtungen (SQ003)	30	56.60%
strukturierte Unterrichtsbeobachtungen (Beobachtungsbogen mit gezielten Beobachtungsaufträgen bei anderen Lehrpersonen an der PSMSW) (SQ004)	3	5.66%
Anpassung der Lernsituation auf alle Mitglieder der Klasse) (SQ005)	15	28.30%
Anpassung der Lernsituation auf einzelne Schülerinnen und Schüler (SQ006)	30	56.60%
Lernentwicklungsgespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern (z.B. SSG) (SQ009)	6	11.32%
Lernentwicklungsgespräche mit allen Schülerinnen und Schülern (SQ012)	5	9.43%
Lob im Alltag (SQ017)	35	66.04%
Kritik im Alltag (SQ018)	27	50.94%
andere prozessorientierte Beurteilungsformen (SQ016)	3	5.66%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q09

Diese Beurteilungsformen verwende ich für die Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	30	56.60%
Keine Antwort	5	9.43%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

ID	Antwort
1	Beobachtungrn
2	Arbeitshaltung, Ordnung, Mitarbeit, Gespräche mit LP, Gespräche mit anderen Schülern, Verhalten im und ums Klassenzimmer,...
3	Unterrichtsbeobachtungen
4	Hauptsächlich Beobachtung.
6	Beobachtungen (im Alltag und auch gezielt), Selbstbeurteilungen
8	Beobachtungen, Notizen,
10	Meine laufenden Beobachtungen
12	Raster, Beobachtungen
13	Beobachtung
15	- schriftl. Selbstbeurteilungen - Handlungsbeobachtungen - zufällige Unterrichtsbeobachtungen - "geplante" Unterrichtsbeobachtungen
16	Beobachtungen, Austausch im Team,
17	Gespräche, Gefühlstagebuch, Spiele
18	Unterrichtsbeobachtungen; Handlungsbeobachtungen; Excel-Tabelle für überfachliche Kompetenzen
21	Lernentwicklungsgespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schüler Selbstbeurteilungen Lob im Alltag Standortbestimmungen einzelner Schülerinnen und Schüler
22	Individuelle Unterrichtsbeobachtungen...
28	Selbstbeurteilung, Beobachtungen
31	mein persönliches Gespür, absolut subjektiv
32	Wochenziele - Klassenziele im Klassenrat also Peerbeurteilungen mündlich von Schülern und Schülerinnen und Handlungsbeobachtungen
35	Unterrichtsbeobachtungen
38	Reflexion mit den Sus, Kompetenzraster
41	Portfolios Selbstbeurteilungen unstrukturierte, zufällige Unterrichtsbeobachtungen Lob / Kritik im Alltag
42	Beobachtungen, Fortschritte besprechen, Schwerpunkte ausmachen
43	Beobachtungen aufschreiben
44	Raster (von Rolf übernommen)
45	Kooperationsspiele zur Überprüfung Das geheime Kind Beobachtungen auf ein individuelles oder Klassenübergreifendes Wochenziel mit Stempelkarten.
46	Unterrichtsbeobachtungen
48	Beobachtungen aufschreiben
49	Beobachtungen
52	- ich habe einen Kompetenzraster für die überfachlichen Kompetenzen - seit Kurzem arbeite ich mit den Kompetenzbildern/Kompetenzblumen vom ara Verlag.
53	Beobachtungen im Schulalltag, Gespräche mit den SuS

Zusammenfassung für G01Q08

Diese Beurteilungsform(en) möchte ich in Zukunft (vermehrt) anwenden.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	30	56.60%
Keine Antwort	5	9.43%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

ID	Antwort
1	Individuelle Standortgespräche mit jeden Schüler
2	Unterrichts- und Handlungsbeobachtungen, Lerntagebücher
3	Lernentwicklungsgespräche mit den Schülern
4	Keine
8	evtl. Lernjournale, Lerntagebücher
10	Ich bin keine Freundin vom Beurteilen von aussen. Erfahrungen sollten reichen, um das Kind motiviert weiter machen zu lassen. Aber das ginge in grosse Schulentwicklungen!
12	Lerntagebücher
13	Lernentwicklungsgespräche
15	- Plakate - Ausstellungen - Präsentationen
16	Lerntagebücher Portfolios
17	Peerbeurteilungen, Lerntagebücher, Lernentwicklungsgespräche
18	Lerntagebuch, Selbstreflexion, Peerbeurteilungen, Portfolios, Ausstellungen, Präsentationen
19	Selbstbeurteilung
21	Mit den Beurteilungsformen, welche ich derzeit anwende, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich bin aber offen für Neues. :-)
22	...vermehr Audioaufnahmen...per QR-Code abgelegt, um Fortschritte festzustellen und zu erkennen.
24	Selbstbeurteilen
31	persönliches Lernjournal finde ich spannend
32	Selbstbeurteilungen
35	Lernentwicklungsgespräche
38	Lerntagebücher, Plakat und Ausstellung, Selbstbeurteilungen
40	Lernentwicklungsgespräche mit einzelnen Schüler und Schülerinnen
41	Standortbestimmungen aller Schülerinnen und Schüler
42	keine besonderen zusätzlich
43	Selbstbeurteilung Peerbeurteilung Lerntagebuch Lernentwicklungsgespräch
44	Lob, Eigenbeurteilung
46	Selbstbeurteilungen Arbeitsproben
48	Da ich dieses Jahr nur das Fach [REDACTED] beurteile, bin ich mit der jetzigen Beurteilungsform zufrieden. Ich finde, dass es [REDACTED] auf der Primarschulstufe nicht unbedingt eine schriftliche Beurteilung bräuchte. Gerade [REDACTED] ist es oft der persönliche Ausdruck und das finde ich schwierig zu beurteilen. Ich möchte den Kindern vor allem Freude [REDACTED] vermitteln und bin in der Beurteilung in diesem Bereich nicht all zu streng.
49	strukturierte Unterrichtsbeobachtungen, Selbstbeurteilungen
52	- mehr persönliche Ziele mit den einzelnen Kindern setzen, um ihre Lernfortschritte für sie in der Selbstbeurteilung erkennen zu lassen
53	SSG,

Zusammenfassung für G01Q10

Diese Beurteilungsform(en) empfinde ich als besonders lernförderlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	25	47.17%
Keine Antwort	10	18.87%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

ID	Antwort
1	Individuelle Standortgespräche mit jedem Schüler
2	Lob, Kritik (im positiven Sinne), Präsentationen, Beobachtungen
3	Lob Anpassung der Lernsituation Zufällige Unterrichtsbeobachtungen
4	Schriftliche Beurteilung, Präsentation, Lerntagebuch,
10	„Aha, so hat es nicht geklappt, ich versuche es mal anders“.....oder Lernstandserfassungen zur Wahl für die SuS (eigenen Zeitpunkt wählen)
12	Portfolio, Lerntagebücher
13	Rückmeldungen zum nächsten Lernschritt
15	- Plakate - Ausstellungen - Präsentationen - eig. viele der oben genannten, kommt jedoch immer auf Situation & Menge darauf an (zB. jede Woche 3 schriftl. LZKs ist ungut)
16	Lob im Alltag Anpassung der Lernsituation auf einzelne Kinder
17	Selbstbeurteilung, Lernentwicklungsgespräche, Lerntagebücher, Reflexionen
21	Selbstbeurteilungen Standortbestimmungen mit anschließenden Lernentwicklungsgesprächen
22	...Arbeitsproben, welche über die Ferien auf lustvolle Weise zuhause „nachgelernt“ und geübt werden....
24	Beobachtungen
31	individuelle Rückmeldungen
32	Lob im Alltag
38	Lerntagebücher, Plakat und Ausstellung, Selbstbeurteilungen
41	unstrukturierte, zufällige Unterrichtsbeobachtungen Selbstbeurteilungen
42	individuelle Besprechung der Lernfortschritte mit den einzelnen Kindern und positive Fehlerkultur
43	Selbstbeurteilung Peerbeurteilung Lerntagebuch Lernentwicklungsgespräch
44	Lob
46	schriftliche Lernkontrollen
48	██████████ finde ich die persönliche und konkrete Rückmeldung sehr lernförderlich.
49	Portfolios
52	- direktes Lob wenn etwas gelingt oder Fortschritte sichtbar sind
53	Lob, Anpassung der Lernsituation für SuS

Zusammenfassung für G01Q11

Ich habe bereits erlebt, dass Beurteilung sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern auswirken kann.

Antwort	Anzahl	Prozent
Nein, noch nie. (SQ001)	5	9.43%
Ja, Beurteilungen können sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler auswirken. (SQ002)	25	47.17%
Ja, Beurteilungen können sich negativ auf die sozio-emotionale Entwicklung vieler Schülerinnen und Schüler auswirken. (SQ003)	4	7.55%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q12

Ich würde gerne an einem (freiwilligen) Gruppengespräch zu lernförderlichen Beurteilungsformen (ca. 45 Minuten) teilnehmen und mich aktiv ins Gespräch einbringen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja, gerne. (SQ001)	0	0.00%
Nein, danke. (SQ002)	17	32.08%
Ich möchte informiert werden, mich aber noch nicht festlegen. (SQ003)	18	33.96%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

Zusammenfassung für G01Q13

Das möchte ich noch betonen oder ergänzen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	9	16.98%
Keine Antwort	26	49.06%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	33.96%

ID	Antwort
8	Richtig (fair) zu Beurteilen ist keine leichte Aufgabe!
10	Ich unterrichte seit Längerem kaum Fächer, die zeugnisrelevant benotet werden müssen. Die obigen Beurteilungsmassnahmen wende ich nur an, wenn es sich grad ergibt und eigentlich nie mit dem Fokus der Beurteilung...wir schauen an, was wie und weshalb gut gelungen ist.
16	Ich finde das ein sehr wichtiges und auch spannendes Thema. Da ich weiss, dass es Kinder gibt, die mit dem Druck, den Erwartungen und dann den schlechten Beurteilungen nicht umgeben können, finde ich es wichtig, dass sich die Beurteilung ändern muss. Alle Kinder miteinander zu vergleichen, Klassenschnitt und alle die gleiche LZK ist für mich nicht vorstellbar und ich hoffe für die Kinder, dass auch andere LPs so denken.
31	Je länger ich unterrichte um so schwerer fällt mir das Beurteilen der Schüler. Als Junglehrer fiel es mir leichter. Der Durchschnitt aller Prüfung = ist gleich die Leistung Schulische Leistung sollte nicht nur Lernen von Inhalten beinhalten, sondern vor allem wie der Schüler sich entwickelt. Zur Beurteilung gehört in Liechtenstein immer auch Selektionsdruck. Er beginnt in der 4. Klasse und ist leider nur sehr schwer auf die Seite zu schieben.
42	Wir sollten, wie im Beurteilungskonzept festgelegt, keinesfalls einen Klassendurchschnitt bekanntgeben.
43	Habe als Fachlehrperson momentan [REDACTED] das beurteilt wird: [REDACTED]
44	Ich bin eine Verfechterin des Lobs.
48	Ich finde bei der Beurteilung kommt es sehr auf das jeweilige Fach drauf an. Ich hätte den Fragebogen letztes Jahr anders ausgefüllt, als ich z.B. [REDACTED] unterrichtet habe.
49	Ich fände es toll, wenn wir/ihr vorhandene standardisierte Testverfahren vergleichen und ein passendes auswählen könnten/t. Ich bin nicht gerade ein Fan vom [REDACTED] finde es aber trotzdem spannend, mit einem standardisierten Test einen "neutraleren" Blick auf die Kinder werfen zu können und so evt. auch Dinge zu entdecken, die mir im Alltag vielleicht nicht bewusst auffallen.